

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-Graduação em Artes

João Francisco Caixeta de Sousa

MEMORABILIA MODERNISTA DA CASA JK:
a lembrança e a fruição estética no universo dos objetos

Belo Horizonte

Julho de 2023

João Francisco Caixeta de Sousa

MEMORABILIA MODERNISTA DA CASA JK:
a lembrança e a fruição estética no universo dos objetos

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais como requisito parcial para obtenção de título de Mestre em Artes.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Linha de Pesquisa - 1: Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Área de Concentração: Artes Visuais e Música

Belo Horizonte

Julho de 2023

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

No dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e três, às dez horas, via Teams, realizou-se a prova de defesa da Dissertação do mestrando *João Francisco Caixeta de Souza*, intitulada: *Memorabilia Modernista da casa JK: a lembrança e a fruição estética no universo dos objetos*. A comissão examinadora esteve constituída pelos Professores: Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli, Orientador e Presidente da banca, da Universidade do Estado de Minas Gerais; Professora Dra. Celina Figueiredo Lage, Examinador Interno da Universidade do Estado de Minas Gerais; Professora Dra. Angélica Oliveira Adverse, Examinador Externo da Universidade Federal de Minas Gerais. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o candidato:

- Aprovado
 Aprovado com indicação para publicação
 APROVADO CONDICIONALMENTE, devendo o (a) candidato (a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.
 Reprovado.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, 28 de abril de 2023.

Presidente da Banca: _____
Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Documento assinado digitalmente

gov.br

CELINA FIGUEIREDO LAGE
Data: 05/05/2023 12:11:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinador Interno: _____
Professor(a) Dr(a). Celina Figueiredo Lage

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANGELICA OLIVEIRA ADVERSE
Data: 28/04/2023 13:05:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinador Externo: _____
Professor(a) Dr(a). Angélica Oliveira Adverse

*Dedico este trabalho ao historiador e arqueólogo Fabiano Lopes de Paula, meu companheiro,
grande incentivador de todas as horas nos desafios da vida que é ser designer, professor e
pesquisador.*

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida. À minha família, em especial a meus pais Edwal Caixeta Tibúrcio (in memorian) e Iolanda de Sousa Caixeta (in memorian) com todo amor e carinho. Aos meus irmãos Nelson (in memororian), Rita, Glória, Graça e Rivane; a meus avós, Julieta (in memorian) e João (in memorian); Julieta (in memorian) e Francisco (in memorian); a tia Elza, aos sobrinhos, e a Kiko. Sempre presentes, mesmo a distância ou em sua falta, são parte importante de minha formação, inspiração e sensibilidade.

Agradeço em especial ao meu orientador, Prof. Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli, por apontar caminhos, pela experiência, pela sabedoria, pelo aprendizado, pela parceria, por sua paciência, por sua empatia e por sua dedicação durante toda esta jornada.

Agradeço à Prof.^a Dr.^a Angélica Oliveira Adverse e à Prof.^a Dr.^a Celina Figueiredo Lage, ao suplente Prof. Dr. Loque Arcanjo Junior, leitoras e leitor desta dissertação, pela sabedoria e dedicação com suas preciosas colaborações.

Agradeço à Escola Guignard, aos Coordenadores do PPGArtes, a todos os professores que contribuíram com informações relevantes para a pesquisa, à secretaria, aos funcionários e aos colegas do curso, em especial à minha querida Nara Firme Braga.

Agradeço à Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG por abrigar tão importantes cursos, colaborando para o engrandecimento de nossa sociedade e de nosso estado, Minas Gerais, e nosso País.

Agradeço aos meus queridos amigos que me acompanham sempre, apoiando e acreditando em meus projetos, em especial à Adriana Nely Dornas Moura pela incondicional presença, carinho e amizade.

“Faça com que eu saiba ficar com o nada e, mesmo assim,
me sentir como se estivesse plena de tudo.”
(LISPECTOR, 1978, p. 106)

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo fortalecer o conceito de *memorabilia*, identificando suas tipologias e formatos de exposição, além de explorar sua evolução ao longo do tempo e suas configurações contemporâneas. O Museu Casa Kubitschek, localizado na região da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, será utilizado como base da investigação. A pesquisa tem como propósito compreender o mundo dos objetos e suas possibilidades nas artes, explorando a capacidade de despertar os sentidos e evocar memórias e percepções por intermédio dos elementos compositivos presentes em sua materialidade. Além disso, busca-se entender as ações sistêmicas e recorrentes em espaços culturais que se utilizam da *memorabilia* como estratégia expositiva. A investigação também abrangerá o movimento modernista e sua influência nas artes, arquitetura e design, tanto em nível global como no Brasil. Serão analisados desde os trabalhos dos pioneiros até a construção do Projeto Modernista da Pampulha e, posteriormente, Brasília. Neste contexto, será investigado o design brasileiro e sua importância no acervo do Museu Casa Kubitschek. Para alcançar esses objetivos, os procedimentos metodológicos incluirão investigação bibliográfica, práticas curatoriais, colecionismo e narrativas que possibilitam a fruição estética. A pesquisa é estruturada, portanto, a partir de conceitos e da coleção de objetos nos espaços das artes, das memórias e, mais especificamente, nos museus.

Palavras-chave: *memorabilia*, Museu Casa Kubitschek, modernismo, memória.

ABSTRACT

This research aims to strengthen the concept of memorabilia by identifying its typologies and exhibition formats, as well as exploring its evolution over time and contemporary configurations. The Casa Kubitschek Museum, located in the Pampulha region of Belo Horizonte, Minas Gerais, will serve as the basis for the investigation. The research aims to understand the world of objects and their possibilities in the arts, exploring their ability to arouse senses and evoke memories and perceptions through the compositional elements present in their materiality. Additionally, the investigation seeks to understand the recurring systemic actions in cultural spaces that use memorabilia as an exhibition strategy. The research will also cover the modernist movement and its influence on arts, architecture, and design, both globally and in Brazil. From the works of pioneers to the construction of the Modernist Project in Pampulha and later Brasília, the Brazilian design and its importance in the Casa Kubitschek Museum's collection will also be investigated. To achieve these objectives, the methodological procedures will include bibliographic research, curatorial practices, collecting, and narratives that allow for aesthetic enjoyment. The research is structured based on concepts and the collection of objects in the spaces of arts, memories and, more specifically, museums.

Keywords: *memorabilia*, Kubitschek Residence Museum, Modernism, memory.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Fachada da Casa JK.	17
Figura 2. Pieter Claesz, <i>Vanitas</i> (1625).	28
Figura 3. Domenico Remps. <i>Cabinet of Curiosities</i> (1690).	30
Figura 4. Georges Seurat. <i>Um banho em Asnières</i> (1884).	32
Figura 5. Marcel Duchamp. <i>Fonte</i> (1917).	33
Figura 6. Joseph Beuys. <i>Felt Suit</i> (1970).	35
Figura 7. Piet Mondrian em seu estúdio em Paris (1933).	38
Figura 8. Reprodução do atelier do artista, Museu Inimá de Paula.	39
Figura 9. Hélio Oiticica. <i>Tropicália</i> (1967).	41
Figura 10. Marepe. <i>Tudo no mesmo lugar pelo menor preço</i> (década de 1950).	42
Figura 11. <i>Embutido</i> (1999). Coleção Inhotim.	43
Figura 12. Cildo Meireles. “ <i>Desvio para o vermelho</i> ”: <i>Impregnação</i> (1967-84).	44
Figura 13. Instalação ‘Arquivo da vida contemporânea’.	45
Figura 14. William Morris, séc. XIX. Cadeira com braços.	50
Figura 15. William Morris, séc. XIX. Padrão Floral.	50
Figura 16. Logomarca da William Morris and Company, séc. XVIII.	52
Figura 17. Bauhaus. Weimar, Alemanha.	53
Figura 18. Hôtel le Charron, Paris. (1904-1905).	54
Figura 19. Marcel Breuer. <i>Poltrona dobrável nº 84</i> (1927).	54
Figura 20. El Lissitzky. <i>O novo homem</i> (<i>Neuer</i> , 1920-21, publicado em 1923).	56
Figura 21. Piet Mondrian em seu estúdio em Paris (1933).	56
Figura 22. Lyonel Feininger. Capa do primeiro manifesto Bauhaus, “The crystal symbol of a new Faith” (1919).	57
Figura 23. Schmidt. Cartaz para a exposição da Bauhaus (1923).	57
Figura 24. Richard Hamilton. Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? (O que será que torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes?) (colagem, 1956).	60
Figura 25. Anita Malfatti. <i>A Ventania</i> (1915).	62
Figura 26. John Graz, Genebra, Suíça (1891-1980).	63
Figura 27. Lasar Segall, Vilna, República da Lituânia (1891-1957).	63
Figura 28. Gregori Ilich Warchavchik, Odessa, Ucrânia-Rússia (1896-1972).	63
Figura 29. Gregori Warchavchik. Cadeira em madeira maciça (1928).	64

Figura 30. Gregori Warchavchik. Móveis feitos para o interior da Casa Modernista (1930).	64
Figura 31. Lasar Segall. Conversadeira, materiais couro e madeira, reedição Etel (1932).	64
Figura 32. John Graz. Poltrona, madeira, metal cromado (1930).	65
Figura 33. John Graz. Banqueta com mesa lateral, madeira, metal cromado (1930).	65
Figura 34. Edifício Gustavo Capanema, vista do Salão Portinari, com 12 afrescos representam os ciclos econômicos brasileiros.	67
Figura 35. Fábrica de Móveis Cimo S.A.	68
Figura 36. Indústria de Móveis CIMO.	69
Figura 37. Jorge Zalszupin. Poltrona Sênior (1970).	71
Figura 38. Joaquin Tenreiro. Cadeira de três pés em duas madeiras (1947).	71
Figura 39. Lina Bo Bardi. Cadeira Girafa (1987).	71
Figura 40. Carlo Hauner e Martin Eisler. Poltrona reversível (1953).	71
Figura 41. Brasília, Palácio da Alvorada em construção.	72
Figura 42. Oscar Niemeyer: banco Marquesa (1978).	73
Figura 43. Oscar e Anna Maria Niemeyer: Poltrona e banquetta Alta (1971).	73
Figura 44. Palácio do Alvorada, Salão de Estado. Brasília. Distrito Federal.	74
Figura 45. Marianne Peretti, com cerca de 30 anos (final da década de 1950).	75
Figura 46. Vitral da Catedral de Brasília, de autoria da artista franco-brasileira Marianne Peretti.	76
Figura 47. Belo Horizonte, Azulejo da parede Casa do Baile.	77
Figura 48. Parede lateral da igreja Nossa Senhora de Fátima, em Brasília.	77
Figura 49. Museu de Arte da Pampulha - MAP, Belo Horizonte, MG.	78
Figura 50. Casal Dona Juracy Brasiliense Guerra e o Sr. Joubert Guerra (1962).	79
Figura 51. Poltrona Costela (1956). Martin Eisler e Carlo Hauner, Casa Kubitschek.	80
Figura 52. Poltrona Costela (1956). Martin Eisler e Carlo Hauner. Palácio do Catetinho, Brasília.	80
Figura 53. Oscar Niemeyer. Croqui, Conjunto Moderno Pampulha.	82
Figura 54. Vista frontal do jardim da Casa Kubitschek.	86
Figura 55. Casa Kubitschek. Hall de entrada.	86
Figura 56. Buffet aparador. Fabricação Móveis Minart.	87

Figura 57. Detalhe da mesa de jantar e cadeira. Museu Casa Kubitschek.....	89
Figura 58. Sala de jantar, Palácio do Alvorada.....	90
Figuras 59, 60 e 61: Fotos do mobiliário da Casa JK.....	91
Figura 62. Poltrona Móveis “Z”, Design Zanine Caldas.	92
Figura 63. Mesa de centro, Carlo Hauner e Martin Eisler.....	92
Figura 64. <i>Espreguiçadeira</i>, design Zanine Caldas.....	93
Figura 65. Mesa de apoio atribuída a Lina Bo Bardi.....	93
Figura 66. <i>Enciclopédia da Mulher</i>.....	93
Figura 67. Estante, bar. Martin Eisler e Carlo Hauner.....	94
Figura 68. Mesa de apoio. Martin Eisler e Carlo Hauner.	94
Figura 69. Palácio do Catetinho, Projeto Oscar Niemeyer.....	95
Figura 70. Croqui original, Casa Kubitschek.....	102
Figura 71. Projeto paisagístico da Casa JK.	103
Figura 72. Planta de regularização da Casa JK.	104
Figura 73. Estudo de cores baseado no projeto de ajardinamento J36 de Roberto Burle Marx em colaboração com o Dr. Henrique L. de Mello Barreto para a residência do Dr. Juscelino Kubitschek em Belo Horizonte.....	107
Figura 74. Museu Casa Kubitschek. Reserva técnica. Mobiliário recolhido para restauro (2010).....	108
Figuras 75 e 76. Sala de estar e varanda da Casa JK.....	109
Figura 77. Sala de Jantar. D. Juracy Guerra (2002).....	110
Figura 78. Sala de Estar. D. Juracy Guerra (2002).....	110
Figura 79. Cadeira Móveis “Z”.....	112
Figura 80. Cadeira.....	112

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	14
1 MEMORABILIA: TERMINOLOGIA EM MOVIMENTO	19
1.1 Memorabilia: objetos	20
1.2 Memorabilia: lembrar para não esquecer	23
1.3 Memorabilia: o fruir dos objetos	24
1.4 Memorabilia: estratégia para as artes.....	29
1.5 Memorabilia: objetos-conceitos e atribuições no universo das artes.....	31
1.6 Memorabilia: exposições contemporâneas.....	37
1.7 Memorabilia: museus e espaços de cultura.....	46
2 O DESIGN E O MOVIMENTO MODERNISTA	48
2.1 O advento do design: do movimento Arts and Crafts à Escola Bauhaus; da Semana de Arte Moderna de 1922 à construção de Brasília	49
2.2 O movimento e a estética: do Arts and Crafts à Bauhaus	51
2.3 Princípios estéticos do design modernista	53
2.4 Sobre o movimento estético: o Funcionalismo e a Bauhaus	56
2.5 Premissas para o design modernista no Brasil	61
2.6 O design e o arquiteto.....	66
2.7 O legado dos imigrantes	68
2.8 Design para o Palácio	71
2.9 Pampulha, a água da fonte	74
2.10 Casa Kubitschek, a herança da missão.....	78
3 A CASA KUBITSCHEK.....	82
3.1 Relato autoetnográfico	82
3.1.1 Introdução	83
3.1.2 Primeiras impressões	83
3.1.3 A identificação do acervo	85
3.1.4 Reconhecendo técnicas.....	95
3.1.5 Imersão na obra de arte modernista	97
3.2 A Casa Kubitschek: descrição geral	97
3.2.1 Histórico e descrição da casa no modernismo.....	99
3.2.2 A casa e o mobiliário modernista.....	108
3.3 Histórico e conceito curatorial de exposições no MCK.....	113
3.4 Plano museológico	116

CONCLUSÃO.....	119
REFERÊNCIAS	123

INTRODUÇÃO

Não estou certo se teria me envolvido totalmente na observação deste único acontecimento se não tivesse visto esta quantidade de coisas fantásticas misturadas aleatoriamente na loja do vendedor de antiguidades.
(DICKENS, 2018, p. 16 apud BENJAMIN, 2006, p. 242)

Esta dissertação representa a realização de um grande desejo de registrar minha experiência profissional coordenando o trabalho de restauração do mobiliário do Museu Casa Kubitschek entre 2012 e 2013. Durante esse período, pude vivenciar uma experiência repleta de sentimentos, respeito e envolvimento afetivo com o acervo, que, por sua vez, se constitui como uma *memorabilia*. Para entender melhor o conceito e sua evolução, pesquisei a etimologia e os significados da *memorabilia*, que é uma terminologia latina usada para descrever coisas e objetos que merecem ser lembrados.

Nas próximas páginas, portanto, serão discutidas as relações conceituais que envolvem o uso de *memorabilia* no Museu Casa JK, localizado em Belo Horizonte, com o objetivo de identificar ações sistêmicas e recorrentes em espaços culturais, promovendo o debate sobre a importância da preservação da memória por meio da fruição estética proporcionada pelos objetos. Atualmente, o termo *memorabilia* se faz bastante necessário, posto que, como aponta Candau (2011, p. 18), “a memória precede a construção da identidade, sendo um dos elementos essenciais da sua busca extrema, individual e coletiva, (...), legitimando cientificamente os objetos patrimoniais”. Bergson (1999, p. 15), por sua vez, defende que “os objetos que cercam meu corpo refletem a ação possível de meu corpo sobre eles”. Com base nesses conceitos, nossa pesquisa estabeleceu como problema central a questão de como a utilização dos objetos que remetem à memória, reunidos em *memorabilia* e fruídos esteticamente, pode transformar essa reunião de objetos em obras de arte.

Como a fruição estética de objetos que evocam lembranças, agrupados como *memorabilia*, pode transformar essa coleção em obras de arte? A antropologia, ciência que estuda o ser humano de modo mais abrangente, incluindo sua origem, evolução, desenvolvimento físico, material e cultural, nos permite compreender o passado, refletir sobre o presente e imaginar o futuro. A cultura material é uma expressão dessa evolução e se desenvolveu ao longo dos tempos, multiplicando seus efeitos. Assim, a conexão entre objetos e memórias é fundamental para o entendimento da história, e a cultura material é uma forma tangível de acessá-la e compreendê-la.

A contemporaneidade nos apresenta dois mundos distintos: o mundo material e o mundo digital. Cada objeto que testemunha a história possui informações em sua materialidade que são capazes de evocar memórias em alguém que esteja conectado aos fatos, permitindo a reconstrução de uma narrativa não apenas por meio de seus signos, mas também pelo espírito do tempo que a impregna. A experiência da *memorabilia* está intrinsecamente ligada ao mundo material, pois por meio de seu contato físico com objetos é possível despertar os sentidos, gerando capacidade cognitiva e possibilitando uma conexão entre passado, presente e futuro. Por outro lado, apesar da importância dessa conexão, a presença maciça do ambiente virtual no cotidiano não é capaz de substituir o contato com o mundo real em proporções adequadas.

A Casa JK é um exemplo notável de imersão na história graças ao seu acervo museológico, que revela o retrato de uma época marcada pela transformação social do povo brasileiro. Documenta o nascimento e o implemento do modernismo na capital mineira e, na sequência, serviu de experiência para a construção de um conjunto ainda maior: Brasília, a capital federal do Brasil desde 1960.

A relevância desta pesquisa reside na originalidade do tema, que é pouco explorado na literatura acadêmica, e no fortalecimento de uma reflexão a respeito da importância da *memorabilia*. O objetivo é apresentar uma narrativa singular para aqueles que vivem em um mundo carregado de desejos e lembranças armazenadas em algum lugar de sua memória. Assim, buscamos fortalecer a compreensão da importância da preservação da memória por meio da fruição estética dos objetos. Em síntese, pretende-se uma mediação que sirva para “se pensar a instituição da cultura por ela mesma, como transmissão de um fundo comum que reúne os participantes de uma coletividade e na qual eles se reconhecem” (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2016, p. 52). Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo é entender como os indivíduos percebem e compreendem o mundo e suas próprias identidades por meio da mediação de sua cultura. O objetivo geral desta pesquisa é, também, o de reforçar o conceito de *memorabilia* com o intuito de promover ações sistêmicas e recorrentes em espaços culturais, discutindo e proporcionando o ideal da permanência dos elementos e objetos que contam histórias nas artes aplicadas.

Com o intuito de nortear a estrutura desta pesquisa, são os seguintes os objetivos específicos:

- conceituar o termo *memorabilia*, explicando a importância dos objetos e sua relação com o universo das artes;
- discutir sobre o movimento modernista no design, abordando seu surgimento e princípios estéticos, e situar essa modalidade de arte no contexto nacional, especificamente o acervo exposto no Museu Casa Kubitschek em Belo Horizonte, MG;
- caracterizar o Museu Casa Kubitschek em profundidade, explorando aspectos como o terreno, o projeto arquitetônico em modelo modernista, o projeto paisagístico, o histórico das modificações realizadas na edificação e a descrição dos objetos de design brasileiro presentes na casa.

A metodologia adotada nesta pesquisa é parcialmente qualitativa e bibliográfica. Por um lado, busca-se compreender de modo formal os conceitos e as artes relacionados ao tema em questão. Por outro lado, utiliza-se uma abordagem descritiva e documental, concentrando-se na caracterização da entrada do modernismo no Brasil. No que diz respeito à análise de *memorabilia*, a lembrança é transmitida por meio de um discurso narrado pelos próprios objetos. Entretanto, é no ato curatorial que esse processo se concretiza, unindo-se aos fatos e recuperando memórias de forma mais efetiva.

Este estudo tem como objeto a Casa JK, projetada por Oscar Niemeyer em 1943 e localizada na Pampulha. Desde então, tornou-se um ícone da entrada do país na modernidade. A construção passou por uma restauração completa e foi transformada em museu em 2013, com um próprio acervo e aberta ao público geral.

A fachada da casa é um exemplo inovador e diferente dos projetos arquitetônicos da década de 1940, refletindo a época em que foi concebida e as necessidades de seus proprietários, o Dr. Juscelino Kubitschek e sua esposa, D. Sara (Fig. 1).

Figura 1. Fachada da Casa JK.

Disponível em: <http://arquiati.blogspot.com.br/>. Acesso em: 1 jan. 2015

A Casa JK é tombada pelas instâncias do Patrimônio Municipal, Estadual e Federal e faz parte do conjunto arquitetônico da Pampulha. Sua fachada inovadora, que marca a entrada do país na modernidade, é totalmente distinta dos projetos arquitetônicos da década de 1940, e suas características principais estão no design característico dessa época, não nos materiais de sua construção. O ambiente interno da casa é moderno, com destaque para a sala de jantar de pé direito duplo e calhas de iluminação inovadoras que desconsideram o habitual ponto de luz central, modernizando o espaço. As amplas janelas permitem entrada de luz natural, tornando o espaço mais iluminado durante o dia. A mobília é predominantemente dos anos 1950, uma época celebrada no design de interiores.

Após a introdução, que apresentou o problema de pesquisa, a justificativa e a relevância do tema, os objetivos gerais e específicos e o percurso metodológico, nosso estudo segue com três capítulos.

O primeiro capítulo, intitulado *Memorabilia*, aborda a história e o conceito desse termo, com foco em informações básicas e principais empregos, e discute temas como a etimologia da *memorabilia*, seu argumento da harmonia e sua relação com a materialidade, isto é, com os objetos. Além disso, analisamos seu uso na vida privada e nas exposições como estratégia expográfica, sua relevância como suporte para as artes plásticas, sua presença nos espaços de museus e museus-casas e a questão do medo do esquecimento.

O segundo capítulo, intitulado *Design Modernista*, tem como objetivo discutir sobre o design modernista, os princípios estéticos do design modernista, da arte e do design dos modernistas no Brasil, as premissas da arquitetura modernista no Projeto Arquitetônico da Pampulha em Belo Horizonte e na fundação de Brasília, além de artistas e arquitetos designers. Esse capítulo apresenta, portanto, uma visão abrangente sobre o design modernista e suas influências no Brasil.

O terceiro capítulo, intitulado *A Casa Kubitschek*, concentra-se no Museu Casa Kubitschek e descreve sua história, incluindo as modificações realizadas, e os objetos de design brasileiro presentes na casa, que, por seu turno, informam sobre o histórico e descrição da casa no modernismo e sobre o conceito curatorial da casa-museu. Esse capítulo oferece, desse modo, uma análise detalhada sobre um importante espaço cultural brasileiro e sua contribuição para a preservação e promoção do design modernista.

Por fim, o texto será encerrado com as considerações finais obtidas a partir da pesquisa realizada e a lista de referências utilizadas no desenvolvimento da pesquisa.

1 MEMORABILIA: TERMINOLOGIA EM MOVIMENTO

A palavra *memorabilia* tem se tornado cada vez mais presente no contexto contemporâneo, o que torna fundamental uma reflexão sobre sua abrangência e evolução desde sua origem, bem como sua aplicação, configuração e conexão com conceitos agregados. Alice Araújo Ferreira (2013, p. 9) destaca que a capacidade de conceber, no sentido etimológico de “conter inteiramente”, permite “captar”, “representar pelo pensamento” e, sobretudo, “compreender” relacionando. Em outras palavras, “a necessidade de conceitos complexos indica a consideração de um mundo plural e em movimento”. Nesse sentido, “produzir conceitos é, antes de tudo, uma atividade criadora que permite inventar novas maneiras de pensar, de sentir, de ver, conceber, perceber, de compreender o incompreensível” (ibid., p. 10). Na prática, “o conceito não pode perder seu caráter geral, mas também não pode ser visto como conclusão: ele é introdução” (ibid., p. 12).

Nos Quadros 1 a 3, a seguir, constam algumas informações e significados:

Quadro 1 – Memorabilia #1

Substantivo masculino plural Objetos, momentos dignos de serem lembrados ou aqueles que estão guardados na memória. Coleção de objetos que alguém guarda porque pertenceram a uma pessoa famosa, por afinidade pessoal ou por ser alvo de um interesse específico (ex. <i>Memorabilia</i> da Marilyn Monroe). Aquilo que faz lembrar, que traz consigo uma lembrança ou memória.	
Etimologia	vem do latim <i>memorabilia.um</i> ; de <i>memorabilis</i> :
Sinônimo	Coleção

Fonte: DICIO, 2021.

Quadro 2 – Memorabilia #2

memora'bilìa	Conjunto de objetos e coisas, guardados ou colecionados por estarem relacionados com pessoa, acontecimento ou época importantes e por trazerem à tona memórias e lembranças.
Etimologia	vem do latim

Fonte: MICHAELIS, 2021.

Quadro 3 – Memorabilia #3

memòrabilìa	palavra latina, plural neutro substantivado de <i>memorabilis</i> , -e, memorável
	nome feminino plural
	Conjunto de coisas ou acontecimentos memoráveis. Conjunto de objetos.
	Palavras vizinhas - <u>memi</u> , <u>meminho</u> , <u>memo</u> , memorabilia, <u>memorabilidade</u> , <u>memoração</u> , <u>memorado</u>

Fonte: PRIBERAM, 2021.

1.1 *Memorabilia*: objetos

Durante nossa pesquisa, realizamos diversas consultas e verificamos que o termo *memorabilia* também está relacionado a diversas áreas, tais como coleção, colecionismo, artes, direito, conjunto de provas, lembranças, lugar da memória, reunião de objetos, recordação, gabinetes de curiosidades, acervos museais, acervos musicais, museologia e expografia, entre outras.

Considerando que a *memorabilia* é um termo que transita por diferentes universos, decidimos, como parte de nosso processo de investigação, recorrer a exemplos desde seu surgimento até seu uso atual. Por outro lado, de acordo com Wittgenstein (1961, p. 33), “a característica essencial do pensamento é ele ser uma atividade que utiliza signos”, e estes signos são *linguísticos*. Em outras palavras, “a necessidade de conceitos complexos indica a consideração de um mundo plural e em movimento”, e, nesse sentido, complementa Ferreira (2013, p. 10) que “produzir conceitos é, antes de tudo, uma atividade criadora que permite inventar novas maneiras de pensar, de sentir, de ver, conceber, perceber, de compreender o incompreensível”. A complexidade da elaboração de um conceito se inicia com investigações filosóficas, ou seja, “cada palavra tem uma significação, e esta significação é agregada à palavra. É o objeto que a palavra substitui” (WITTGENSTEIN, 1961, p. 33), e esse objeto é, por sua vez, mental. Segundo Hardy-Vallée (2013, p. 56-57), o conhecimento requer “uma disposição, e não uma coisa”. Essa disposição é representada pela imagem mental, denominada de *sintoma* por Wittgenstein, sendo um evento ou uma propriedade que acompanha algo, mas não é uma prova definitiva da sua presença. Como exemplo, a imagem mental da cor vermelha é um sintoma, pois por si só não garante o conhecimento completo daquilo que ela representa.

É importante ressaltar que o sintoma difere do *critério*, que é uma condição que permite a alguém julgar com certeza a presença de algo. Para a cor vermelha, o critério seria a capacidade de distinguir um objeto vermelho de outro objeto de outra cor e de afirmar com segurança que “é vermelho”. Por fim, é válido destacar que a análise dos conteúdos mentais não é suficiente para a compreensão completa de um conceito:

[...] essas sensações privadas não passam de epifenômenos, de sintomas; o critério para ser água não é ser líquido ou transparente, mas ser constituída de H₂O. Não é porque meu *alter ego* e eu temos as mesmas representações mentais que possuímos o mesmo conceito e nos referimos à mesma coisa. A referência e a significação são *sociais*. Para alguém possuir um conceito A, é preciso estar disposto a compreender enunciados em que a palavra ‘a’ intervém

de maneira correta, pouco importam as representações mentais que essa palavra faça surgir em nós. (HARDY-VALLÉE, 2013, p. 58)

Conforme Wittgenstein, para que os enunciados sejam corretos, é essencial que se adequem à gramática da palavra, ou seja, às regras de inferência que a palavra permite. A linguagem pode ser comparada a um jogo em que a utilização correta das palavras depende da observância de algumas regras. “A significação da palavra (ou do conceito, ambos são equivalentes conforme esta concepção) é constituído do conjunto dessas regras, (...) do *jogo de linguagem*” (HARDY-VALLÉE, 2013, p. 58), que não é composto de descrições, mas de *normas*.

É importante destacar que, para a concepção linguística do invariante, o conceito não é um signo mental, mas também não é uma coisa:

O invariante é uma disposição para produzir um conjunto de inferências segundo uma gramática conceitual. As representações mentais de Funes não seriam então mais do que sintomas do conceito de CÃO [por exemplo] (representações ou lembranças imagéticas de cão), mas como ele não pode utilizar a palavra cão de maneira gramaticalmente correta, não podemos atribuir a ele a posse do conceito de CÃO. (ibid., p. 59)

O conceito de invariante pode ser compreendido como existente tanto na mente como na linguagem, possibilitando a compreensão da invariância de uma categoria e a sua categorização, desde que o conceito seja minimamente abstrato e a natureza definida, incluindo sua aquisição e formato. Essa definição se baseia em quatro posições teóricas distintas: empirista, racionalista, pluralista e analítico-linguística.

É importante distinguir as taxonomias epistemológicas das taxonomias normativas, pois as primeiras estão presentes nos indivíduos e as segundas nas coletividades ou entre especialistas. Embora as taxonomias epistemológicas possam eventualmente entrar em conflito com as normativas por serem falsas ou incompletas, a educação busca corrigir essa situação. Em todos os casos, parece natural que os seres humanos organizem os conhecimentos em relações sistemáticas, adaptando-se cognitivamente ao ambiente. A teoria dos conceitos pode ser dividida em duas categorias: metafísica e epistemologia. Enquanto a metafísica se concentra no conteúdo semântico dos conceitos, a epistemologia analisa seu conteúdo psicológico. No entanto, este estudo não abordará essa distinção.

É amplamente reconhecido que um conceito não se limita à sua manifestação inicial, uma vez que está em constante evolução e adaptação às necessidades de nomear

algo recorrente. Além disso, a percepção desse conceito pode mudar ao longo do tempo, diante da incidência de acontecimentos semelhantes ou análogos. Além disso, observa-se que ideologias similares podem ser encontradas em diferentes culturas, moldando conceitos de determinados fatos, acontecimentos ou propagações. Como a cultura humana é dinâmica e se reinventa incessantemente, haverá sempre a necessidade de adicionar palavras que possam agregar novos sentidos, propostas e ensaios para abranger um espectro maior. Assim se processam os conceitos que ampliam o entendimento de cultura material e imaterial.

No contexto da preservação da memória e da lembrança de certos objetos que representam um universo localizado, a palavra *memorabilia* é utilizada em situações específicas. Ela se refere a tudo aquilo que deve ser lembrado como forma de evitar o esquecimento, abrangendo uma série de objetos que, quando reunidos, criam uma conexão com o passado e ajudam a manter viva a história de um lugar ou de um povo.

Na obra *Em busca do tempo perdido*, Proust (1871-1922) narra, em primeira pessoa, sua tentativa de resgatar o seu passado e de apreender a essência de tudo que marcou sua vida. A obra é composta de memórias que, embora fictícias, buscam resgatar a realidade de suas experiências, como aponta o pesquisador Maiquel Röhrig em seu artigo publicado em 2014. De acordo com Röhrig, na confluência e interpretação dos tempos, Proust depara-se não apenas com “sua” essência, mas com a filosofia, uma vez que é nela que se encontra o fundamento de “nossa essência”:

[...] desde que um ruído, um cheiro, já ouvido ou aspirado antes, o sejam de novo, ao mesmo tempo no presente e no passado, reais sem serem atuais, ideais sem serem abstratos, logo a essência permanente e em geral oculta das coisas se libera, e nosso verdadeiro eu, que às vezes parecia morto há muito tempo, mas não o estava de todo, desperta e se anima ao receber o alimento celeste que lhe trazem. (PROUST, 1995, p. 182)

A essência da *memorabilia* consiste em despertar os sentidos, o que ocorre de maneira fluida ao simples contato com objetos. Marcel Proust, porém, enfatiza a importância da fantasia em sua relação com a memória, argumentando que a memória fiel é a pior memória. Para ele, a narrativa capaz de trazer de volta os sentimentos mediados pela fantasia tornaria a memória mais autêntica e real. Assim, é pertinente refletir sobre como a *memorabilia* se insere no processo de construção dos conceitos mencionados anteriormente. A definição de *memorabilia*, portanto, estará sempre em aberto, posto que

suas possibilidades envolvem a soma e a reorganização dos elementos e fatos tendo em vista o tempo e contexto em que é analisada.

1.2 *Memorabilia*: lembrar para não esquecer

Os espaços de memória, tratando de forma generalizada os locais que se destinam a exposições artísticas, científicas, entre outros, são preenchidos por argumentos materiais e imateriais que dão sentido às nossas próprias existências, estabelecendo diálogos possíveis. A disciplina denominada “Cultura Material” busca estabelecer uma ponte entre as eras evolutivas, assim como a geologia observa as camadas que se sobrepõem a cada advento, seja ele climático ou geológico. Essa abordagem para determinar as épocas também pode ser aplicada ao processo civilizatório, em que eventos como guerras, disputas territoriais, pandemias, novas tecnologias, entre outros, são documentos de um tempo vivido. Nesse sentido, para esta pesquisa, nos deteremos ao aspecto da cultura material pós-industrial, que gerou uma série de objetos que deflagraram a era moderna. Esses objetos, em sua materialidade, traduzem sua própria condição de fabricação, revelando, por meio de seu design, tecnologias e estéticas próprias, e distinguindo períodos históricos.

Um tema recorrente entre os filósofos é a análise dos fenômenos relativos à memória, assunto que o filósofo francês Paul Ricoeur (1913-2005) se dedica, bem como os seus desdobramentos. O contraponto da memória é, obviamente, o esquecimento. Ricoeur (2007, p. 424) enfatiza que “de início e maciçamente, é como dano à confiabilidade da memória que o esquecimento é sentido. Dano, fraqueza, lacuna. Sob esse aspecto, a própria memória se define, pelo menos em primeira instância, como luta contra o esquecimento”. A questão levantada por Ricoeur ressalta a importância das lembranças e como elas são fatores inerentes a todo ser humano, uma vez que ele destaca a possibilidade do dano, da fraqueza e da lacuna.

No contexto da cultura material, é comum surgirem questões relacionadas ao esquecimento, que se trata de um processo natural. Porém, para a garantir a permanência dos registros históricos, são criadas instituições como os centros de memória, cujo propósito é guardar e expor imagens, documentos, gravações e outros materiais relevantes. Além disso, a literatura, a pesquisa e a academia também buscam combater a

lacuna, o esquecimento e o apagamento das lembranças por meio da utilização dessas documentações.

De acordo com Candau (2011, p. 156), “(...) a memória e a identidade se concentram em lugares, e em ‘lugares privilegiados’, quase sempre com um nome, que se constituem como referências perenes percebidas como um desafio do tempo”. Apresenta-nos, desse modo, a “identidade” como sendo mais um elemento dos fatores de reconhecimento, por sua vez, ligado intimamente ao fenômeno da lembrança. Ao citar o historiador francês Pierre Nora, Candau destaca a importância fundamental do lugar de memória, que é “(...) deter o tempo, bloquear o trabalho de esquecimento, fixar um estado de coisas, imortalizar a morte”. Os museus e os espaços de cultura, por sua vez, são dispositivos eficazes na batalha contra o esquecimento, reunindo objetos que contam histórias diversas. Eles possibilitam o contato direto com objetos, acionando fatores cognitivos que podem despertar lembranças antigas e até mesmo construir novas memórias.

Nesta pesquisa, discutimos a relação entre a “coleção de objetos” como *memorabilia* e a memória, que envolve não apenas lembrar e esquecer, mas também a dimensão corpórea da memória, como proposto por Marcel Proust. É importante destacar, portanto, que a presença física dos objetos é fundamental para o gozo estético e sensorial da memória.

No contexto do Museu Casa Kubitschek, podemos afirmar que a visita a esse espaço, com sua *memorabilia* e a história que a permeia, como o edifício modernista e Juscelino Kubitschek, tende a evocar uma memória coletiva. O visitante, ao estar contextualizado com os fatos e o tempo retratado no espaço, em seu conjunto de objetos, poderá compreender e apreender a história que se busca narrar. No entanto, sabemos que a memória também é singular e variável, como aponta Santo Agostinho (354-430 d.C.): “(...) a memória parece de fato ser radicalmente singular: minhas lembranças não são as suas” (RICOEUR, 2007, p. 107). Desse modo, a construção de novas memórias e o sentido da visita tornam-se questões éticas e históricas, com o objetivo de combater o esquecimento que pode ser inerente às novas gerações, especialmente em um momento de teste para a arquitetura, a arte e o design modernos.

1.3 Memorabilia: o fruir dos objetos

Desde o surgimento da civilização, é possível constatar essa ligação intrínseca entre homens e objetos, os quais têm a capacidade de registrar momentos efêmeros ou durar por toda uma vida, servindo como testemunhos e indicadores de costumes, sistemas e evolução civilizatória. Os objetos são criados a partir da necessidade humana e influenciados por fatores que estimulam a criatividade e o desenvolvimento de processos, envolvendo tanto a inventividade quanto a evolução. Dessa forma, podemos dizer que eles são resultados da ação antrópica.

Quando entramos em contato com esse universo, a presença física dos objetos sempre nos impressiona, despertando nossa curiosidade investigativa. A fruição, nesse contexto, é de ordem natural, graças ao sentimento de pertencimento às ações criadoras dos objetos. Etimologicamente, o verbo fruir tem sua origem no latim *fruere*, de *fruor*, *frui*, que significa literalmente “ter gozo”, “conviver” ou “aproveitar”. E por meio dos objetos que nossos sentidos podem ser despertados, através de suas texturas, formas, cores e signos.

Talvez o motivo mais recôndito do colecionador possa ser circunscrito da seguinte forma: ele compreende a luta contra a dispersão. O grande colecionador é tocado bem na origem pela confusão, pela dispersão em que se encontram as coisas no mundo. (BENJAMIN, 2006, p. 245)

Refletindo sobre as questões do colecionismo, Benjamin (1849-1940) afirma que “Tudo que é lembrado, pensado, consciente torna-se suporte, pedestal, moldura, fecho de sua posse” (ibid., p. 239), atribuindo as funções da recolha de objetos a um processo de *memorabilia*. Para o colecionador, o diálogo já foi estabelecido em sua narrativa e, internamente, já se posiciona o emoldurando, como afirma Benjamin. Assim, recolhidos em *memorabilia*, uma coleção de objetos revela uma capacidade de conexões multiplicadas pela capacidade cognitiva de cada um que a observa. Sendo um importante mecanismo de informação, “esses significados, ainda, se sobrepõem em múltiplas camadas já que, além dos significados individuais de cada peça, há outros que advêm do diálogo entre as peças da coleção” (COSTA, 2007, p. 20-21). Desse modo, a fruição estética acaba por revelar o verdadeiro sentido da permanência dos objetos, e o contato com o mundo dos objetos se torna, portanto, revelador.

A condição da *memorabilia* é necessária para a coleção de objetos e, de acordo com Benjamin (2006, p. 240), o colecionador “vive um pedaço de vida onírica”. Esse espírito onírico é bem representado nos espaços das coleções, que proporcionam tais

experiências. Benjamin (ibid.) se refere às coleções como objeto de memória, afirmando que o “verdadeiro método de tornar as coisas presentes é representá-las em nosso espaço (e não nos representar no espaço delas)”. A “cultura material”, ou *memorabilia*, está intimamente ligada aos artefatos que a compõem, sejam eles manufaturados, industrializados ou mesmo encontrados na natureza, como os componentes dos acervos dos Gabinetes de Curiosidades. Esses objetos, documentos e outros itens reunidos compõem uma narrativa, permitindo que histórias sejam contadas, fatos sejam relacionados, personagens sejam representados e memórias sejam suscitadas por intermédio do contato entre o observador e os objetos, estabelecendo uma troca sinérgica entre o tempo vivido e a experiência com o mundo dos objetos. Daniel Miller (2013, p. 92) destaca a importância dos objetos, afirmando que “em determinado tempo fazem parte do que somos”.

Este estudo iniciou com a compreensão de que os objetos podem ser portadores de memórias, uma vez que sua presença física possibilita o acúmulo de lembranças. No entanto, a relação entre possuidor e objeto é fundamental para que ocorra esse processo de lembrança, seja durante a aquisição ou aparição. Como afirma Benjamin (2006, p. 245), o colecionador “(...) reúne coisas que são afins; consegue, deste modo informar a respeito das coisas através das afinidades ou de sucessão no tempo”, o que dependerá das situações vivenciadas, da participação e da presença nas histórias do possuidor. A relação entre o objeto e seu possuidor pode ser breve ou extensa. Porém, a presença e a permanência do objeto podem conferir-lhe a importância de representar o próprio possuidor na sua ausência. Dessa forma, é na falta do possuidor que os objetos assumem mais importância para a memória e se tornam referências imanentes no mundo das lembranças, contribuindo para a construção de narrativas históricas. Em meio ao vácuo entre memória e esquecimento, surge o anseio por resgatar as lembranças do passado. É nesse contexto que a coleta de objetos adquire um papel crucial, revelando o desejo de preservar uma história particular. De fato, os objetos se tornam elementos essenciais para preencher essa lacuna, e, por isso, constituem-se como elementos-chave na (re)construção das narrativas acerca do passado.

A partir dos significados atribuídos às formas materiais em *memorabilia*, emerge uma conexão estética e também didática que resulta em uma simbiose cognitiva. Nesse contexto, podem ser identificados outros componentes que interligam lembranças,

pessoas, fatos e experiências, transmitindo sinais, evocando memórias e atribuindo significados à *memorabilia*.

Destaca-se que a aura representativa dos objetos de *memorabilia* não está necessariamente vinculada à ausência temporária, permanente ou definitiva de seus proprietários. Para uma melhor compreensão do conceito e de seus diversos usos, é necessário situar-se no contexto contemporâneo. A utilização da *memorabilia* como suporte para narrativas tem ganhado destaque e acredita-se que seu uso será expandido em múltiplas possibilidades. Trata-se de uma forma de comunicação que desperta a energia entre o passado e o presente, permitindo inferências e deduções em lições capazes de apresentar algo novo nos elementos de provas e materialidade, sem, contudo, concluir, numa incessante busca por solução. A *memorabilia* é uma coleção de objetos que são organizados em espaços plurais, sujeitos à interpretação individual. Cada observador pode emitir um julgamento e uma opinião, de acordo com sua própria perspectiva. A liberdade de organização e configuração no espaço permite uma experiência única e pessoal. Os objetos que compõem a *memorabilia* são documentos tangíveis dessas narrativas, tendo valor por estarem presos à materialidade.

Composta por uma coleção não linear de objetos, a *memorabilia* desafia uma leitura superficial, misturando o passado e o presente, e pode incluir elementos como a poeira e a ferrugem, integrando-os à sua aparência física. Ao recuperá-la em um momento de vislumbre, o observador ativa seus sentidos e consegue apagar um pouco do esquecimento, trazendo à tona alguma história perdida, vagando sobre formas e cores e evocando sentimentos que podem ser compostos por saudosismo, alegria, sorrisos e até mesmo tristeza. Os objetos que a compõem contêm marcas que são as pistas para desvendar o que se esconde por trás das lembranças, e, muitas vezes, a curiosidade humana estimula as pessoas a participarem dessas histórias. Ao se depararem com a representação de uma *memorabilia*, os observadores são capazes de transportar-se e deslocar suas consciências por meio do encantamento, compondo sua própria narrativa. Esse contato também permite a reflexão sobre a passagem pela vida e coloca o observador em xeque, revelando assim sua vontade de ser perene por meio das memórias e dos objetos, trazendo à tona a inevitável consciência do “*vanitas*” (Fig. 2).

Figura 2. Pieter Claesz, *Vanitas* (1625).

Disponível em: <https://tumblr.skulleria.com.br/post/37954710140/s%C3%A9rie-arte-vanitas-pieter-claeszoon-gosta-de>. Acesso em: 1 abr. 2022.

Ao se deparar com a reunião de objetos, o olhar perdido revela, de maneira involuntária, que a vida é fugaz. A passagem pela vida pode resultar em histórias que se tornarão memórias, mas isso não garante a sua permanência. Afinal, de lembranças se vive a vida e se esquece da morte, e, de acordo com Candau (2011, p. 83), o “homem deve dispor, em uma ordem determinada, as coisas das quais quer se lembrar”. Uma das ideias discutidas é que os conceitos que definem objetos podem evocar lembranças, e, portanto, prevenir o esquecimento. No entanto, as origens das lembranças são baseadas nas relações entre objetos, pessoas e sociedade, que, por sua vez, são fatos concretos. A *memorabilia* busca reunir provas materiais que representem e identifiquem um determinado assunto ou personagem. A existência da materialidade é utilizada como prova do próprio acontecimento para assegurar a lembrança como referência, apoiando-se no artefato documental.

A capacidade humana de memorizar está intrinsecamente ligada às lembranças, poder contar com a memória é, de acordo com Candau (2011, p. 9), “acima de tudo, uma reconstrução continuamente atualizada do passado, mais do que uma reconstituição fiel do mesmo”. Assim, a memória é um elemento essencial para que os seres humanos possam manter o passado presente em suas vidas. Quando a memória é perdida literalmente, não há mais uma narrativa que possa defendê-la, ficando à mercê da interpretação alheia sobre a própria história.

Na vida privada, é possível encontrar exemplos que ilustram a relação íntima que os indivíduos têm com os objetos que carregam lembranças. Lina Bo Bardi (1954) menciona a prática de colecionar objetos *kitsch*,¹ como convites para festas, lembranças

¹ *Kitsch* é um objeto ou estilo que simula ser uma obra de arte, mas que, na realidade, é apenas uma imitação de mau gosto criada para o desfrute de um público que sustenta a indústria de consumo cultural ou a cultura

de aniversário dos netinhos e presentinhos de variadas origens que são guardados no cantinho especial das recordações. Bo Bardi relaciona essa classe de objetos como sendo frugais, frágeis e até vulgares na sua constituição, mas sua importância está na capacidade de portar lembranças. Dessa forma, ao serem lembrados, os indivíduos se sentirão vivos e sua importância será celebrada, eternizando o evento em suas memórias até que seja de fato esquecido. A *memorabilia* doméstica não se limita a essa forma de se manifestar. Porta-retratos, álbuns de famílias e enxovais que podem até mesmo nunca cumprir sua função imediata figuram como recordações especiais de eventos e fazem parte de um acervo familiar e doméstico.

O ato de colecionar objetos é comum entre os indivíduos, especialmente aqueles que são considerados ordinários, o que pode ser considerado uma vantagem na abordagem de questões que envolvem o campo semântico das percepções. A facilidade em assimilar o propósito das lembranças e reunir objetos em *memorabilia* torna a compreensão desses elementos em outras coleções mais fácil. Em outras palavras, a familiaridade com esse tipo de prática facilita a interpretação e apreciação de coleções que envolvem lembranças e objetos de valor sentimental.

1.4 *Memorabilia*: estratégia para as artes

Nos espaços de exposição, os objetos assumem papéis diversos, sendo explorados em diferentes condições e estabelecendo uma conexão com a memória das coisas, presente nas diversas manifestações das artes. Conforme Figueiredo e Vidal (2013, p. 7), a “cada novo foco, o objeto Museu se desconfigura e assume uma nova imagem, revelando as intensas e profundas relações que mantém historicamente com a sociedade e a cultura”. Portanto, a diversidade material dos objetos os torna portadores de signos que, em combinação com outros elementos, formam um sistema comunicativo que se expressa espontaneamente, considerando sua capacidade de expressão, bem como as formas e cores utilizadas em um contexto específico. Na dinâmica entre o olhar, o objeto e o observador, como descreve Proust (1995, p. 194, grifos nossos), as coisas

[...], logo ao serem avistadas por nós, tornam-se dentro de nós algo de imaterial, da mesma natureza de todas as nossas preocupações ou sensações

de massas. O termo também pode se referir à atitude ou à reação desse público diante de objetos ou de obras com essa característica. Exemplos típicos de *kitsch* incluem estatuetas de plástico que imitam obras clássicas, flores artificiais, certos móveis de fórmica e similares (cf. DICIO, 2021).

daquele tempo, e se mesclam indissolivelmente a elas. Determinado nome, lido num livro outrora, contém entre suas sílabas o vento veloz e o sol brilhante que fazia quando o líamos. De modo que a literatura que se contenta em ‘descrever as coisas’, em delas fornecer apenas um miserável sumário de linhas e superfícies, é a que, intitulado-se realista, mostra-se a mais afastada da realidade, a que mais nos empobrece e consterna, pois corta bruscamente toda e qualquer comum ligação do nosso eu presente com o passado, do qual as coisas conservavam a essência com o futuro, onde elas nos incitam a saboreá-lo de novo. É isso que deve expressar a arte digna desse nome e, se fracassa, pode-se ainda extrair de sua impotência uma lição (ao passo que não se tira nenhum dos êxitos do realismo), a saber, que *a essência é, em parte, subjetiva e incomunicável.*

Os museus contemporâneos possuem diversas tipologias expositivas que resultam de um longo período de muitas transformações, desde suas primeiras configurações. Dentre as várias concepções e tipos de espaços, destaca-se, especialmente, os “Gabinetes de Curiosidades”, que podem ajudar a expandir ainda mais os conceitos de *memorabilia*, objeto desta pesquisa. Representando o princípio do colecionismo, os “Gabinetes de Curiosidades” foram o tema artístico preferido do pintor alemão Domenico Remps (1620-1699, cf. Fig. 3) e são uma referência útil para uma melhor compreensão do tema em questão.

Figura 3. Domenico Remps. *Cabinet of Curiosities* (1690).

Disponível em: <https://www.sothebysinstitute.com/news-and-events/news/cabinets-of-curiosities-and-the-origin-of-collecting>. Acesso em: 3 mar. 2023.

Durante muito tempo, a tradição de colecionar objetos preciosos foi mantida pelos poderosos, o que tornava os primeiros gabinetes de curiosidades um símbolo de status social. Apesar de possuírem um formato interessante e curioso, em que os objetos

dispostos não eram ordenados ou identificados, esses gabinetes misturavam uma grande variedade de assuntos e objetos, incluindo achados arqueológicos, itens botânicos, obras de arte, instrumentos diversos e demais bizarrices, sem qualquer tipo de ordem cronológica ou critério científico. O colecionismo foi fundamental para o desenvolvimento dos museus modernos. As coleções pessoais de objetos preciosos estabeleceram as bases para o formato das instituições museológicas que conhecemos hoje. Com o passar do tempo, os espaços expositivos evoluíram e novas tecnologias foram incorporadas para aprimorar a experiência dos visitantes. Com a invenção da luz elétrica, por exemplo, tornou-se possível criar exposições mais dramáticas e manter os museus abertos durante a noite. Outras invenções, como o vidro plano, foram cruciais para a evolução dos museus, permitindo mais segurança e visibilidade através de vitrinas. Essas transformações possibilitaram a sobrevivência e o sucesso dos museus ao longo do tempo.

A *memorabilia*, que resgata os modelos iniciais dos espaços museais, remetendo à estética dos Gabinetes de Curiosidades, apresenta uma singular diferença: ao contrário destes, utiliza a reunião de objetos e materiais diversos para apresentar um recorte temático ou uma figura específica, em vez de misturar diferentes assuntos e objetos sem ordem. A organização desses objetos não segue normas prévias, permitindo que a estética contribua para uma interpretação livre do fruidor. Essa estratégia provoca mais participação e interatividade, estabelecendo um diálogo com o acervo apresentado.

1.5 Memorabilia: objetos-conceitos e atribuições no universo das artes

Numa espécie de primitivismo *ultra-tech*, tudo está a ficar ligado: coisas, objetos, corpos e máquinas. Ora, o humano expressa-se na tensão que liga e desliga, com todas as suas hesitações e aleatoriedades. (MIRANDA, 2002, p. 139)

No período de transição do século XIX, houve grandes transformações no campo das artes, impulsionadas por movimentos artísticos como o impressionismo e, mais adiante, o expressionismo. Essas correntes revolucionaram a forma da representação artística, promovendo uma mudança radical nos conceitos e abordagens. A invenção da fotografia em 1829 desempenhou um papel importante nesse processo evolutivo, libertando os artistas da responsabilidade exclusiva de retratar a realidade. Isso permitiu que eles explorassem novos caminhos criativos e originassem novas formas de expressão artística. No impressionismo, a captura do instante era a característica principal das

imagens. A forma de representação era fragmentária e desarticulada, refletindo uma nova forma de enxergar o mundo. Esse movimento artístico também se baseou na “Teoria das cores” (1810) de Goethe (1749-1832), que influenciou o surgimento do pontilhismo no período pós-impressionista. As obras produzidas por essa corrente eram um convite a um novo olhar, dando uma nova condição para a fruição estética nas artes, como pode ser observado nas pinturas de Georges Seurat (1859-1891, cf. Fig. 4).

Figura 4. Georges Seurat. *Um banho em Asnières* (1884).

Disponível em: <https://www.culturagenial.com/pontilhismo-o-que-e-obras-artistas/>. Acesso em: 15 mar. 2023.

A virada do século XIX foi um momento de expansão dos conceitos que envolviam as artes, gerando uma grande abertura para novas formas de criação. Com o surgimento da arte moderna, a ideia de “colagem” passou a permear as manifestações artísticas, permitindo que fragmentos diversos e aleatórios compartilhassem o mesmo espaço pictórico. No Cubismo e no Dadá, diferentes materiais, como recortes de jornais e imagens impressas, foram utilizados de maneiras surpreendentes, desencadeando novas ideias e criando um novo universo no espaço das artes. O “automatismo psíquico” tornou-se a essência do Surrealismo, um movimento originado do pensamento dadaísta. As obras produzidas por esse movimento se manifestavam como narrativas oníricas, representando uma das maiores provocações artísticas da época e funcionando como um convite para compreender o novo espírito das artes.

Nosso objetivo, aqui, é explorar o conceito que atribui ao universo dos objetos o status de obra de arte. Para isso, é importante entender o surgimento dos objetos *ready*

made.² Essa atitude reflete perfeitamente o espírito Dadá, que revelou a força dos objetos como expressão artística.

Figura 5. Marcel Duchamp. *Fonte* (1917).

Disponível em:

<https://artrianon.com/2017/11/14/obra-de-arte-da-semana-fonte-de-marcel-duchamp/>. Acesso em: 20 fev. 2023.

Na segunda metade do século XVIII, a Revolução Industrial provocou grandes transformações sociais que permitiram ao cidadão comum o acesso ao consumo generalizado. Nesse momento, uma grande variedade de objetos passou a ter reprodutibilidade em massa. Assim, o diálogo entre indivíduos e objetos passou a abranger não apenas a aquisição, mas também o descarte, a permanência e a identidade, pertencimento e memória. Diante desse contexto, surge uma questão importante: os objetos podem gerar significância no espaço das artes e corresponder às questões modernas de um mundo industrializado?

Para Alain Borer (2001, p. 11), “pode bem ser que a ‘obra de arte’ mais marcante do século XX seja um urinol [cf. Fig. 5]. Depois dele – do urinol – a arte será simplesmente o que eu decidir, uma ‘obra de arte’ ou o que for, tão logo eu afirmar”. Um simples objeto como o urinol de Duchamp, portanto, foi capaz de alterar a percepção e as concepções artísticas da época, tornando-se um símbolo de ruptura do conceito do fazer artístico. Essa mudança de paradigma foi apenas um dos vários acontecimentos que

² O termo *ready made* foi criado por Marcel Duchamp para descrever um tipo específico de objeto que ele inventou. Esse objeto consiste em um ou mais itens de uso diário, escolhidos sem considerações estéticas e organizados de maneira artística. Essas obras são então expostas em espaços especializados, como museus e galerias de arte.

marcaram o início do século XX em todas as áreas da cultura e do pensamento humano. A arte moderna, então, consolidou-se como um conceito forte e apresentou seus principais expoentes, que conduziram a uma sucessão de “ismos” que moldaram esse novo espaço artístico.

A partir da metade do séc. XX, os conceitos das artes se expandiram e a adoção de objetos tornou-se intensa na expressão artística contemporânea. Nesse contexto, a criação, configuração e concepção passaram a ser trabalhadas de forma livre, explorando técnicas e ultrapassando os limites da materialidade, evocando sentidos de toda ordem para sua expressão. A principal questão da arte contemporânea está diretamente ligada ao mundo das ideias, no qual o artista dialoga com o pensamento de seu universo particular em confronto com suas realidades, explorando livremente as possibilidades de sua expressão. Entre as estratégias adotadas pelos artistas, destaca-se o deslocamento de objetos de sua função original para permitir a exploração de seus signos em uma nova posição e contexto compositivo, como no caso emblemático de Duchamp com “o urinol”.

O alemão Joseph Beuys (1921-1986) foi um importante artista da Arte Conceitual na década de 1960, cuja obra se caracterizou pela utilização de objetos como meio de diálogo e fruição estética que transcendia sua materialidade, implicando em outras formas de expressão e criação artística. Beuys empregava uma abstração peculiar como conceito. Apesar de ter usado materiais e formas abstratas, também recorreu a formas e objetos reconhecíveis, sempre com o objetivo de provocar uma reflexão artística. Em sua obra *Joseph Beuys: is it about a bicycle?*, de Bernard Lamarche-Vadel (1979, p. 91), ele declarou enfaticamente: “para mim não se tratava unicamente de trabalhar com um material específico, mas da necessidade de criar outros conceitos de poder do pensamento, poder da vontade, poder da sensibilidade”.

Figura 6. Joseph Beuys. *Felt Suit* (1970).

Disponível em: <https://varenne.art/artists/100-joseph-beuys/works/324-joseph-beuys-felt-suit-1970/>.
Acesso em: 3 set. 2022.

Em 1970, em “Felt Suit” (Fig. 6), Beuys criou um terno feito em feltro prensado que, como um terno de um trabalhador, oferece uma vasta gama de interpretações. Ele trabalha com a memória, o corpo e o trabalho, mas, acima de tudo, esse objeto pode ser considerado um documento que captura todo o sentido antrópico que o artista pretendia. O significado dessa obra está intimamente ligado ao seu autor, como um objeto silencioso que conta a sua história. Beuys lutou na Segunda Guerra Mundial e criou uma lenda sobre o que aconteceu com ele, isto é, uma história que pode ou não ser completamente factual, na qual foi derrubado de seu avião e resgatado pelos seus companheiros, que o envolveram em gordura e depois em feltro para trazer de volta o calor de seu corpo.

Os exemplos acima, que incluem o surgimento dos *ready made*, os objetos de consumo popular da era industrial e a arte de Joseph Beuys, evidenciam claramente o uso dos objetos nas composições artísticas. Essa forma de expressão teve início nesse período e gerou discussões amplas e duradouras sobre o tema desde então, expandindo os conceitos sobre objetos e arte. Com isso, surgem as seguintes questões: quando um objeto se torna arte? Quando um objeto se torna portador de memórias? Quando um objeto pode ser associado a outros objetos para servir como narrativa?

No texto “O mundo da arte” (1979), Arthur Danto (1924-2013) explora as teorias da arte e suas relações com o universo dos objetos. Ele aborda a Teoria Imitava da Arte (TI) e argumenta que “é, se se pensa detidamente, uma teoria excessivamente poderosa, explicando grande quantidade de fenômenos ligados à causação e à avaliação de obras de arte, trazendo surpreendente unidade a um domínio complexo”. Essa discussão é relevante para expandir e atualizar os conceitos do fazer artístico:

TI – ‘Como um resultado da aceitação da nova teoria, não apenas as pinturas pós-impressionistas foram aceitas como arte, mas vários objetos (máscaras, armas, etc.) foram transferidos de museus antropológicos (e outros lugares heterogêneos) para *Musées des Beaux Arts*, embora, como poderíamos esperar do fato de que um critério para a aceitação de uma nova teoria é que ela dê conta de qualquer coisa que a antiga dava.’ (DANTO, 2006, p. 15)

Assim mesmo, seus objetos não podem ser imitações, porque eles têm a considerável propriedade de que qualquer cópia pretendida de um membro dessa classe de objetos é automaticamente, ele próprio, um membro da classe, de modo que esses objetos são logicamente inimitáveis. (ibid., p. 16)

A tarefa de pensar em novos parâmetros para a obra de arte, a partir de uma abertura para uma nova conceituação, é desafiadora. É necessário aceitar onde residiam os conceitos anteriores do fazer artístico, o que requer uma fase de abertura ao entendimento crítico, dedicado a discutir a arte e suas consequências. Essa discussão não se limita apenas a artistas, mas se estende a todos, inclusive aos cidadãos comuns que vivem e convivem com a arte. Nesse contexto, a Teoria da Interpretação de Danto, que coloca o universo dos objetos no centro da discussão, é fundamental para apoiar os objetivos desta pesquisa.

Para discutir a verdade e o caráter artístico de um acervo composto em sua maioria por objetos antrópicos e modernistas, é legítimo afirmar que sua autenticidade e seu tombamento como patrimônio artístico e cultural se faz legítimo porque o universo dos objetos tem um papel de destaque na arte contemporânea, conforme indicado por Danto, que apresenta uma analogia feita por Sócrates, ao comparar espelhos com reflexos do que já pode ser visto. Assim, as obras de arte possibilitam que as pessoas se transportem e reflitam sobre as coisas, formas, cores e objetos, como se fossem um espelho refletindo sua própria imagem. A experiência proporcionada pelo Museu Casa Kubitschek é semelhante, pois a curiosidade de adentrar a casa de outra pessoa permite que o visitante se veja refletido diante dos objetos, das maneiras e dos modos de vida retratados naquele espaço. É por meio dessa experiência que a história da vida privada de seu personagem, Juscelino Kubitschek, é contada.

Ampliando os conceitos e atribuições dos objetos no universo das artes, podemos chegar à noção de patrimônio, que é definido no artigo 216 da Constituição Federal brasileira de 1988. Essa definição abrange formas de expressão, modos de criação, criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e outros espaços destinados a manifestações artístico-culturais, além de conjuntos urbanos

e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

No âmbito das artes, os objetos têm um papel crucial na transmissão de significados e na criação de sentidos. Os “objetos semióforos” possuem um sinal distintivo que permite diferenciar uma coisa de outra, mas também pode ser um rastro ou vestígio deixado por algum animal ou pessoa, permitindo segui-lo ou rastreá-lo e podendo, ainda, representar provas reunidas a favor ou contra alguém:

- Relíquias e oferendas,
- Os espólios de guerra,
- As aparições celestes,
- Os meteoros,
- Certos acidentes geográficos,
- Certos animais,
- Os objetos de arte,
- Os objetos antigos,
- Os documentos raros,
- Os heróis e a nação.

Para alcançar o objetivo de preservação da memória, é fundamental permitir a fruição estética por meio do diálogo. Isso é possível por meio do universo dos objetos, que tem a capacidade de construir suas próprias memórias mantendo sua originalidade e permitindo que o conteúdo da passagem do tempo seja preservado. Colecionadores, museólogos, artistas e outros profissionais têm a peculiaridade de interpretar os objetos por intermédio de um olhar atento e treinado, captando os sinais do seu tempo, o chamado *Zeitgeist*. Esses objetos, além de despertarem memórias, fazem parte da constituição de seus materiais e de sua aura estética, tornando-se elementos essenciais na preservação da memória e na fruição estética através do diálogo.

1.6 Memorabilia: exposições contemporâneas

Em 2016, ocorreu a exposição “Piet Mondrian e o movimento De Stijl” (Fig. 7) no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte. A mostra apresentou a obra do

renomado pintor modernista neerlandês, que é conhecido por ter criado o movimento artístico neoplasticismo e por sua colaboração com a revista *De Stijl*, além de suas contribuições para a pintura concreta. Com seus estudos e pesquisas icônicos, Mondrian se tornou uma das mais marcantes e conhecidas estéticas das artes plásticas, adotando estudos sistemáticos na disposição geométrica das formas e das cores básicas, vermelho, azul e amarelo.

Figura 7. Piet Mondrian em seu estúdio em Paris (1933).

Disponível em: <http://www.touchofclass.com.br/index.php/2017/05/31/maior-mostra-dedicada-a-mondrian-exibe-cerca-de-300-obras/>. Acesso em: 14 fev. 2023.

A exposição apresentou não apenas as obras, mas também uma série de artefatos recolhidos pelo artista, expostos em uma vitrine no centro do percurso em uma das salas. Esses objetos, representados de forma aleatória, serviram como documentos complementares, representando elementos do universo inspirador do artista. A exposição não apenas provocou os espectadores a relacionar esses itens com as inspirações de Mondrian, mas também colaborou didaticamente ao ampliar os conceitos que fundamentam o fazer artístico, trazendo uma menção ao ambiente dos artistas e seus ateliers. Essa possibilidade de apresentar tais documentos permitiu que os espectadores compreendessem melhor a relação entre a vida pessoal e profissional do artista e como isso se refletiu em sua obra, incluindo fragmentos de tecidos com padrões geométricos típicos da região do artista e objetos variados que compõem o que se pode denominar de “*memorabilia* do gabinete do artista”.

Localizado em Belo Horizonte, o Museu Inimá de Paula é digno de destaque por apresentar um acervo permanente do artista que dá nome ao Museu. Além disso, o espaço

oferece uma variedade de atividades culturais e também abre espaço para exposições temporárias em sua programação.

Figura 8. Reprodução do atelier do artista, Museu Inimá de Paula.
Fonte: MUSEU INIMÁ DE PAULA, 2021.

A expografia cuidadosamente curada do Museu Inimá de Paula apresenta uma disposição clássica da coleção de obras do artista. Conduzindo o visitante pela circulação proposta, é possível chegar a uma reprodução do que seria o ateliê do artista em um canto do espaço (cf. Fig. 6), que inclui peças de mobiliário, ensaios de obras inacabadas, objetos comuns, pincéis e tintas. Vale ressaltar que esta reconstrução fiel dos materiais que pertenceram ao artista não se trata de um clichê de ateliê genérico, mas de uma composição autêntica de objetos adquiridos por um colecionador e incorporados à coleção exposta. Nesse pequeno recorte, é possível sentir a presença personificada do artista por intermédio dos objetos que o representam, e sua energia é perceptível no ambiente. Esses objetos de seu ateliê, reunidos em *memorabilia* e dispostos em uma composição que remete ao seu tempo, contam a história de Inimá e fazem com que sua presença possa ser sentida.

O contato com a *memorabilia* pode proporcionar uma experiência significativa ao trazer uma humanização das representações. Ao se deparar com objetos pessoais e cotidianos do artista, é possível sentir uma proximidade com ele, entendendo que ele habitava e dialogava com esses objetos, produzindo por meio delas em plena convivência. Reunindo esses objetos em forma de *memorabilia*, o espectador pode adentrar no

universo da alma do artista e fruir uma compreensão mais profunda de sua obra. Desse modo, memória e arte se unem na presença dos objetos, como indica Candau (2011, p. 9): “A memória é, de fato, mais um enquadramento do que um conteúdo, um objetivo, sempre alcançável, um conjunto de estratégias, um ‘estar aqui’ que vale menos pelo que é do que fazemos dele”. Frente à reação e ao contato com os objetos, Panofsky (1989, p. 31), por sua vez, entende que “os objetos e eventos deste modo identificados vão naturalmente produzir uma certa reação em mim”.

Se é possível estabelecer uma relação entre as lembranças e os objetos, deve-se, então, considerar que as percepções serão livres e subjetivas, um aspecto que comprova a individualidade de cada um. Embora a *memorabilia* tenha como objetivo uma narrativa associada à história de um personagem ou fato, a percepção dela será diferente para cada observador. A conexão entre o passado e o presente daquele universo em questão é estabelecida por meio da assimilação, que considera a narrativa dos fatos em seu contexto. No âmbito das artes, a presença de *memorabilia* oferece outras possibilidades, como a compreensão da atitude do artista em relação à apropriação de objetos para suas composições, utilizando-os como suporte. Nesse sentido, a lembrança do observador será ainda mais individualizada, relacionada ao efeito cognitivo de seu repertório bem como ao seu uso ou contato com a matéria/objeto ali exposta. A associação com o campo das artes é inerente, uma vez que se pode atribuir a esse termo o ideal da fruição estética como parte de sua expressão material. É possível, portanto, justificar seu uso tão recorrente na arte contemporânea.

Há inúmeros exemplos de artistas que utilizam a *memorabilia* como conceito para as artes plásticas. Um desses exemplos é o artista brasileiro Hélio Oiticica (1937-1980), que, na década de 1960, criou uma instalação intitulada “Tropicália” (Fig. 9), acabando por nomear todo um movimento cultural da época. Essa obra, exposta no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1967, reúne objetos, formas e cores em um único espaço, e representa uma grande contribuição para o movimento de arte no Brasil. A instalação está em perfeito estado de *memorabilia* e evoca os parâmetros do “Manifesto Neoconcreto” (1959), que prega a redução para a representação exata, filtrada, mas correspondente ao mundo do pertencimento popular no conjunto exposto, sendo a forma ideal para a lembrança.

Figura 9. Hélio Oiticica. *Tropicália* (1967).

Composição: plantas, areia, pedras, araras, aparelho de televisão, tecido e madeira.

Foto: César Oiticica Filho.

Disponível em: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra66335/tropicália>.

Acesso em: 10 set. 2022.

Analisar uma obra de Oiticica é tão complexo quanto adentrar em sua mente. Muitos críticos de arte consideram que Oiticica é a própria obra de arte. Nesta pesquisa, que se propõe a discutir a *memorabilia* e as artes, a obra “Tropicália” de Oiticica se conecta, de certa forma, aos conceitos de “Museu Casa”. Segundo Ecléa Bosi (1936-2017), em uma casa, “tudo é tão penetrado de afetos, móveis, cantos, portas e desvãos, que mudar é perder uma parte de si mesmo; é deixar para trás lembranças que precisam desse ambiente para reviver”. Sendo assim, seria óbvio pensar de forma objetiva o que Oiticica propôs com essa obra, convidando o espectador a um olhar introspectivo como brasileiro e representando sua brasilidade por meio da concepção. Seus objetos impregnados de memórias facilmente identificáveis servem como suporte para essa reflexão. Diferentemente dos objetos semióforos, com seus traços nítidos de memória de um passado específico, os objetos usados por Oiticica em sua arte possuem a licença poética. A identidade desses objetos é determinada por suas cores, materiais e manufaturas, que, nas mãos do artista, assumem a postura construtiva de uma certa identidade e memória. Essa diferença sutil tem um impacto direto no universo dos objetos. Ao adotar objetos em suas obras, Oiticica mergulha no campo da memória coletiva e afetiva, ao compor sua obra com elementos como samambaias e esteiras de praia, isto é, objetos que pertencem ao mundo ordinário das pessoas. Quando vista sob a perspectiva da *memorabilia*, Tropicália se destaca como um exemplo notável.

Um outro exemplo que reforça as possibilidades do uso da *memorabilia* como suporte artístico é a obra do artista Marcos Reis Peixoto (1970), mais conhecido como Marepe. Em suas obras, ele por vezes utiliza materiais crus e que evidenciam um aspecto rústico e popular, estabelecendo uma conexão entre suas ideias artísticas e suas memórias pessoais. Em “Tudo no mesmo lugar pelo menor preço” (cf. Fig. 10), o artista recorta um pedaço da paisagem urbana, utilizando um muro que faz parte de suas memórias de infância, quando passava por ele na calçada a caminho da escola. Essa obra foi exposta na 25ª Bienal de São Paulo, que tinha como tema as Iconografias Metropolitanas. Marepe, em seu trabalho, ajuda a explorar a paisagem urbana e evidencia as várias possibilidades da experiência sensorial, entre elas, a inevitável constatação da passagem do tempo.

Figura 10. Marepe. *Tudo no mesmo lugar pelo menor preço* (década de 1950).
Fonte: MAREPE, 2002.

Em suas obras, Marepe trabalha as memórias imediatas e, por vezes, faz um convite para vivenciarmos as realidades mais duras, descortinando as ilusões por meio de suas composições, como na obra “Embutido”, de 1999 (Fig. 11).

Figura 11. *Embutido* (1999). Coleção Inhotim.

Disponível em: <https://artsandculture.google.com/asset/embutido/qwHAGdINc9V72Q>. Acesso em: 10 jan. 2023.

Marepe convida seu público a interagir em sua obra “Embutido”, de 1999 (Fig. 11), que reproduz os barracos das favelas brasileiras, revelando as realidades mais duras e descortinando as ilusões. Assim como Oiticica, ele também descreve uma “Tropicália” em uma espécie de distopia. Em termos de análise, a *memorabilia* se refere ao universo dos objetos e, quando em exposição, a memórias de algo, alguém ou mesmo de um aspecto da realidade da classe social dos excluídos. Neste caso, assim como na Tropicália de Oiticica, a obra de Marepe evoca a lembrança do povo brasileiro, mas, desta vez, em uma realidade triste e distante da exuberância tropical. Como desejo do artista, ele revela uma série de descasos das políticas públicas sociais, expondo algo que a sociedade não deseja ver: a realidade da condição de vida dos cidadãos ditos invisíveis. Embutido também é o nome que se dá para um produto da engenharia de alimentos industrializados, as “carnes embutidas”, os salames, as salsichas. Esta obra é reveladoramente sensível, contemporânea, e nos leva a recordar lugares e experiências.

Cildo Meireles é outro artista a trabalhar com o universo dos objetos em *memorabilia*. A obra “Desvio para o vermelho” (1967-1984, cf. Fig 12), exposta permanentemente no museu de arte contemporânea do Instituto Inhotim, em Brumadinho, MG, é um grande exemplo por explorar o universo do mobiliário para sua composição. As dimensões e a estética marcante na obra de Meireles, sempre carregada de significados, sugerem interação e experiência em sua fruição. Enquanto a obra de Marepe é impactante pelo seu estado de escassez, a de Cildo Meireles (1948-) se revela através do universo dos objetos em forma externa. O artista utiliza a monocromia em vermelho em toda a composição, unificando as impressões e descobertas que surgem por meio do jogo entre objetos, cor e forma. Conforme aponta Fernandes (2013, p. 13), “(...) a arte de

Cildo é uma arte de persuasão, que instiga o espectador a entrar nela para se transfigurar através dela e assim se reunir ao artista nesse ponto de coincidência onde a interpretação da obra se associa, criando novas possibilidades de pensar e agir na vida”.

Figura 12. Cildo Meireles. “Desvio para o vermelho”: *Impregnação* (1967-84).
Foto: Eduardo Eckenfels

A arte contemporânea é uma esfera de infinitas possibilidades, na qual os artistas buscam incessantemente a forma ideal para suas obras, criando reflexões sobre a organização das peças e a sua importância na cultura. Eles não se limitam na criação, experimentando diferentes suportes e possibilidades. Nesse contexto, a *memorabilia* transcende a sua função de simples suporte para as ideias dos artistas, tornando-se um formato que se configura a partir da presença e reunião de objetos portadores de memórias capazes de transmitir sentimentos plurais em interatividade com a própria arte.

Os conceitos de colecionismo e *memorabilia* se relacionam com a presença de objetos e se complementam no universo das artes. Com o advento da fotografia em 1826, a modernidade trouxe para o universo das artes uma infinidade de suportes para a produção artística. Essa invenção impactou os artistas da época, pois a imagem mecânica produzia com fidelidade a cena do instante, gerando conflitos em relação ao papel do artista, que precisou se adaptar rapidamente à sequência dos fatos. Com o passar do tempo, a fotografia se tornou um suporte a ser utilizado pela arte. O movimento moderno foi um dos primeiros a empregar a fotografia, como nas primeiras colagens do Cubismo. Man Ray, que se tornou uma grande referência na fotografia, aprimorou-a como linguagem artística no movimento Surrealista.

Com a Revolução Industrial, a reprodutibilidade em massa de objetos se tornou cada vez mais presente na sociedade, impulsionando o consumo em larga escala. A arte,

por sua vez, encontrou uma forma de se manifestar sobre os efeitos dessa mudança na sociedade ao usar esses artefatos como parte de sua expressão. O Cubismo, por exemplo, inaugurou o uso das colagens no espaço pictórico. Essa técnica foi posteriormente empregada na criação de obras a partir do agrupamento de objetos, texturas e imagens que carregam um significado artístico. Dessa forma, a arte contemporânea passou a explorar a ideia de que os objetos podem ser utilizados como suportes e materiais artísticos, incorporando elementos do cotidiano em suas composições e desafiando os conceitos tradicionais de arte.

A expressão artística do colecionismo se utiliza da colagem com a mesma capacidade e estratégia de outras formas de arte. No entanto, sua diferença está na forma como se apresenta no espaço, se libertando da moldura e ocupando áreas com a liberdade de se expressar, sem limitação ao recorte pré-determinado. Sua configuração plástica é definida pela coleção de objetos disponíveis, aproveitando-se do que se pode chamar de *instalações* e de *sites specifics*. A adoção da estética do colecionismo e *memorabilia* é mais uma das diversas formas de estratégia artística disponíveis. Um exemplo disso é a obra do artista alemão Karsten Bott (1960), que coleta, cataloga e coleciona objetos descartados, buscando demonstrar as necessidades e atitudes de consumo dos seres humanos. Suas instalações provocativas revelam um grande questionamento diante do contato com elas, colocando em xeque as atitudes das pessoas.

Figura 13. Instalação 'Arquivo da vida contemporânea'.
Fonte: KARSTEN BOTT, 2011.

A obra de Karsten Bott (1960-) causa um impacto íntimo e desconfortável nas pessoas, pois o contato estabelecido com esses objetos é um reencontro nada prazeroso.

Suas instalações são organizadas de maneira provocativa, como podemos observar na Figura 13, e colocam as pessoas em primeiro plano como protagonistas da narrativa diante de sua própria história. A cultura Pop à qual participa Bott é distinta da *pop art* de Andy Warhol (1928-1987), pois enquanto este utilizava a embalagem do produto como ícone da cultura de massa, aquele a vê como vilã que destrói a natureza por meio do uso excessivo e descarte.

1.7 Memorabilia: museus e espaços de cultura

A prática do colecionismo e a cultura da *memorabilia* estão interligadas, tendo em comum o armazenamento de objetos com valor sentimental ou histórico. O hábito de colecionar pode começar na infância, com a aquisição de itens como figurinhas, brinquedos em série ou brindes promocionais, como, por exemplo, vendas casadas com produtos alimentícios. Com o tempo, esses interesses podem se desenvolver e se transformar em coleções maduras, geralmente ligadas a temas mais complexos e significativos. É interessante observar que a ideia de “caçadores e coletores” tem raízes profundas na história humana e permanece presente na vida moderna, onde o colecionismo é uma prática comum.

Nos museus, os significados atribuídos aos objetos de coleção

[...] são um híbrido composto por um lado, de elementos psicológicos e individuais, e por outro, de elementos históricos e culturais. Esses significados, ainda, se sobrepõem em múltiplas camadas, já que, além dos significados individuais de cada peça, há outros que advêm do diálogo entre as peças da coleção, da forma e local onde estão expostos e, finalmente, do significado da coleção em sua totalidade. (COSTA, 2007, p. 20-21)

Por excelência, são espaços de memória. Segundo o Conselho Internacional de Museus (ICOM),

[...] um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público, e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a fruição.

Um museu é um espaço que deve ser vivo e participante da vida cultural de um país, integrando-se ao ambiente em que funciona, registrando, de acordo com Bardi (1954, p. 243), “o sentido da história e o respeito ao passado”. Além disso, em seu

ambiente, como afirma Guarnieri (2010, p. 139), “a exposição informa, comunica; registra; questiona. Uma exposição estabelece e subverte”. Pode-se dizer, então, que a musealização do patrimônio cultural é decorrente de um processo sensível da memória e da ideia de que o museu e as ações museológicas com os patrimônios são preservados, “(...) podem funcionar de forma crítica e afetiva, baseadas num fazer museológico científico, que contemple também sensações e emoções, viabilizando a apropriação e divulgação do patrimônio cultural junto às populações” (TEIXEIRA, 2017, p. 91-92). A reunião de objetos em seleção nos museus é uma consequência natural, já que esses espaços são destinados à preservação da memória. Dessa forma, os objetos se tornam os vetores dessa memória, associando sua materialidade formal ao signo que eles carregam.

A expografia, que é guiada pela curadoria, estabelece como os objetos da *memorabilia* são configurados nos espaços museais, determinando o nível de comunicação direta que eles estabelecem com o público. Embora sejam coadjuvantes no recorte temático, auxiliando na leitura do conjunto exposto, sua presença é fundamental. No entanto, existem museus que já possuem, por natureza, a condição clássica de funcionar como *memorabilia*. São os chamados museus-casas, que exploram todo o seu conteúdo, incluindo objetos, mobiliário, documentos e histórias da vida privada, fatos históricos e personalidades. A partir dessa concepção, os objetos ganham destaque na expografia tendo em vista seu valor histórico e sentimental, tornando-se verdadeiros ícones da memória. Em 1998, o Conselho Internacional de Museus (ICOM) estabeleceu o Comitê Internacional para os Museus de Casas Históricas (DemHist), reconhecendo o gênero de museu que abriga acervos pertencentes aos seus personagens e suas histórias. Essa iniciativa legitimou a presença dos espaços privados e seus conteúdos artísticos e documentais como patrimônio histórico a ser preservado e institucionalizado. A partir dessa condição, todos os objetos se tornam interligados, narrando a memória e fazendo parte de um conjunto que pode ser classificado como *memorabilia*.

2 O DESIGN E O MOVIMENTO MODERNISTA

O modernismo trouxe para o mundo uma nova perspectiva para o processo civilizatório, abrindo espaço para uma nova era. Podemos afirmar que, com a Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, o mundo se depara com grandes mudanças em todas as áreas, acelerando a compreensão da chegada destes novos tempos. As ideias de um mundo “moderno” surgem nesse cenário, mas será no séc. XIX que ocorrerá “(...) uma grande explosão na área da ciência e da técnica em todos os campos” (AGRA *in* CASTILHO, 2004, p. 17). É nesse momento que veremos surgir novas e transformadoras invenções, “(...) como a fotografia (1895), o fonógrafo (1897), o cinema (1895)” (ibid., p. 18). Este capítulo perpassa, portanto, pela história, buscando compreender as raízes do advento do design no mundo e no Brasil, história esta que, não obstante, se encontra na fronteira em que se situa a Revolução Industrial, em momento complexo da história no campo das artes e arquitetura, destacando fatos importantes no confronto estabelecido com a nova demanda da produção mecânica e suas consequências na produção cultural.

Os conceitos abordados no Capítulo 1 evidenciaram a cultura material dos objetos em *memorabilia*, isto é, sua relação com a arte e a memória. Neste capítulo, por sua vez, abordaremos a relação estreita entre o modernismo e o design como fenômeno social e demanda emergente instalada no final do séc. XIX e início do séc. XX, com um recorte temporal que se inicia justamente na Inglaterra de William Morris (1834-1896), passando pelo movimento Arts & Crafts e, finalmente, alcançando Walter Gropius (1883-1969), arquiteto fundador da primeira Escola de Design, a Bauhaus, na Alemanha. Abordamos, também, os princípios estéticos do modernismo nos primórdios da industrialização no Brasil com a chegada dos imigrantes, como consequência das Guerras Mundiais em, respectivamente, 1914-1918 e em 1939-1945 na Europa.

Assim, a vinda de artistas e arquitetos para o Brasil contribuiu de forma significativa para trazer toda a influência do movimento modernista, que, por sua vez, já havia se iniciado e transcorria com velocidade a influenciar a arte, a arquitetura e, por conseguinte, o surgimento do movimento do design e as influências na origem da arte moderna e do design brasileiro.

Esse é o caminho necessário para podermos entender o acervo da Casa Kubitschek, que será abordado com mais profundidade no Capítulo 3; sua importância

material e artística e os fatos políticos e sociais que evidenciam ainda mais a *memorabilia* presente neste espaço histórico como complemento importante para a narrativa do modernismo no Brasil.

2.1 O advento do design: do movimento Arts and Crafts à Escola Bauhaus; da Semana de Arte Moderna de 1922 à construção de Brasília

Em meados do séc. XVIII, houve uma grande transformação da sociedade como decorrência de diversos fatores impostos pela industrialização. Em meio a tantas novidades, serão as grandes cidades, principalmente as capitais, que ditarão os novos costumes advindos das novas ideias e tendências. Com as demandas diversas se expandindo, o setor das artes e da cultura, de modo geral, serão profundamente afetados. O Design propriamente dito passará a se definir como conceito com a finalidade de projetar e de conceber objetos. Somente no início do séc. XX, com a fundação da “Escola Bauhaus”,³ em 1919, na República de Weimar (Alemanha), a palavra, que então significava apenas “desenho” em português, irá adquirir o status de termo. Design, portanto, passará a se referir a um compromisso que remeterá ao projeto (do latim *proiectare*, formado por *pro*, “antes”, e *iacere*, “lançar”). O conceito poderia ser traduzido, neste caso, por “antecipar com o pensamento” a produção de um objeto para satisfazer uma função, um prazer, um desejo.

William Morris, desenhador têxtil, poeta, romancista, tradutor e ativista socialista inglês, foi um dos pioneiros a trabalhar tais questões, mesmo antes de os fundamentos do Design serem concebidos, muito em função de sua sensibilidade e capacidade de observação de uma nova estética que estaria por vir. Ele “(...) foi um grande crítico do excesso de ornamentos sobrecarregando a arquitetura e a arte industrial” (PEVSNER, 2002, p. 3). Como se fosse um prenúncio para um novo tempo, os significados disso irão transparecer mais adiante, no lema mais famoso para a formação dos conceitos da nova arquitetura e do design, em que, como diz Louis Sullivan (1856-1924), “a forma segue a função”, abandonando, portanto, adornos e apliques, ornamentos e alegorias com significados do passado, que serviam apenas para ostentar com uma linguagem rebuscada. Morris foi pioneiro também em sua atitude, se pensarmos no conceito da

³ Walter Gropius foi o arquiteto alemão que fundou a Escola de Artes e Ofícios Bauhaus em 1919 na cidade de Weimar. A escola ficou conhecida como Bauhaus e funcionou até 1933 (cf. SCHNEIDER, 2010, p. 64).

totalidade e na abrangência dos efeitos do design no *modus vivendi*: “(...) quando em 1857 teve de mobiliar o seu primeiro estúdio em Londres, foi assaltado pela convicção de que para alguém se dedicar a pintar quadros sublimes precisa habitar um ambiente compatível com o seu temperamento, viver em uma casa decente com cadeiras e mesas decentes” (PEVSNER, 2002, p. 4).

Esse tipo de pensamento abre uma outra possibilidade, que é uma atitude com pensamento já nos moldes do modernismo. Morris decide desenhar e fazer seu próprio mobiliário, doando assim sua visão de artista ao objeto de uso para conforto e bem-estar. Porém, um detalhe importante a se destacar diante desta proposta demonstrará principalmente que sua iniciativa servirá para o satisfazer, na sua necessidade latente perfeitamente percebida, que culminará em objetos criados a partir de seu próprio desenho.

Figura 14. William Morris, séc. XIX.
Cadeira com braços.
William Morris and Company.
Disponível em:
<https://aggv.ca/emuseum/objects/13296>.
Acesso em: 23 set. 2022.

Figura 15. William Morris, séc. XIX. Padrão
Floral.
William Morris and Company. Disponível em:
<https://daniellaondesign.com/blog/revisiting-william-morris/>. Acesso em: 23 set. 2022.

Morris também partira de uma doutrina de transformações dos conceitos atribuídos às artes que, naquele momento, já não consideravam mais suas raízes. Quando se dispunha a discutir os caminhos do ofício de artista, ele questionava: “Que interesse pode ter a arte se não puder ser acessível a todos?”⁴

⁴ Cf. MACKAIL, J.W. *The Life of William Morris*, Londres: Antique Reprints, 1889. Reeditado nos *World's Classics*, O.U.P. 1950. May Morris publicou em 1910-1915 as *Collected Works*, acrescentando-

Nota-se que, na construção dessas novas ideias, já se pode sentir a presença de uma semente do desenho industrial. Vale lembrar que os processos fabris implementavam uma nova conjuntura para as reproduções, e, conseqüentemente, atenderia a mais pessoas, em contraponto aos processos longos, demorados e, muitas vezes, caros, de algumas artesanias aplicadas na fabricação de móveis. Porém, no entanto, Morris não abandona os processos artesanais, contudo, se recusa a utilizar técnicas medievais: “É esta uma contradição fundamental na vida e na doutrina de Morris. O seu trabalho, a ressurreição do artesanato, é construtivo, mas destrutiva na parte essencial da sua doutrina” (PEVSNER, 2002, p. 7). Sendo assim, mais um ponto que se destaca em seu pensamento e em suas atitudes, pois, passando a produzir em escala, os processos adotados por Morris acabam por deixar o valor oneroso em suas peças e contrariavam os processos de fabricação que buscavam velocidade e preços baixos. Esta, por sua vez, será uma questão que nunca abandonará o design, não somente o alto custo do processo fabril, mas, entre outros, os materiais adotados e as questões de autoria e de *status*. Em seu pensamento, Morris atribuía a destruição da beleza e da criação à produção mecânica e também debatia a poluição ambiental, antecipando assim os malefícios de uma produção feita em larga escala na busca exagerada de lucro.

2.2 O movimento e a estética: do Arts and Crafts à Bauhaus

Como reação à industrialização, tendo Morris como uma espécie de mentor, surge na Inglaterra o movimento Arts and Crafts.⁵

Eu não queria [...] desacreditar a máquina nem na produção industrial, pelo contrário: éramos da opinião de que a criação de modelos e a escolha de materiais nos processos industriais deveriam ser confiadas a artistas. Não víamos nisso rebaixamento nem humilhação. (SELLE, 1973, p. 57)

Promovendo um debate teórico entre a criação de formas e a produção industrial, Morris, ao questionar a perda da qualidade, acreditava que “(...) outrora todo homem que

lhes dois volumes de biografia: *William Morris Artist, Writer, Socialist, 1936*. As cartas de Morris foram publicadas por P. Henderson, Londres, 1950, e, no prefácio, vem indicada mais referências. Ultimamente, houve um aumento do número de trabalhos sobre Morris graças à fundação da William Morris Society, de Londres.

⁵ O movimento Arts and Crafts britânico surgiu como uma reação à produção industrial em massa e à supressão dos métodos artesanais de produção durante as décadas de 1860, 1870 e 1880. Esse movimento defendia a valorização da produção manual e seus correlatos.

produzisse um objeto, criava-o simultaneamente como uma obra de arte e como um utensílio doméstico, enquanto hoje poucas coisas têm o mínimo direito de serem vistas como obras de arte” (SCHNEIDER, 2010, p. 30). Com o movimento Arts and Crafts, Morris funda a Morris & Co. e mantém sua produção com artesanato de alta qualidade com alto valor agregado, não favorecendo aos custos, ficando o consumo apenas para setores mais privilegiados.

Figura 16. Logomarca da William Morris and Company, séc. XVIII.

Disponível em:

<https://www.facebook.com/WilliamMorrisandCo/photos/a.234288749934337/401232759906601/>.

Acesso em: 2 out. 2022.

Podemos observar que o design, em seus primórdios, estabelece uma ponte entre o fazer artístico e as necessidades de consumo estabelecidos pela era moderna. As artes e o artesanato de fato estão para a forma como o princípio básico da criação. No design, a criação passa pela forma pensada no gesto e na ancestralidade dos objetos produzidos de forma artesanal. Tendo em vista estes fatos, podemos perceber que se trata apenas do início de uma teoria, como um dilema para os fundamentos de o que viria de fato a se chamar design. Design é a aplicação da arte para fins práticos, em contraposição ao conceito de “arte pela arte”. Trata-se de um método que utiliza critérios estabelecidos por diversas tarefas, visando a produção eficiente e priorizando a liberdade criativa, além de aproveitar os benefícios da tecnologia e da industrialização.

Enquanto os movimentos Art Nouveau e Arts and Crafts negam o desenvolvimento da indústria, o conceito para uma melhor definição de design vai se construindo. Uma dessas bases onde se apoia está no fato de esses movimentos recorrerem a técnicas estritamente artesanais, restringindo, desse modo, sua produção a um público específico, como define Beat Schneider (2010, p. 34), considerada uma regressão romântica, “(...) porém, fadada ao fracasso, porque recorria a algo que havia perdido a sustentação econômica devido a evolução histórica” (ibid.). Esse processo não

durou muito, pois havia uma certa vontade, vinda do inconsciente coletivo, ligando as artes e os ofícios a uma indústria pronta para florescer, assim, “(...) não demorou surgirem designers que desenvolvessem princípios formais, que rapidamente iriam permitir um modo de produção industrial” (HENCKMANN; LOTTER, 1992, p. 40).

Figura 17. Bauhaus. Weimar, Alemanha.
Disponível em: espacodearquitetura.com/artigos/as-origens-e-os-caminhos-da-escola-de-bauhaus/. Acesso em: 2 out. 2022.

A Bauhaus (1919-1933) foi fundada pelo arquiteto Walter Gropius. “No seu manifesto de fundação, Gropius exigia uma unidade das artes plásticas sob a égide da arquitetura” (SCHNEIDER, 2010, p. 64). Sob este aspecto, podemos assimilar as intenções do problema acerca do próprio design como consequência de um mundo que já absorvera em princípio as ideias modernistas e que prosseguia em franca expansão. Sua origem nas artes e nos ofícios encaixara dentro da interpretação dos preceitos da arquitetura. Gropius então adiciona ao design a “formalidade” para a “forma”, isto é, o desejo de um desenho que haveria de se realizar como o método e a métrica das construções aplicado aos objetos de toda sorte. Sendo assim, a união entre desenho e indústria estaria, em certo sentido, predestinada.

2.3 Princípios estéticos do design modernista

As formas orgânicas presentes nos adornos e nos ornamentos haveriam de ser abandonadas por sua inadequação aos processos mecânicos. Atitude esta, no entendimento da “forma segue a função”, que funcionará, portanto, como princípio a ser adotado para as novas criações. Nasce então a necessidade de uma pesquisa intensa no

desenho, e a arquitetura, por seu turno, entra no processo criativo para colaborar com seus conceitos como desejava Gropius em relação à concepção da formação dos “aprendizes”, como eram chamados os alunos da Escola Bauhaus (1919-1933). Nesse contexto de início de século na Europa, com a destruição provocada pelas guerras, o *Zeitgeist*,⁶ expressão alemã para dar significado ao espírito do tempo, significava um aceno para o recomeço, para um novo nascimento social.

Figura 18. Hôtel le Charron, Paris. (1904-1905).
Foto: Eugène Atget.
Fonte: ATGET'S PARIS. Alemanha;
Impresso na Itália: Ed. Taschen, 2001. p. 92.

Figura 19. Marcel Breuer. *Poltrona dobrável nº 84* (1927).
Tubo de aço cromado e tecido Eisengard. MoMA, Nova York, EUA.
Disponível em:
<https://www.pamono.fr/designers/marcel-breuer>.

A Fig. 18 corresponde à imagem capturada pelo fotógrafo francês Eugène Atget (1857-1927), conhecido por registrar a Paris do séc. XIX. Nela, podemos observar o guarda-corpo, revelando, em sua forniture de fundição, formas orgânicas inspiradas na natureza, atendendo bem ao gosto da época. Aos moldes da Art Nouveau,⁷ revela um ofício que se findaria logo em seguida, pois a arte do ferro se perderia com a aparição das

⁶ *Zeitgeist* é um termo alemão que pode ser traduzido como “espírito da época”, “espírito do tempo” ou “sinal dos tempos”. Em resumo, o conceito refere-se ao conjunto de ideias e valores intelectuais e culturais predominantes em uma determinada época ou período de tempo, representando as características gerais e distintivas de uma era histórica.

⁷ A Art Nouveau foi um movimento artístico que surgiu no final do século XIX e vigorou aproximadamente entre 1880 e 1920.

novas estéticas e tecnologias industriais. No entanto, podemos imaginar seu tempo de manufatura pelo nível de detalhes. Essa observação nos leva a concluir que seus custos também lhe eram proporcionais. Vale lembrar, também, que em nossa análise não se propõe a equiparar beleza e estética.

A Figura 19, em contraponto, corresponde à imagem da cadeira desenhada por Marcel Breuer (1902-1981), a *Poltrona Dobrável Nº 84* (1927). Inserida dentro da estética bauhausiana, seu desenho é limpo e geométrico. Seus materiais também incluem o metal, fornecido pela indústria de transformação em tubo de aço cromado. Com rigor estético, sua proposta elimina a presença de qualquer forma figurativa. Em analogia aos processos fabris, muito diferente do guarda-corpo (Fig. 18), nossa imaginação realiza o desejo de sua precisão e rapidez construtiva em seu desenho de linhas que se curvam e se conectam, formando o quadro, amparando tiras de couro/tecido para a função do assento e espaldar da cadeira.

Em meio aos esforços para a construção de uma nova sociedade, isenta de classes, no qual o trabalho manual e o trabalho mental, a arte e a vida, a arte e a técnica seriam reconhecidos entre si, as próprias artes não foram mais divididas entre arte livre e arte aplicada. Esperava que os artistas agissem muito mais como criadores universais, reformadora e educacionalmente. (SCHNEIDER, 2010, p. 58)

Nessa soma de acontecimentos propícios para o romper de uma nova era, a corroborar com o design, estão também o movimento vindo da Rússia, o “Construtivismo Russo”⁸ (1915-1920), e o movimento holandês De Stijl⁹ (1917-1931). O primeiro com Vladimir Tatlin (1825-1953) e El Lissitzky (1890-1941) e o segundo com Theo van Doesburg (1883-1931) e Piet Mondrian (1872-1944).

Segundo Margaret Imbroisi e Simone Martins (2022), o “Construtivismo teve influência profunda na arte moderna e no design moderno e está inserido no contexto das vanguardas estéticas europeias do início do Século XX”. A forma e a escrita ganham presenças marcantes nestes movimentos, corroborando para que também o *Graphic Design* se fizesse presente. O design passa a ser uma doutrina que se multiplicará também

⁸ O Construtivismo Russo foi o último e mais importante movimento de arte moderna russa do século XX. Ele iniciou em 1915, mas ganhou força, de fato, dois anos depois, com a Revolução Russa. Logo, teve sua evolução totalmente atrelada à política, mais precisamente ao comunismo. Disponível em: <https://laart.art.br/blog/construtivismo-arte/>. Acesso em: 20 set. 2022.

⁹ De Stijl, “O Estilo” em holandês, também conhecido como neoplasticismo, foi um movimento artístico fundado em 1917 em Leiden. Disponível em: <https://www.hisour.com/pt/de-stijl-28414/>. Acesso em: 20 set. 2022.

na comunicação escrita. Não esquecendo dos cartazes da *Belle Époque* (1871-1914) e da presença criativa de Toulouse Lautrec (1864-1901) antecipando o que compreendemos hoje como Design Gráfico.

Figura 20. El Lissitzky. *O novo homem* (*Neuer*, 1920-21, publicado em 1923).

Disponível em:

<https://www.moma.org/collection/works/88312>.

Acesso em: 3 jan. 2023.

Figura 21. Piet Mondrian em seu estúdio em Paris (1933).

Disponível em:

[http://www.touchofclass.com.br/index.php/2017/05/31/maior-mostra-dedicada-a-mondri-](http://www.touchofclass.com.br/index.php/2017/05/31/maior-mostra-dedicada-a-mondrian-exibe-cerca-de-300-obras/)

[an-exibe-cerca-de-300-obras/](http://www.touchofclass.com.br/index.php/2017/05/31/maior-mostra-dedicada-a-mondri-an-exibe-cerca-de-300-obras/). Acesso em:

3

jan. 2023.

Podemos observar que esta nova corrente de pensamento acerca da representação da forma como surgimento de uma nova estética se dará em todos os campos da produção artística e cultural. O modernismo é a nova realidade do início do séc. XX. Na arte, na arquitetura, na poesia, na música e na literatura, o signo do moderno se fará presente. Quanto ao design, este nascerá sob sua égide.

2.4 Sobre o movimento estético: o Funcionalismo e a Bauhaus

No séc. XIX, a Inglaterra surge como a principal região industrial da Europa. A instalação da produção fabril, por sua vez, acaba por gerar grandes mudanças sociais à medida que as fábricas atraíram a chamada “mão de obra” em grandes contingentes, resultando em uma verdadeira transformação das pessoas e de seus hábitos frente à nova cultura material dos bens de consumo industrializados, e, conseqüentemente, novas demandas e novos desejos. Como explicamos anteriormente, a atuação de William Morris

e do movimento Arts & Crafts se tornou uma premissa para um entendimento sobre as correntes que então influenciariam fortemente a concepção do design.

Figura 22. Lyonel Feininger. Capa do primeiro manifesto Bauhaus, “The crystal symbol of a new Faith” (1919).

Disponível em:

<https://www.harvardmagazine.com/2019/03/bauhaus-harvard>. Acesso em: 22 fev. 2023.

Figura 23. Schmidt. Cartaz para a exposição da Bauhaus (1923).
Fonte: Estilos, escolas e movimentos. Ed. Cosac & Naify, 2003. p. 1.

As duas peças gráficas acima foram feitas em tempos muito próximos, a primeira por Lyonel Feininger, em 1919, e a segunda por Schmidt, em 1923. A partir da análise delas, também podemos entender a nova ordem em que se daria as aplicações para o estudo da forma a partir da Bauhaus. Evidentemente, temos uma referência direta advinda do Construtivismo Russo (1914), contudo, o processo da xilogravura, técnica utilizada para a concepção do 1º cartaz, seria de fato interpretada naquele momento como uma técnica do passado a ser abandonada para dar lugar a uma nova estética formal a ser adotada pela Bauhaus. O design absorverá o ímpeto e o ensejo de um novo tempo, que pairava no inconsciente coletivo. Um novo desenho para as comunicações com o design gráfico, para o desenho de móveis e de utensílios, seguindo a fórmula da “forma segue a Função” como regra a ser adotada.

No entanto, as questões que se referem à nova concepção para a “forma” ainda estariam regidas sob a influência do passado.

A arte, a arquitetura e as artes aplicadas passam a aplicar elementos românicos, góticos, renascentistas e barrocos, entre outros, de forma arbitrariamente mista. Como resultado, ocorreu a ornamentação elaborada de diversos itens, como móveis e equipamentos elétricos, mesmo aqueles com propósito puramente funcional. (ANDRADE, 2020, p. 2)

Entendendo o seu tempo de fato, Gropius declara em seu manifesto escrito para a Bauhaus: “Vamos desejar, conceber e criar juntos o novo edifício do futuro, que combinará tudo – arquitetura, escultura e pintura – em uma única forma, qual um dia, se erguerá aos céus, das mãos de um milhão de trabalhadores, como um símbolo cristalino de uma nova vindoura fé” (DEMPSEY, 2003, p. 130). Gropius imaginou uma comunidade seleta de professores, oriundos do campo das artes e da arquitetura, para o ensino de seus aprendizes, que, por sua vez, morariam juntos. Parte da utopia da Bauhaus: “(...) pretendia o progresso da vida cultural da nação e o aperfeiçoamento da sociedade” (ibid.).

Argumenta-se que o Funcionalismo, inicialmente elaborado como uma linguagem formal baseada em um novo modo de conceber os objetos, orientado em operar uma transformação social pautada na melhoria de condições de vida para a camada desfavorecida da sociedade, ao ser apropriado pelas elites, foi reduzido a um atributo estético, responsável por reforçar a diferenciação e o sentimento de superioridade sociocultural entre classes. (ANDRADE, 2020, p. 2)

Notemos, porém, que a sociedade, em seu *modus operandi*, paga o alto preço exigido pelas classes dominantes para o custeio das novidades. Na indústria, os custos para os processos e testes matriciais se apresentam sempre como um fator a dificultar o benefício imediato do bem produzido ao consumidor das classes baixas. Esta será uma questão a acompanhar desde o seu início, isto é, o feito relevante do design e suas pretensões de benefícios à população, reforçando a utopia do discurso de Gropius em 1919.

Para a concepção da nova “forma”, a indústria passaria a contar também com novos materiais. A introdução dos metais, por exemplo, em substituição à madeira foi fundamental para a industrialização dos novos modelos que foram concebidos para o mobiliário e outros produtos de forma geral. Interessante observar um ponto que ressalta Thainan N. Andrade (2020, p. 2) em seu artigo: “A permanência do estilo funcionalista: entre apropriações e ressignificações”. No texto, o apontamento de uma outra consequência: “O historicismo logo foi utilizado como filtro entre as classes altas e

baixas, até o momento em que mesmo as classes baixas exigissem elementos ornamentados”. Sob certo aspecto, este fato culminará com o surgimento de uma outra estética, ou antiestética: o *Kitsch*.¹⁰ Por consequência da produção em massa de objetos, a experiência do desfrute da estética das artes passará também a ser vivenciada pelo ser comum, isto é, pela massa consumidora. A indústria de então, de certa forma, passou a produzir objetos de baixo custo com a substituição de materiais nobres por alternativos, resgatando estilos passados. Surgirá um novo ideal de produção e de consumo e objetos que portarão tais signos, possibilitando, com o poder de compra do assalariado, modificar o status do ser comum. Nesses objetos produzidos industrialmente ocorre a perda da aura estética, chegando à condição de vulgaridade. A antiestética *kitsch* foi também um assunto abordado pelo renomado escritor e filósofo Umberto Eco (1932-2016) em seu livro *A história da feiura*, publicado em 2007, no qual se refere a este gosto estético como “o feito dos outros”. Seria então o momento em que a forma perderia a função para atender a outros propósitos. Importante este registro pois a industrialização trouxe ao mundo toda sorte de objetos, com seu *design* original ou copiado, com novas formas ou apenas mimetizadas. A sociedade se transformou, modificando suas emergências, até mesmo sua real necessidade.

Buscando dar um salto, podemos fazer uma ponte para entender as ressonâncias no desenrolar da história com as consequências do mundo industrializado. Passadas aproximadamente seis décadas do final do séc. XIX e avançado para meados do séc. XX, surgirá um novo momento para as artes, que se expandirão explorando o viés da cultura popular.

¹⁰ Abraham Moles (1920-1992), um dos pioneiros na definição do conceito *kitsch*, explica que a palavra tem origem no verbo alemão *kitschen/verkitschen*, que significa “fazer móveis novos com velhos”, “trapacear”, “receptar” ou “vender algo diferente do que foi combinado”.

Figura 24. Richard Hamilton. Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? (O que será que torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes?) (colagem, 1956).

Disponível em: <https://valdoresende.com/2011/09/13/richard-hamilton-uma-visao-sobre-o-mundo/>.

Acesso em: 28 fev. 2023.

A *pop art* tem sua origem na Inglaterra, e, segundo Dempsey (2003, p. 217), “O termo pop surgiu pela primeira vez em um artigo escrito em 1958 pelo crítico de arte inglês Lawrence Alloway (1926-1990), (...)”. O universo dos objetos comuns entra na representação das obras de arte, como podemos ver na imagem acima na arte de Richard Hamilton (1922-2011). Como técnica, a colagem e o título sugestivo: o que será que torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes?

Em nossa discussão acerca das questões do Funcionalismo para investigar o design, a forma e a função, observaremos as artes como elemento manifestado em suas obras, conteúdo e expressão estética dos movimentos culturais para uma melhor compreensão. Ademais, como objeto de estudo desta pesquisa, buscamos entender e, de certa forma, classificar em grau de importância e representatividade os objetos recolhidos em *memorabilia* no Museu Kubitschek. Qual sua legitimidade de permanência desde seu tombamento no registro dos livros de bens tombados? Qual sua referência cultural como registro do tempo? E qual correspondência a referenciar seus personagens, antigos possuidores de tais objetos, sendo agora os únicos habitantes legítimos a residir na construção modernista encomendada por Juscelino Kubitschek ao arquiteto Oscar Niemeyer?

Dentre tantos objetos, tais como móveis, eletrodomésticos e adornos, o acervo da Casa Kubitschek é diverso em sua *memorabilia*. Contudo, a casa reflete a vivência de

seus habitantes em um tempo passado. É neste ponto que a totalidade do acervo reflete o espírito do tempo ali preservado. E será neste momento, então, que passaremos a reconhecer e que poderemos atribuir o significado de *memorabilia* em estado de arte. Objetos conectados, em diálogo próprio em seu texto, estabelecendo diálogo com quem o observa. Há uma brasilidade modernista nesse espaço, pela soma dos objetos e a arquitetura com as janelas em fita, como ditou Le Corbusier (1887-1965) em suas fórmulas para a edificação moderna, colocando a paisagem externa para dentro e doando ao transeunte a composição interna em harmoniosa sintonia.

Para Rudolf Arnheim (1904-1997), “a forma é infinita como a forma de tratá-la”. A frase formulada pelo teórico das artes será facilmente absorvida pelo entendimento humano acerca do universo das artes e do design. Design que, por sua vez, decodifica seu tempo materializando e criando formas ao benefício do usuário ou para uma outra finalidade específica com determinado propósito. O design tem sua origem associada à arte, à arquitetura e ao modernismo, e, em seu processo evolutivo, estabeleceu um vínculo com a indústria, criando assim uma dependência em relação a este setor produtivo e também uma certa garantia, devido à assertividade do desenvolvimento dos projetos e dos designers. Na contemporaneidade, o design está indissociável ao advento das novas tecnologias.

2.5 Premissas para o design modernista no Brasil

A história do design brasileiro foi feita sob a forte influência dos movimentos modernistas, e, “Dentro do Modernismo, o projeto estético se caracteriza pela ruptura com a linguagem tradicional e por uma nova visão da obra-de-arte como um objeto de qualidade diversa em relação à realidade e com relativa autonomia” (MARIA *in* ANDRADE, 1978). Com a aparição da obra de Anita Malfatti (1889-1964) em São Paulo, contrapondo com a pintura acadêmica, com forte expressão e a nova configuração proposta para retratos e paisagens, serão apresentadas obras com claras influências recebidas da pintura moderna europeia provocando uma comoção da crítica, ainda arraigada aos modelos estéticos anteriores.

Figura 25. Anita Malfatti. *A Ventania* (1915).

Fonte: Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo. Palácio dos Bandeirantes.

A partir de então, estaremos expostos ao *start* de Malfatti como um aceno de o que estará por vir.

A marcante Semana de Arte Moderna de 1922 abrirá de vez as comportas para as novas ideias, fazendo com que o modernismo de fato se instale no Brasil como uma nova ordem para os intelectuais e artistas. Maria Cecília Loschiavo dos Santos, em seu livro *Móvel Moderno no Brasil* (2015), traça um resumo das décadas em que percorre o desenvolvimento do design no Brasil:

O decênio de 1920, onde se situam as origens desse desenvolvimento, constitui período importante, no qual se observa esforço pioneiro da modernização e a presença de influências europeias. No decênio de 1930 destaca-se o papel fundante da arquitetura moderna brasileira e sua relação com o móvel. No período subsequente, anos 1940, ressalta-se a diáspora do pós-guerra, a chegada ao Brasil de profissionais estrangeiros, com seu imaginário e suas esperanças. Nos anos dourados da industrialização brasileira, decênio de 1950, verifica-se a inclusão do designer no mercado e a integração de diversas vertentes na produção da mobília, além de uma dimensão específica entre o design e a arte concreta. (SANTOS, 2015, p. 11)

Se podemos citar Malfatti como uma das personagens pioneiras da arte moderna no Brasil, para o design podemos abordar alguns deles, como, por exemplo, John Graz, Lasar Segall e Gregori Warchavchik. “À primeira vista pode parecer estranho que as origens da modernização do móvel brasileiro dependeram da atuação de profissionais estrangeiros, mas, na prática, o movimento moderno era isento de nacionalismo e apresentou caráter internacional”, como afirma Santos (2015, p. 11). Curiosamente, o design do móvel moderno no Brasil surge por intermédio de percepções e demandas

emergentes de seus pioneiros. O movimento moderno foi forte o bastante para impulsionar arquitetos e artistas a inserir o desenho para móveis e objetos em suas práticas.

John Graz e Lasar Segal atuaram como artistas da pintura, dentre outras expressões, como esculturas, enquanto Gregori Warchavchik, por sua vez, atuava como arquiteto. Com suas práticas, sentiram-se impulsionados ao desenho de móveis, doando assim seu olhar e sensibilidade, colaborando com o desenho para o mobiliário brasileiro, e, com isso, também fazendo com que esse setor se modernizasse.

Figura 26. John Graz, Genebra, Suíça (1891-1980).

Figura 27. Lasar Segal, Vilna, República da Lituânia (1891-1957).

Figura 28. Gregori Ilich Warchavchik, Odessa, Ucrânia-Rússia (1896-1972).

Para podermos nos situar melhor, é preciso olhar para trás e fazer uma ponte entre o passado e o período do tempo abordado neste texto, que compreende o início da história do móvel moderno brasileiro. É necessário também considerar os registros documentais de nossa história. O Museu da Casa Brasileira - MCB (São Paulo), inaugurado em 1970, abriga em seu acervo exemplares do nosso mobiliário de diferentes épocas e traz um elaborado estudo, classificando em denominações importantes e distinguindo fases da produção para podermos pensar a cultura material brasileira do mobiliário. “Até o início do séc. XX o Brasil importava praticamente todo produto industrial que consumia...” (BORGES, 1994, p. 11). No catálogo da exposição realizada pelo Museu da Casa Brasileira que aconteceu no ano de 1994, chamada “Cadeiras Brasileiras”, com curadoria de Adélia Borges e Guinter Parschalk, podemos observar algumas classificações como “Históricas” (Brasil Colônia), “Os Pioneiros” (cadeiras modernistas) a partir da década

de 1920, “Os Premiados” (cadeiras contemporâneas) e “As Anônimas” (de período variado e também denominadas Ecléticas).

Na seção que compreende os “Pioneiros” estão os primeiros modernistas, que podemos destacar na sequência. Em um primeiro momento de sua fase criativa, esses “designers-artistas” buscaram se desprender dos padrões de época, retirando adornos e entalhes, buscando os parâmetros estéticos aos moldes do desenho moderno. Os resultados iniciais foram de formas que ainda detinham as influências do Art Déco. “Foi uma produção feita elaborada para disseminar o espírito da modernidade, mas na verdade tratava-se de um desenho padronizado. Os modelos eram repetidos e abusados em nome dos novos princípios”. Como afirma Santos (2015, p. 65).

Figura 29. Gregori Warchavchik. Cadeira em madeira maciça (1928).

Figura 30. Gregori Warchavchik. Móveis feitos para o interior da Casa Modernista (1930).
Foto: Adolpho Leirner.

Figura 31. Lasar Segall. Conversadeira, materiais couro e madeira, reedição Etel (1932).

Figura 32. John Graz. Poltrona, madeira, metal cromado (1930).

Figura 33. John Graz. Banqueta com mesa lateral, madeira, metal cromado (1930).

A renomada reputação de John Graz e Lasar Segall nas artes plásticas, especialmente na pintura, nos permite compreender a forte conexão que sempre existiu entre a arte e o design nos primeiros anos da modernização do Brasil. Não como algo inédito, mas algo que funciona como um arquétipo dentro das análises possíveis para se entender a gênese criativa necessária para o design. O mesmo se deu na Europa nos tempos da Bauhaus. Professores de alto calibre nomeados para colaborar com a primeira escola de design do mundo trouxeram impressos em sua trajetória o universo das artes. Podemos destacar nomes como o escultor Gerhard Marcks (1889-1981) e dos pintores Lyonel Feininger (1871-1956), Johannes Itten (1888-1967), Paul Klee (1879-1940), Oskar Schlemmer (1888-1943) e Wassily Kandinsky (1866-1944).

O design apresentado por Graz, Segall e Warchavchik para os primeiros móveis considerados modernistas feitos no Brasil trazem a evidência do estilo Art Déco, como mencionado anteriormente, e este estilo foi marcado pelo período entreguerras (1918-1939).

Era um momento em que as pessoas queriam se esquecer dos traumas da Primeira Guerra Mundial, divertir-se e olhar para o futuro. A velocidade, as viagens, o luxo, o lazer e a modernidade eram o que aquela cultura que tanto prezava a moda mais ambicionava e o *art déco* proporcionou-lhe as imagens e os objetos que refletiam seus desejos. (DEMPSEY, 2003, p. 135)

Esses imigrantes, que buscaram o Brasil como uma nova morada, vieram com o ímpeto da criatividade e se inspiraram exatamente nessa aura estética para as suas criações que, a priori, atenderiam as suas próprias casas. O design no estilo Art Déco revela

composições com materiais nobres, apresenta um certo rigor estético clássico e adota curvas e adereços com diferentes materiais em seu estilo, como podemos ver nas ilustrações acima. As madeiras nacionais, como a imbuia e a radica, foram as preferidas por apresentar acabamento nobre em seu polimento. O Art Déco também se preocupava com as técnicas e os ofícios antigos, contrapondo com a corrente do movimento Art Nouveau e Arts & Crafts, “(...) reafirmando a importância do papel do artista-artesão no design e na produção” (DEMPSEY, 2003, p. 135). Nesse contexto, o Brasil se revelaria uma nação com talento para as expertises na marcenaria e no amplo fornecimento de variadas madeiras nativas, como o jacarandá, a caviúna e uma série de madeiras nomeadas como madeiras de lei, que, por sua vez, já faziam parte do desenho nacional pela qualidade e resistência desse nobre material. Essa estética, o Art Déco, permanecerá influenciando os primeiros períodos de industrialização a ser implementada no Brasil, como abordaremos mais à frente.

2.6 O design e o arquiteto

Os conceitos modernistas para a arquitetura contribuíram significativamente para estabelecer os parâmetros para esse novo implemento, como podemos destacar na doutrina formulada por Le Corbusier, que se tornariam os fundamentos da arquitetura moderna.

Segundo Susanna Moreira,¹¹ em artigo publicado no site Arch Daily,¹² os atributos apresentados por Corbusier são: “(...) pilotis, planta livre, fachada livre, janelas em fita e terraço jardim – foram muito explorados na produção arquitetônica modernista e até hoje estão presentes nos mais variados projetos de arquitetura contemporâneos”. Os mesmos princípios foram utilizados para a construção do Edifício Capanema no Rio de Janeiro, entre 1937 e 1943, conhecido como Edifício do Ministério da Educação e Cultura - MEC. Tombado por sua importância cultural e histórica, esta construção foi regida pelas características de ruptura, contrapondo à antiga arquitetura. Essa construção também teve colaboração direta de Le Corbusier, que esteve no Brasil a convite para ministrar um *workshop*. O projeto foi concebido por uma equipe de arquitetos, dos quais, entre eles,

¹¹ Susanna Moreira (22 de setembro de 2020). Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/947780/os-5-pontos-da-arquitetura-moderna-e-suas-aplicacoes-em-projetos-contemporaneos>. Acesso em: 20 set. 2022.

¹² Disponível em: <http://www.archdaily.com.br>.

Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. O chamado Edifício do MEC se tornou um marco da instalação para o modernismo nacional.

Figura 34. Edifício Gustavo Capanema, vista do Salão Portinari, com 12 afrescos representam os ciclos econômicos brasileiros.

Foto: Alexandre Macieira / Riotur. Disponível em: <http://www.multirio.rj.gov.br>. Acesso em: 10 jul. 2022.

Podemos observar na imagem acima e tomá-la como exemplo de que a arte moderna se tornaria uma forte aliada na nova arquitetura, figurando como parte integrada aos espaços. Não apenas como elemento decorativo, como nos movimentos Art Nouveau (1890-1920) e Art Déco (1935-1939). A arte passa a integrar os espaços como parte da concepção, pertinente à leitura que se faz para o início da arquitetura moderna. A aproximação entre a arte e a arquitetura se deu em processo similar à intimidade entre a arte e o design. Para Beat Schneider (2010, p. 57), tivemos um fator providencial que ocorreu no início do séc. XX, “(...) o conceito de cultura de massa e a avaliação positiva da tecnologia por parte dos movimentos artísticos”.

É certo afirmar que, a partir da década de 1920, o Brasil se abrirá para o mundo também como um país com capacidade de desenvolvimentos em outras áreas. Não ficando somente na produção agrícola para as exportações que já estavam consolidadas, mas também com sua cultura e suas manifestações artísticas, além de seus folclores. O Brasil começa a se inserir em um mundo no qual o processo de modernização já havia se iniciado e avançado na Europa. Na sequência, o país também começa a se industrializar e, de certa forma, a se expandir, buscando o progresso também em sua produção interna. Com uma nova arquitetura, capaz de influenciar a política e a sociedade, florescerá o design nacional de forma a introduzir e consolidar esse processo de modernização do país.

O professor Aloísio Magalhães (1927-1982) “(...) nos oferece oportunidade de refletir sobre o projeto moderno e suas relações com o design no contexto da formação cultural latina e brasileira, especialmente considerando-se as origens multiculturais, multiétnicas e a diversidade estética presentes na cultura e na sociedade brasileira”, afirma Santos (2015, p. 15), abordando o Brasil como uma nação plural e complexa.

2.7 O legado dos imigrantes

Ao pesquisar o móvel modernista brasileiro, não podemos adotar apenas o ponto de vista de um produto e seu processo produtivo, afinal, os imigrantes irão contribuir significativamente com a indústria nacional a partir do início do séc. XX.

Figura 35. Fábrica de Móveis Cimo S.A.

Criada em 1921. Antiga publicidade da empresa.

Disponível em: https://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2286/colecao_de_moveis_cimo.pdf. Acesso em: 12 jan. 2023.

Para ilustrar a presença no quadro das indústrias que fabricaram móveis em série a partir da década de 1920 no Brasil, citamos: “A Indústria de Móveis Cimo S.A. que teve seu início ano de 1921 (...)” (SANTI, 2013, p. 151), sendo um de seus fundadores Jorge Zipperer (1879-1944), filho de imigrantes alemães. A empresa se desenvolveu com a produção seriada de cadeiras, equipando lugares públicos e privados. “A Móveis Cimo S.A. permanece viva na memória das pessoas, tanto como valor afetivo, lembrando entes queridos, quanto uma referência histórica de móvel que marcou época; (...)” (ibid., p. 32). Essa fábrica funcionou até o início da década de 1980 com catálogo variado, passando de um design ostensivamente funcional atendendo à demanda de fabricação em série até a

produção de móveis com design moderno acompanhando as tendências no decorrer das décadas de sua atuação na história do móvel nacional.

Figura 36. Indústria de Móveis CIMO.

Poltronas diversas. Catálogo Móveis. CIMO S.A. Acervo Arnoldo Pockrandt.

Fonte: Mobiliário no Brasil: origens da produção e da industrialização / [Maria] Angélica Santi. – São Paulo: Ed. Senac. São Paulo, 2013. p. 304 (Fig. 29).

O Brasil sempre foi um país hospitaleiro na recepção de imigrantes, porém, o advento das guerras na Europa no início do séc. XX provocou uma onda de imigração para a América do Norte e a América Latina, e o Brasil, nesse contexto, se tornará um dos maiores destinos dos europeus que fugiram do horror nazifascista. Essa mesma onda trouxe nomes que mais tarde se tornariam ícones do design nacional ao colaborarem com o projeto de modernização do Brasil com sua arte, arquitetura e o design. Um dos fatores que será sempre reforçado pelos autores e pesquisadores do tema são as condições oferecidas pelo país quando se preparava para alavancar diversos setores da sociedade. Um novo desenho e um novo projeto trouxeram esperança ao desconhecido para a construção de um novo mundo, encontrando assim campo fértil para suas novas ideias em um país multirracial e multicultural que os abraçaria.

É importante observar que tudo se dará de acordo com os acontecimentos que estariam por vir, como, por exemplo, a construção da nova capital, Brasília, entre 1957 a 1960, que serviria para impulsionar em ampla escala o implemento do projeto modernista nacional. O novo design para o mobiliário se fará necessário e servirá como um

complemento insubstituível para as edificações novas e modernistas. Nas décadas subsequentes, os imigrantes buscaram se inserir na sociedade brasileira daqueles tempos entendendo toda a sua complexidade, muitos deles trazendo trajetórias iniciadas no universo das artes e ofícios e da arquitetura.

A revolução arquitetônica não é, pois, puramente externa. Ao contrário, ela se dirige para fora e para dentro do edifício, onde permite que, pela primeira vez desde épocas pré-históricas, quando o homem vivia no interior da terra, tenhamos consciência física do avesso do espaço, da sua existência física. (PEDROSA, 1981, p. 253)

Alguns dos principais imigrantes, como Jorge Zalszupin (1922-2020), Joaquim Tenreiro (1906-1992), Lina Bo Bardi (1914-1992), Carlo Hauner (1927-1996) e Martin Eisler (1913-1977), entre outros, tiveram notório desempenho no design de mobiliário modernista nacional, ocupando assim lugares de destaque nas edificações emblemáticas do modernismo brasileiro. Fazendo parte de nossa cultura, pessoas como Lina Bo Bardi, que é reconhecida como uma das estrangeiras que mais soube compreender a brasilidade, reconheceu o design genuíno do povo, dos artesãos, criadores natos, sempre disposta a observar as soluções simples e populares para a constituição de seu design. Esses notórios designers souberam como poucos dar forma às madeiras nobres brasileiras. Seus desenhos se tornaram clássicos do design modernista, e muito se deve aos materiais com características peculiares, isto é, às madeiras com capacidade de amparar formas inusitadas, sendo resistentes somando com a beleza e o rigor estético de seus projetos. “(...) o Brasil sempre foi favorecido, destacando-se inclusive como grande exportador de jacarandá, mogno, peroba, imbuia, pinho e tantas outras” (SANTOS, 2015, p. 46). Esses atores também contribuíram estando à frente da fabricação de seus projetos, respectivamente: Zalszupin – L'atelier, Joaquim Tenreiro – Tenreiro Móveis e Decorações, Lina Bo Bardi – Studio Arte Palma/ Pau Brasil, Martin Eisler e Carlo Hauner - Pau Brasil / Forma.

Figura 37. Jorge Zalsupin. *Poltrona Sênior* (1970).
 Fonte: Museu da Cadeira Brasileira – MuC,
 Belo Horizonte, MG, 2017. Foto: João
 Caixeta.

Figura 38. Joaquim Tenreiro. *Cadeira de três pés em duas madeiras* (1947).
 Disponível em:
<https://legadoarte.wordpress.com/category/joaquim-tenreiro/page/2/>.

Figura 39. Lina Bo Bardi. *Cadeira Girafa* (1987).
 Disponível em:
<https://mcb.org.br/pt/acervo/cadeira-girafa/>.

Figura 40. Carlo Hauner e Martin Eisler. *Poltrona reversível* (1953).
 Disponível em:
<https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/important-design/carlo-hauner-et-martin-eisler-reversible-armchair>.

O design modernista brasileiro se estenderá a partir da década de 1920 a 1960 com diversidade e a propriedade do design de excelência. A nova estética se consolidará e se consagrará, unida à arquitetura e às artes plásticas, em uma mesma linguagem: a linguagem do moderno.

2.8 Design para o Palácio

Kubitschek, ao encomendar o projeto modernista da Pampulha em Belo Horizonte, MG, na década de 1940, realizou um feito. O conjunto arquitetônico da Pampulha, composto pela Casa do Baile, o antigo Cassino (hoje o Museu de Arte da Pampulha - MAP), o Iate Clube e a Igreja de São Francisco, foi construído no início da década de 40 e inaugurado em maio de 1943. Em um bairro distante do centro da capital mineira, Kubitschek desbravou, rompeu fronteiras e encarou os desafios de uma sociedade arraigada às suas tradições. Com suas ideias, seus ideais e seu projeto modernista, Kubitschek dará sequência, posteriormente, à nova capital do Brasil. De certa forma, aos mesmos moldes da Pampulha, em um planalto, contudo, no centro do país e longe das grandes cidades. “Brasília é muito mais que urbanismo, é uma hipótese de reconstrução de todo um país” (PEDROSA, 1981, p. 334). Mário Pedrosa (1900-1981), em seu texto, debate Brasília e se coloca otimista a respeito da nova capital como “um ensaio de utopia”. No entanto, irá rever as questões com sua ótica e crítica, prevendo e temendo a falha desta utopia durante o processo de construção da capital e as possíveis consequências.

O fato é que Brasília se erguerá moderna para uma sociedade ainda imatura e também em construção. A estética das artes e do design modernista na nova capital trará consigo uma imagem de progresso e de avanços no desenvolvimento do Brasil. Este, talvez, seja um efeito do design, com seu rigor estético pregado por Mies van der Rohe (1886-1969).

Figura 41. Brasília, Palácio da Alvorada em construção.

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal. Disponível em:

<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.119/3384>. Acesso em: 17 jan. 2023.

Brasília é construída na linha do horizonte. Brasília é artificial. Tão artificial como devia ter sido o mundo quando foi criado. Quando o mundo foi criado, foi preciso criar um homem especialmente para aquele mundo... A criação não

é uma compreensão, é um novo mistério... Olho Brasília como olho Roma: Brasília começou com uma simplificação final de ruínas. A hera ainda não cresceu. (LISPECTOR, “Os primeiros começos de Brasília”, 1962 in HERMUCH, 2003)

Como compõe em versos acima, Clarice Lispector entende que Brasília foi um “mundo” criado artificialmente, com edificações de espaços generosos e, por que não dizer, também poéticos. Pensado, projetado e composto com a boa forma, as artes e o design. Por encomenda, tudo se fez, e o design não fugiu a esta regra.

Sergio Rodrigues (1927-2014), arquiteto urbanista, foi um dos mais proeminentes dos designers convocados por Niemeyer para a composição do mobiliário dos novos prédios. Rodrigues criou inúmeras peças para atender a vasta demanda de ocupar auditórios, plenários, salas e escritórios no Planalto Central. Entre outros, Zalszupin teve enorme presença. Niemeyer, juntamente com sua filha Ana Maria Niemeyer, desenhou peças icônicas tanto quanto sua arquitetura; poucas, mas *sui generis*. Outros nomes, como Bernardo Figueiredo, também fazem parte da composição proposta por Niemeyer. O Design internacional não poderia faltar, e nomes como Mies van der Rohe e Le Corbusier marcam presença.

Figura 42. Oscar Niemeyer: banco Marquesa (1978).

Disponível em:

<https://tracosurbanos.blogspot.com/2017/02/o-mobiliario-de-anna-maria-e-oscar.html>.

Figura 43. Oscar e Anna Maria Niemeyer: Poltrona e banqueta Alta (1971).

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/universa/album/2014/03/25/exposicao-design-caixa-cultural-rio-2014.htm?mode=list&foto=5>.

O design assinado por Le Corbusier pode ser interpretado até mesmo como uma homenagem ao arquiteto urbanista. Consta que Corbusier foi proibido por um comitê de arquitetos franceses, que o impediram de atuar no projeto de Brasília, e, em uma entrevista em face ao acontecido, ele comenta:

Não faria assim porque sou duro, sou pesado. É engraçado, vocês brasileiros. Vocês são delicados, vocês são quase femininos. O Rodrigo [Melo Franco de Andrade] o Lúcio [Costa], o Oscar [Niemeyer]. Até você, Ítalo, é muito delicado. Eu sou bruto; aqui: eu não teria feito dessa forma, não teria feito tão delicado, as colunas do Oscar são muito delicadas, o chão é muito delicado. Eu teria feito a Praça dos Três Poderes com grandes placas de concreto armado e juntas de asfalto, como dos aeroportos. (SEGAWA, 1987. p. 113)

Figura 44. Palácio do Alvorada, Salão de Estado. Brasília. Distrito Federal.¹³

Disponível em: <http://italianleather.com.br/conheca-o-palacio-do-planalto-projetado-por-oscar-niemeyer/>. Acesso em: 16 fev. 2023.

2.9 Pampulha, a água da fonte

Entre arquitetos urbanistas, designers e artistas, Brasília teve a sorte de uma reunião do que havia de melhor para a sua concepção de modo geral. Mas pouco se fala da presença de mulheres no projeto de Brasília. A presença de Marianne Peretti (1927-2022), uma mulher que se destaca por colorir com seus vitrais tantos espaços erguidos com o cinza do concreto. Em carta, Lúcio Costa (1902-1998), ressalta:

Tive afinal o prazer, depois de tanto tempo, de conhecer pessoalmente a artista que soube tão bem ‘dar à luz’ o interior da Catedral de Brasília, problema difícil de que somente uma alma com a sua e um saber como o seu seriam capazes de resolver. Em nome da cidade, o inventor dela agradece a você. (COSTA, 2022)

¹³ A tapeçaria de Kennedy Bahia, com o tema ‘Flora e Fauna da Bahia’, é destaque na decoração, combinada com móveis contemporâneos e imagens sacras. Também estão presentes os quadros ‘Colhendo Café’, ‘Cena II’ e ‘Fachada em Oval’, assinados por Djanira da Motta, Maria Leotina e Alfredo Volpi, respectivamente. Destaque para poltronas LC3, Le Corbusier.

Figura 45. Marianne Peretti, com cerca de 30 anos (final da década de 1950).

Disponível em:

<https://forbes.com.br/forbeslife/2022/08/o-legado-de-marianne-peretti-criadora-dos-principais-vitrais-de-brasilia/>. Acesso em: 20 jan. 2023.

E Oscar Niemeyer (apud GALINA, 2022) também não deixou por menos:

Marianne Peretti é uma artista de excepcional talento. Os vitrais maravilhosos que criou para a Catedral de Brasília são comparáveis, pelo seu valor e esforço físico, às monumentais obras da Renascença. Sua preocupação invariável de inventar coisas novas, influir com seu trabalho no campo das artes plásticas.

Seus vitrais são responsáveis pela presença da cor na arquitetura baseada em concreto armado. Dando graça e beleza com suas formas orgânicas em grandes dimensões, compondo com as molduras de concretos, formando janelas iluminadas com a luz natural colorindo com a magia do etéreo os espaços modernistas da nova capital do Brasil.

Figura 46. Vitral da Catedral de Brasília, de autoria da artista franco-brasileira Marianne Peretti.
Foto: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil. Disponível em:
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-04/brasilia-recebe-exposicao-de-marianne-peretti-criadora-dos-vitrais-da#>. Acesso em: 5 mar. 2023.

Marianne Peretti figurará entre outros importantes artistas a fim de realizar o “(...) conceito de síntese das artes, isto é, de um equilíbrio harmonioso entre várias formas de arte plástica sob a égide da Arquitetura, tem em Brasília seu melhor exemplo” (MENEGAZ, 1986, p. 17). Uma formulação já experimentada por Niemeyer na época da construção do Conjunto Arquitetônico da Pampulha em 1943, unindo a arte em torno de seus projetos, o que pode ser considerado como um ato político, especialmente moderno.

A arquitetura de Brasília se soma à arte modernista de Alfredo Ceschiatti (1918-1989), Athos Bulcão (1918-2008), Bruno Giorgi (1905-1993) e a de Marianne Peretti. A cidade modernista, em seu amplo sentido, traz na sua arquitetura a simbiose com a arte. Nas palavras dos julgadores do projeto para a construção de Brasília: “Têm o espírito do séc. XX: é novo; é livre e aberto; é disciplinado sem ser rígido” (ibid.). A colaboração preciosa destes artistas parece predestinada. A harmonia inquestionável da composição da azulejaria de Athos Bulcão (1918-2008), que, de certa forma, nos traz em seu trabalho a lembrança dos azulejos tão tradicionais de Portugal. Composta por desenhos modernos, promovendo design de superfície e mosaicos principalmente nas cores azul e branco. Em analogia, podemos encontrar esse mesmo efeito compositivo feito para o conjunto modernista da Pampulha.

Figura 47. Belo Horizonte, Azulejo da parede Casa do Baile.
Foto: João Caixeta. 2023.

Figura 48. Parede lateral da igreja Nossa Senhora de Fátima, em Brasília.
Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/foto/2021-04/painel-de-azulejos-de-athos-bulcao-brasilia-61-anos-1618947358#>. Acesso em: 25 fev. 2023.

Alfredo Ceschiatti e Bruno Giorgi trouxeram as esculturas como ornamento possível ao edifício moderno, iconizando a cidade modernista de Brasília, marcando de tal forma que suas obras se confundem com as edificações, personificando sua função como prédio público governamental também presente nas praças. As suas esculturas se tornaram uma referência de suma importância para a paisagem urbana, como pontos nodais, como classifica o arquiteto urbanista americano Kevin Lynch em seu livro *Imagem da Cidade* (1960). De tão simbólica sua localização, torna-se uma imagem mental. A presença da arte em Brasília é forte e inspiradora.

As similaridades do conjunto arquitetônico da Pampulha com Brasília estão em toda a sua composição. Pampulha, de fato, serviu como um *start* criativo de um projeto maior, preservando sua essência.

Figura 49. Museu de Arte da Pampulha - MAP, Belo Horizonte, MG.
Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/museu-de-arte-da-pampulha-tem-atividades-de-ferias-para-criancas>. Acesso em: 25 fev. 2023.

Um último ponto a ser destacado no conceito utilizado para analisar as semelhanças entre o Projeto Arquitetônico da Pampulha e a construção da nova capital Brasília é a ênfase na equidade como base. No projeto da Pampulha, o arquiteto e paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994) foi um colaborador fundamental. Reconhecido internacionalmente por seu trabalho como paisagista, Burle Marx também se destacou como pintor, desenhista, designer e escultor. Seu trabalho está presente em toda edificação do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, incluindo a Casa Kubitschek, o único espaço projetado como residência. Nela, estão presentes dois momentos de seu trabalho, isto é, os jardins da entrada e os jardins da parte posterior da edificação, estendendo sua composição até os limites do lote da propriedade tombada.

Todos os edifícios, planejados com recuos e canteiros, presentearam Burle Marx para que pudesse ocupar com sua arte doando a beleza complementar aos edifícios. Burle Marx é conhecido como um dos maiores paisagistas mundiais pelo seu trabalho característico de usar plantas nativas, proporcionando texturas, volumetrias, cor e beleza a adornar a arquitetura moderna. Assinatura inconfundível, seu trabalho é carregado de brasilidade tropical. Burle Marx se juntaria a Niemeyer, Lúcio Costa e os demais artistas para construir a capital Brasília.

2.10 Casa Kubitschek, a herança da missão

O que temos a ver na Casa Kubitschek, além do edifício, de seus jardins e de sua paisagem, está no seu acervo de mobiliário e objetos reunidos em *memorabilia*. Esta, feita pela soma dos tempos, mas com a parcimônia da herdeira da missão de Juscelino Kubitschek, Dona Juracy Guerra (1909-2004). “A casa de campo pertenceu à família Kubitschek nos anos de 1940 e foi vendida ao Sr. Joubert Guerra, assessor e amigo pessoal de Juscelino, em 1951. Dona Juracy Guerra, esposa de Joubert, viveu no local até falecer, em 2004”, segundo o site Portal Belo Horizonte.¹⁴ Devemos a preservação e a manutenção da casa e do seu acervo ao extraordinário olhar de Dona Juracy. Pode-se atribuir a ela a soma interessante que se fez na sequência dos anos após a sua mudança para o imóvel em 1951. O design presente no acervo deixado por Dona Juracy corresponde em exatidão ao projeto modernista sob todos os aspectos discutidos aqui anteriormente, isto é, ao alcance dos acontecimentos e ao desenrolar da história de Kubitschek como deputado e, na sequência, se tornando Presidente do Brasil (1956-1961), portanto, a intimidade do casal Guerra com o Presidente JK os levou a incorporar na casa a sequência do projeto modernista, espelhado em suas aquisições.

Figura 50. Casal Dona Juracy Brasiliense Guerra e o Sr. Joubert Guerra (1962).

Disponível em: <https://acervo.museudapessoa.org/pt/conteudo/imagem/casamento-166548>. Acesso em: 28 fev. 2023.

O acervo deixado pelo casal é composto por alguns dos ícones do design do móvel moderno brasileiro, entre eles Zanine Caldas (1919-2001), Geraldo de Barros (1923-1998), Carlo Hauner e Martin Eisler, peças atribuídas a Lina Bo Bardi; de indústrias locais

¹⁴ Disponível em: <http://portalbelohorizonte.com.br/pampulha/conjunto-moderno/museu-casa-kubitschek>. Acesso em: 28 fev. 2023.

como a Indústria de Móveis Minart (1950-), entre outras peças anônimas. Sem sombra de dúvida, uma coleção de design de primeira linha a corresponder prontamente com o pensamento moderno a dar a sequência desejada para a casa que havia pertencido ao ilustre personagem Kubitschek.

Podemos notar que as escolhas feitas para adquirir estas peças, certamente, não eram simples. Conectadas não apenas com a sintonia de o que se lançara até então em termos de mobiliário modernista, mas, com toda certeza, em contínua comunicação com os personagens dessa história. Como prova disto, os fatos históricos nos revelam algumas similaridades que não podem ser consideradas apenas como coincidências. No Palácio do Catetinho, em Brasília, residência provisória do governo Kubitschek no período da construção da nova capital, o mobiliário a compor o espaço é também essencialmente de design modernista. Algumas peças são facilmente identificáveis, como a clássica poltrona “Costela”, criada por Martin Eisler e Carlo Hauner em 1956. A mesma poltrona ostenta lugar na coleção do casal Guerra na atual Casa Kubitschek.

Figura 51. Poltrona Costela (1956).
Martin Eisler e Carlo Hauner, Casa
Kubitschek.
Foto: Ruy Teixeira.

Figura 52. Poltrona Costela (1956). Martin
Eisler e Carlo Hauner. Palácio do
Catetinho, Brasília.
Foto: João Caixeta.

Podemos afirmar que as raízes do advento do Design no Brasil estão intimamente ligadas ao movimento da arte moderna no início do séc. XX, e, na sequência, à arquitetura e ao projeto modernista brasileiro, se fazendo como importante elemento da cultura material do país. O Design, em suas diversas correntes, se alimenta em sinergia com o

campo das artes para atender às necessidades do tempo e em complemento às atividades humanas, manifestado em formas, materiais e cores, satisfazendo uma vontade, um desejo.

A *memorabilia* presente na Casa Kubitschek confere a importância de seu tombamento. A memória impressa nos objetos, não apenas pela sua aura estética, que é moderna e autêntica em seu design registrado na coleção, mas, também, pela aura expressa de seu tempo, evidenciada no primeiro contato visual diante deste acervo. Esta fruição estética comunica em seu texto silencioso, e, quando em contato, é reativado no campo das memórias. São eles os objetos em *memorabilia* que permanecem habitando espaços, seguindo o fluxo contínuo de sua existência, nos propondo e instigando a interagir com o nosso passado.

3 A CASA KUBITSCHKEK

“O Conjunto Moderno é concebido de forma a gerar uma ‘obra de arte total’, integrando as obras de arte aos edifícios e estes à paisagem.”

Dossiê de candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha para inclusão na Lista do Patrimônio Mundial, 2014, p. 59.¹⁵

Figura 53. Oscar Niemeyer. Croqui, Conjunto Moderno Pampulha.

Fonte: Livreto do Conjunto Moderno Pampulha. Candidato a Patrimônio da Humanidade, 2014. (capa)

A Casa Kubitschek, construída em 1943, é uma das edificações localizadas dentro do perímetro de proteção do Conjunto Arquitetônico da Pampulha,¹⁶ conforme indicado no croqui elaborado por Niemeyer (cf. Fig. 53). A proposta de Oscar Niemeyer para a casa de campo para fins de semana atendia ao pedido do então Prefeito da capital mineira, Juscelino Kubitschek, com o intuito de despertar interesse da população para a região e atrair novos moradores em um projeto de expansão da Pampulha.

3.1 Relato autoetnográfico

¹⁵ Disponível em:

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/FMC_dossie_conjunto_moderno_%20da_pampulha.pdf. Acesso em: 21 fev. 2023.

¹⁶ O conjunto arquitetônico delimitado pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, que inclui projetos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, recebeu o tombamento estadual pelo IEPHA/MG em 1984 e, posteriormente, o tombamento federal pelo IPHAN em 1994, conforme consta no Dossiê de Tombamento da Casa JK – IEPHA/MG (p. 3).

3.1.1 Introdução

A escrita cria o mundo que nós habitamos. Eu tenho esperança de criar espaços para uma política cultural radical que imagina uma ordem mais humana e pluralista. (DENZIN, 2018, p. IX)

Ao descrever minha experiência como coordenador do projeto de restauro do acervo de mobiliário tombado como bem público¹⁷ no Museu Casa Kubitschek, busco refletir sobre o objeto da presente pesquisa. Este relato autoetnográfico fundamenta-se não apenas no aspecto epistemológico que aprofunda as questões do modernismo, mas também busca outros aspectos, com o olhar voltado para a ontologia, investigando a cultura material do modernismo em Minas Gerais. Como o modernismo influenciou com suas virtudes e suas “desvirtudes” as artes, arquitetura e design e quais foram suas consequências para a nação? E como essa influência se reflete na cultura material presente na Casa Kubitschek, tombada como bem público? Como podemos discutir a fruição estética desses objetos e documentos de *memorabilia*?

Reunidos em um mesmo espaço, pleno em sua totalidade, somando-se sua arquitetura e paisagismo, o Museu Casa Kubitschek - MCK abriga um especial conjunto de memória em estado de arte. Por meio do acervo composto de documentos que remontam ao passado, busco refletir sobre os efeitos do contato direto com a materialidade destes objetos. Esse contato me instigou a ponto de culminar em uma pesquisa científica, com o objetivo de satisfazer não só minhas curiosidades e desejos, mas também para compartilhar com outros pesquisadores e a sociedade essa experiência única. Além disso, esta pesquisa colabora com a preservação e revitalização do acervo, possibilitando o início de um novo ciclo de vida para esses objetos museais. Destinados agora a uma função documental, estes objetos são apreciados não somente por sua função utilitária, mas também pela sua estética e valor histórico.

3.1.2 Primeiras impressões

¹⁷ Cf.: *Acervo tombado Casa Kubitschek, fotografias*. Disponível em: https://docs.google.com/document/d/13BQL4ml9TDLGEMMXPB-DG2CEN88NBh_p; cf. *Plano Museológico Museu Casa Kubitschek*. Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/fundacao-municipal-de-cultura/2021/2021.05.18-plano-museologico-mck-2021_divulgacao.pdf.

Já no primeiro contato com o acervo, a surpresa foi deparar-me diante de um conjunto de objetos reunidos e alinhados fora do contexto de uso. No entanto, os documentos fotográficos haveriam de revelar suas posições e hierarquias distribuídas nos espaços e dependências da casa. O acervo estava, por sua vez, organizado pela equipe do Museu, responsável por inventariar e descrever as condições atuais das peças. O conjunto de objetos, naquele momento, se encontrava em estado de uso contínuo, demonstrando diversas mazelas proporcionadas naturalmente pelo tempo de sua própria existência e pelo uso doméstico com diferentes impactos. Peças de uso interno e externo, sujeitas ou não a intempéries, ganharam marcas que sugeriam reparos para a preservação de sua continuidade, agora como documento material. No entanto, as condições em que as peças se encontravam não ofuscavam sua beleza. Os estofados em tecidos originais estavam desbotados, as madeiras apresentavam marcas e arranhões sem a proteção de seus vernizes, o que as deixavam esmaecidas e necessitando de revitalização. Apesar da falta de brilho, sua identidade e estilo eram indelévels. O modernismo se apresentava com toda sua aura, explicitando-se nas suas formas, curvas, leveza e graciosidade das peças. Nesse momento, um sentimento de profunda empatia me tocou. Era como se aquele conjunto passasse a me pertencer, ainda que por um breve espaço de tempo, necessário para seu restauro e habilitação. Seria breve, mas tempo suficiente para me sentir íntimo a ponto de poder tocá-lo e detê-lo em minha guarda. Minha entrega apaixonada a este precioso acervo se revelaria em cada detalhe, técnica, acabamento e assinatura do estilo moderno, evidente em vários itens.

É importante ressaltar que, no acervo, há uma pequena proporção de peças que não podem se classificar como desenho moderno, pois faziam parte de uma fase de transição de estilo. No entanto, podemos imaginar e aceitar ser um fato normal os objetos de uma casa, com as convivências de épocas diferentes, adicionadas a um mesmo ambiente. Isso ocorre porque o tempo sobrepuja camadas, misturando estilos e histórias distintas, em convivência plena e contemporânea. Mesmo deslocadas de seu espaço e posições originais de uso, as peças estavam harmoniosamente reunidas em um belo acervo, composto por peças assinadas, muitas delas por alguns daqueles que se tornariam mais tarde ícones do design moderno brasileiro. Entre as peças, havia algumas de fabricação anônima e outras reconhecidas em selo de identificação, formando um belo conjunto histórico.

Senti-me com a importância daqueles que guardam um bem precioso e que, a partir daquele momento, estaria sob minha tutela e de minha equipe a responsabilidade de um restauro digno, respeitando, para sua devida reabilitação, cada item no reconhecimento de sua técnica e manufatura. Em um processo contínuo de aprendizado por intermédio do contato direto com este acervo, no entendimento da forma moderna e da engenhosidade estabelecida na simplicidade de sua concepção. Uma experiência proporcionada pela intimidade da presença, pela explicitude das necessidades e pela possibilidade de colaborar com a preservação e permanência como um documento histórico do design modernista brasileiro.

3.1.3 A identificação do acervo

Iniciei os meus estudos como designer devido a um grande e latente interesse pelo universo das artes e da cultura de um modo geral. Visitas a museus e idas ao teatro sempre me fascinaram e me atraíam com facilidade. Eu me perdia em livros e revistas em busca de novas possibilidades e conteúdo para investigar. Despertou em mim um incrível desejo de aprender mais, especialmente na área da arte e do design. Os filmes que assisti em cineclubes e cinemas foram fontes recorrentes de inspiração, mostrando estilos, formas e cores que aguçaram meus sentidos. Participar do teatro foi um período fantástico da minha vida, repleto de descobertas e realizações. Durante dez anos, atuei como ator, cenógrafo, sonoplasta, iluminador e pesquisador de figurino. Mas o que mais me motivava era a busca de algo novo, por possibilidades criativas e pelo contato com o universo das artes promovendo experiências transformadoras.

No entanto, os caminhos que percorri me levaram a projetos como este, da Casa Kubitschek. O contato direto com o MCK, especialmente para aqueles que o visitam pela primeira vez, é uma experiência surpreendente a cada instante. Lembro-me vividamente da minha primeira visita ao museu para conhecer o acervo que seria restaurado, uma experiência profundamente foi muito marcante. Depois de passar por um processo seletivo para tal empreendimento, a curiosidade e a ansiedade tomaram conta de mim. No MCK (Fig. 54), logo na entrada, somos recepcionados com uma preciosidade: o projeto de paisagismo criado por um dos maiores personagens do modernismo brasileiro, Roberto Burle Marx.

Figura 54. Vista frontal do jardim da Casa Kubitschek.

Foto: Sudhertzen. Fonte: Wikimedia Foundation. Disponível em: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Casa_Kubitschek_frente_01.jpg. Acesso em: 7 out. 2022.

Os jardins criados por Burle Marx são verdadeiras obras-primas compostas por plantas nativas locais, que se tornam a principal característica de seus trabalhos. As matizes e formas da exuberante natureza, combinadas com espelhos d'água e movimentos curvos e orgânicos, proporcionam um convite irresistível para adentrar em suas composições. As folhagens compõem a natureza de forma livre e harmoniosa, envolvendo-se com seus aromas sutis. Além disso, a recepção é bem planejada, de forma que se integra naturalmente ao conjunto arquitetônico, parecendo fazer parte de um único projeto.

Figura 55. Casa Kubitschek. Hall de entrada.

Disponível em: <https://pelasestradasdeminas.com.br/museu-casa-kubitschek-jk-pampulha-bh/>. Acesso em: 3 mar. 2023.

Ao adentrar no *hall* de entrada (Fig. 55), após atravessar o jardim, somos surpreendidos por uma varanda envidraçada e, ao fundo, um painel assinado por Alfredo

Volpi (1896-1988) e Mário Zanini (1907-1971). A imersão no universo da arte, arquitetura e paisagismo modernista é inevitável e se complementa com o design modernista do móvel brasileiro. Essa atmosfera inspiradora nos leva a um estado de contemplação da arte em que cada mínimo detalhe passa a ter importância diante dos conceitos de Museu Casa¹⁸ e Projetos da Arquitetura Moderna, mencionados anteriormente. Durante o processo de inventário e restauro, foram identificadas peças assinadas por Zanine Caldas, Carlo Hauner e Martin Eisler, Geraldo de Barros, além de peças produzidas localmente pela Indústria de Móveis Minart, entre outras atribuídas a Lina Bo Bardi.¹⁹ Como destacamos no Capítulo 2, o design é um elemento fundamental da história do MCK, somando-se ao seu projeto arquitetônico e paisagístico.

A arquitetura moderna é conhecida por seus espaços generosos e o mobiliário do MCK complementa perfeitamente essa característica. Um exemplo é o *buffet* apresentado na Figura 56, que está localizado na sala de jantar. Esse móvel foi identificado como fabricado pela Indústria de Móveis Minart S.A. Considerando as proporções de móveis disponíveis na época, sugere-se que ele foi manufaturado sob encomenda para o espaço.

Figura 56. Buffet aparador. Fabricação Móveis Minart.
Fonte: Fundação Municipal de Cultura, PMBH, MG.

¹⁸ Uma casa-museu é uma tipologia especial de museu; cada uma delas possui uma particularidade, um tipo de acervo; consiste num refúgio doméstico que expõe um recorte de determinada época, projeta a memória de um personagem social, evidencia uma coleção de valor inestimável, retrata a vida doméstica de determinado grupo, satisfaz a curiosidade dos visitantes em observar um aspecto de uma intimidade, entre outros. A partir dessa perspectiva “[...] a casa não é mais apenas um objeto arquitetônico, nem sequer apenas um objeto cultural. A casa se transforma em continente de um conteúdo, em suporte de um significado maior” (HORTA, 1997, p. 10).

¹⁹ Cf. Acervo tombado Casa Kubitschek, fotografias.

Disponível em: https://docs.google.com/document/d/13BQL4mI9TDLGEMMPB-DG2CEN88NBh_p.

O Buffet presente na sala de jantar do MCK é uma peça de mobiliário generosa composta em madeira pau marfim e madeira ebanizada, além do uso de *courvin*, material sintético muito utilizado na época, nas três portas da peça. Uma de suas portas traz estampada desenhos típicos da época, com representação simples, formas vazadas e referências a coquetéis tropicais e a musicalidade do carnaval, considerado *kitsch* com função apenas alegórica. Apesar dessa ilustração figurativa, comum em outras peças da época, ela adiciona certa brasilidade moderna ao mobiliário. O móvel em questão demonstra claramente a influência do modernismo em sua concepção, com linhas retas e longilíneas, formas em repetição, abandonando os apliques, adornos e entalhes comuns ao mobiliário da época.

Essa peça de mobiliário nos revela um novo hábito na montagem dos espaços residenciais modernistas: o uso de buffets para armazenar talheres e utensílios de modo que possam estar disponíveis no local de uso, mas sem que sejam visualizados. Essa função prática sugere uma certa bossa, um novo estilo de vida, mais despojado e convidativo, com reuniões em casa entre amigos, drinks e música, algo que antes era reservado e vivenciado apenas em bares e clubes sociais. A força expressiva do design reforça o conceito de forma e função, preceito central da Escola Bauhaus.

Seguindo a mesma linha de design, a mesa de jantar apresentada na Figura 57 está disposta na sala e utiliza os mesmos materiais de acabamento do buffet, exceto pelo revestimento em *courvin*, conforme indicado anteriormente. A mesa compõe o conjunto de móveis para a sala de jantar, juntamente com as cadeiras estofados em pau marfim.

Figura 57. Detalhe da mesa de jantar e cadeira. Museu Casa Kubitschek.
Foto: Ruy Teixeira.

As linhas curvas nos pés da mesa e nos traços da cadeira revelam características estéticas que se tornarão uma marca do traço modernista. Para entender a concepção da Casa Kubitschek, precisamos voltar ao período de implementação de novas ideias, que ocorreu nas décadas de 1940 a 1960. Esse foi o momento em que a casa foi construída e os elementos móveis foram adicionados ao conjunto. No processo criativo para a concepção dos espaços, arquitetos e designers trabalharam em conjunto e alinhados com as ideias modernas para a totalidade da obra. Neste caso específico, a influência dos efeitos da onda modernista atingiu prontamente os moradores que adquiriram o imóvel, como descrito na parte histórica do MCK. Durante sua vivência no espaço, o Sr. Joubert e, especialmente, a Dona Juracy Guerra, que estava imersa no contexto e conceitos modernos, conseguiram criar uma soma coesa. A aquisição contínua de novas peças, como é comum ao montar uma casa para moradia, ocorreu de forma contínua e complementar.

É importante considerar que há móveis que fazem parte do conjunto e não são necessariamente modernistas, mas sim de uma transição entre estilos. Embora possam não ser puramente modernistas, esses móveis são aceitáveis no contexto e se tornam documentos históricos que indicam momentos distintos, costumes e ofertas do mercado da época. O início do modernismo na arquitetura sugeriu uma adoção de um novo desenho para o mobiliário, mas essa opção não foi completamente adotada devido às condições

do mercado. Embora promover o design moderno levasse tempo, algumas dificuldades surgiram e levaram arquitetos a se envolverem no ofício do design para resolver suas próprias carências nos projetos. Além disso, em Brasília, ao contrário do que se pensa, existem exemplos de convivência harmoniosa de estilos antagônicos. A Figura 57 mostra uma sala de jantar ao estilo clássico europeu estão na própria capital, que lembra as tradicionais casas brasileiras da época e é executada com madeira nobre brasileira.

Figura 58. Sala de jantar, Palácio do Alvorada.

Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia/palacios-e-residencias/palacio-da-alvorada/galeria-de-imagens>. Acesso em: 8 out. 2022.

Desde aquela época, no entanto, algumas fábricas já assimilavam o novo estilo, como a Indústria de Móveis Minart, responsável pela autoria do conjunto buffet e mesa de jantar citado anteriormente. Essa indústria, localizada em Belo Horizonte, se destacou no segmento e se tornou referência na região. Portanto, é possível observar que o mobiliário presente na Casa Kubitschek é composto por uma importante parte da história brasileira, representando o início da implementação do modernismo no país.

As surpresas não pararam de se revelar, e cada peça do acervo do MCK guarda uma história única. Algumas delas foram até mesmo modificadas artisticamente pela moradora Dona Juracy, com apliques e colagens, como pode ser observado nas ilustrações do patrimônio identificadas como Figuras 59, 60 e 61, com seus respectivos códigos de inventário: 71, 46 e 19:

Figuras 59, 60 e 61: Fotos do mobiliário da Casa JK.
 Fonte: Fundação Municipal de Cultura, Museu de Arte da Pampulha.²⁰

A vida privada dos anos 1940/50 no Brasil trazia costumes que esperavam que as mulheres desempenhassem um papel clássico da dona de casa. E, como verdadeiras donas, as mulheres exerciam suas habilidades artísticas e domésticas por meio de interferências em suas casas. Dona Juracy Guerra, por sua vez, passa a habitar um lar que foi projetado para a vida moderna, o que permite a expressão de seus talentos artísticos. Um fato interessante é o engajamento cultural expresso na mesa, que recebe em sua estampa a aplicação de uma reprodução da obra “Guernica” de 1937, de autoria de Pablo Picasso. É importante notar que essas três peças, identificadas pelos códigos 71, 46 e 19, não foram identificadas com assinatura de nenhum designer em particular. Embora não tenham uma assinatura, não se tornam menos importantes, pelo contrário, uma vez que, com a interferência que sofreram, seu *status* se transformou e agora podem ser considerados obras de arte.

Com o passar do tempo, é possível entender um pouco mais sobre os pensamentos, atitudes e até mesmo as escolhas da moradora. Durante sua permanência no espaço, ela adquiriu mais itens do design moderno brasileiro, formando um conjunto coeso e interessante. É importante notar que essas aquisições não foram desfeitas por modismos ou substituições pontuais. Percebe-se que Dona Juracy foi uma espécie de guardiã, consciente do seu tempo e da história que estava sendo vivida e que viria a ser contada através do MCK. Sua relação com o mobiliário possibilitou que, depois de ter vivido suas experiências em uma casa cheia de histórias, o local pudesse se transformar em museu. Os objetos proporcionaram mais do que simples coisas para uma convivência cotidiana. As intervenções da moradora nas peças e sua forma de perceber o mundo com um olhar

²⁰ Acervo tombado Casa Kubitschek, fotografias.
 Disponível em: https://docs.google.com/document/d/13BQL4m19TDLGEMMXPB-DG2CEN88NBh_p.

sensível trouxeram outras possibilidades, como a de transformar objetos comuns em obras de arte, juntamente com o mobiliário modernista, compondo a *memorabilia* do MCK.

O acervo do MCK conta com outras peças importantes, como as de Zanine Caldas (1919-2001, cf. Fig. 62), Carlo Haunner e Martin Eisler (Fig. 63). Essas peças apresentam formas limpas e linhas construtivas leves, características típicas do móvel moderno brasileiro daquele período, e são compostas por materiais como o jacarandá e o pau marfim.

Figura 62. Poltrona Móveis “Z”, Design Zanine Caldas.

Figura 63. Mesa de centro, Carlo Haunner e Martin Eisler

Fonte: Catálogo de Inventário, Sec. Munic. de Cultura, Pref. de Belo Horizonte, MG.²¹

Zanine Caldas é um designer conhecido pelo uso do material compensado naval em suas criações. Ele é reconhecido por sua preocupação com a sustentabilidade ecológica e por valorizar o uso racional dos materiais. No acervo do MCK, um número razoável das suas poltronas se destaca, além de um par de espreguiçadeiras (Fig. 64), que é utilizado na área de lazer próxima à piscina. É notável a capacidade de regeneração das superfícies de madeira com os tratamentos adequados, especialmente em peças que se encontravam em um estado muito degradado de conservação.

²¹ Acervo tombado Casa Kubitschek, fotografias.

Disponível em: https://docs.google.com/document/d/13BQL4mI9TDLGEMMXPB-DG2CEN88NBh_p.

Figura 64. *Espreguiçadeira*, design Zanine Caldas.
Fonte: Catálogo de inventário MCK.²²

Com base em minhas pesquisas, atribuo a Lina Bo Bardi a autoria do design de uma mesinha lateral de apoio para telefone (Fig. 65). Embora pequena, a peça é simbólica e apresenta a estética modernista característica da arquiteta.

Figura 65. Mesa de apoio atribuída a Lina Bo Bardi.
Fonte: Sec. Munic. de Cultura, Pref. de Belo Horizonte, MG.²³

Figura 66. *Enciclopédia da Mulher*.
Fonte: Porto Alegre, Estados Unidos do Brasil: Editora Globo, 1958. p. 83.

²² Acervo tombado Casa Kubitschek, fotografias.

Disponível em: https://docs.google.com/document/d/13BQL4mI9TDLGEMMXPB-DG2CEN88NBh_p.

²³ Acervo tombado Casa Kubitschek, fotografias.

Disponível em: https://docs.google.com/document/d/13BQL4mI9TDLGEMMXPB-DG2CEN88NBh_p

Essa peça apresenta semelhanças com o design desenvolvido pela designer Lina Bo Bardi quando era proprietária da fábrica Pau Brasil, juntamente com seu esposo Pietro Maria Bardi. Essa semelhança pode ser comprovada pelas imagens de referência encontradas na publicação *Enciclopédia da Mulher* (1958, p. 83, cf. Fig. 67), uma edição importante que apresenta uma série de peças criadas por Lina Bo Bardi e funciona como uma ponte para o reconhecimento de seu trabalho. Em 1951, ela vendeu sua fábrica a Martin Eisler e Carlo Hauner, que a rebatizaram de Móveis Artesanal. A presença dessa fábrica está associada a várias outras peças presentes no MCK, como pode ser observado nas figuras 67 e 68.

Figura 67. Estante, bar. Martin Eisler e Carlo Hauner.
Catálogo de Inventário. Sec. Munic. de Cultura,
Pref. de Belo Horizonte, MG.

Figura 68. Mesa de apoio. Martin Eisler e Carlo Hauner.
Catálogo de Inventário. Sec. Munic. de Cultura,
Pref. de Belo Horizonte, MG.

Há uma oportunidade de estender esta pesquisa e contribuir significativamente para o reconhecimento desse acervo relevante, que está relacionado à presença feminina no design brasileiro. Lina Bo Bardi, uma das maiores referências do design no país, é um nome que está ligado ao que há de melhor no pensamento moderno brasileiro. Além disso, ela é conhecida por projetar a Casa de Vidro, sua casa própria, projetada e desenhada por ela mesma, que se tornou um museu após sua morte. Lina preferia trabalhar com pau marfim, uma madeira clara que conferia mais leveza às suas criações. Uma peça de Lina presente no MCK é um endosso importante para as outras peças do acervo, certificando sua importância para a história do modernismo no Brasil.

A presença de Martin Eisler (1913-1977) e Carlo Hauner (1927-1997) no MCK é tão relevante quanto na Casa de Vidro de Lina Bo Bardi, como mencionado anteriormente, quando eles compraram a Fábrica Pau Brasil dela. Além disso, vale

ressaltar que eles tiveram uma forte participação na construção do “Palácio do Catetinho” (Fig. 69), residência temporária onde o próprio Kubitschek permaneceu durante a construção de Brasília. A contribuição da dupla de designers na construção do palácio foi marcada pela presença maciça de móveis criados por eles, que mais tarde comandaria a Indústria de Móveis da Forma, uma das principais fornecedoras de mobiliário moderno clássico no Brasil. A influência e trabalho de Martin Eisler e Carlo Hauner são evidentes no design e na funcionalidade dos móveis presentes no Palácio do Catetinho, sendo um exemplo da importância que tiveram na arquitetura moderna brasileira.

Figura 69. Palácio do Catetinho, Projeto Oscar Niemeyer.

Disponível em: <https://www.nosnomundo.com.br/america-do-sul/brasil/museu-do-catetinho-em-brasilia/>. Acesso em: 25 fev. 2023.

Ao me deparar com estes fatos, pude entender que o projeto Pampulha teve um papel importante na construção de Brasília como nova capital do país. É evidente o lastro entre esses dois projetos, que foram pensados em detalhes e que comprovam documentalmente o efeito Kubitschek e o implemento do modernismo no Brasil.

3.1.4 Reconhecendo técnicas

Devido à variedade do acervo, que inclui peças de uso doméstico e contínuo, entendemos claramente nosso papel e missão de restaurar as peças para seu estado ideal,

solucionando quaisquer problemas e garantindo sua conservação em longo prazo. Isso se deve ao fato de que esses objetos possuem uma trajetória a cumprir como portador de histórias, sendo reunidos como *memorabilia* em exposições e destinados contar a narrativa do modernismo em torno de seu personagem principal, Juscelino Kubitschek.

Como coordenador do projeto de restauro, minha missão era preservar ao máximo a condição do acervo em sua originalidade. Para isso, foi necessário conhecer as técnicas de marcenaria utilizadas entre 1940 e 1960, época em que as peças foram fabricadas, para não interferir na aparência final de cada peça a ser restaurada. Apesar de não encontrarmos muitas dificuldades quanto aos materiais, as técnicas aplicadas na época já se diferenciavam em relação aos processos para acabamentos atuais. Portanto, para garantir o pronto restabelecimento do estado de conservação do acervo, o restauro exigiu conhecimento prévio das técnicas utilizadas naquele período. No caso da madeira, foram utilizados tratamentos com técnicas anteriores, como a aplicação de vernizes e tingidores, que eram os principais métodos de acabamentos na época. Foi utilizada uma técnica muito comum na época, chamada de *verniz de boneca*,²⁴ para tratar materiais como a madeira e para aplicar o processo chamado de ebanização.²⁵ Esses métodos garantiram a qualidade e restauraram as melhores condições desses materiais especiais. Como resultado, a madeira recuperou sua aparência original, mas, é claro, isso dependeu das condições iniciais de conservação de cada peça.

A estratégia de recuperação do acervo incluiu a recomposição de peças com substituições e enxertos cuidadosos, as quais foram acompanhadas de um laudo descritivo detalhado dessas intervenções de restauração. Foi emocionante ver um item renascido e restaurado à sua condição original com uma otimização em seu estado material. Para as peças compostas com elementos estofados, que representavam a maioria dos itens inventariados, optamos por não fazer interferências, exceto para aqueles que apresentavam grandes danos, nos quais realizamos a troca total de seus revestimentos,

²⁴ O verniz de boneca é uma técnica utilizada na aplicação de goma-laca em superfícies de madeira ou outros materiais. Nessa técnica, a goma-laca é aplicada com uma almofada, a que muitos artistas se referem como “boneca”, enquanto a goma-laca é chamada de “verniz de boneca”. Essa técnica é amplamente utilizada em trabalhos de restauração e conservação de peças antigas, oferecendo uma proteção duradoura e um acabamento de alta qualidade.

²⁵ A palavra ebanização deriva de ébano, uma madeira nobre conhecida por sua cor escura. A ebanização de madeira, por sua vez, é um processo que visa escurecer o piso até atingir o tom desejado pelo cliente. Esse processo pode ser realizado em diversos tipos de madeira, não apenas no ébano, e é frequentemente utilizado para renovar ou personalizar pisos de madeira já existentes. Ao utilizar técnicas de ebanização, é possível obter um resultado durável e esteticamente atraente, valorizando ainda mais o ambiente em que o piso está instalado.

buscando artigos similares aos utilizados originalmente. É importante lembrar a relevância da preservação da memória material como testemunha da história. Como resultado, o acervo recebeu um novo sopro de vida e uma renovação de sua aura estética, agora destinado a ser um protagonista e testemunha da narrativa histórica da cultura material modernista brasileira neste espaço.

3.1.5 Imersão na obra de arte modernista

Essa experiência de trabalho não foi como qualquer outra, exigiu intenso envolvimento e cuidados necessários para atingir a qualidade desejada. Durante o processo, despertai vários sentidos provocados pelo estado de arte presente em todo o conjunto modernista do MCK. O contato com o acervo ampliou os meus sentidos e me levou a descobertas aprofundadas por meio de pesquisa. Ao entendermos uma época por meio do contato íntimo com objetos históricos, é possível descobrir fatos que influenciaram toda uma geração e se prolongaram como experiência estética para a construção não só de uma nova capital, mas também para um projeto de modernização do país. O acervo do MCK é um conjunto que nos permite acolher um momento importante da história do Brasil, com sua arte, arquitetura e design em um mesmo lugar, narrados em conjunto e interligados por fatos e histórias tanto públicas quanto privadas. Colaborar com um pequeno trecho desse contexto foi desafiador e, ao mesmo tempo, inspirador. A história nunca se encerra quando é tão rica e conectada a tantos nomes importantes da arte e da política nacional. Especialmente quando se trata da modernidade, com suas virtudes e desvirtudes a serem pesquisadas e experimentadas a partir de infinitos pontos de vista.

3.2 A Casa Kubitschek: descrição geral

O sentido de habitar é um valor que envolve uma gama de atributos ligados à ordem do simbólico e à noção cultural de conforto. Em sua dissertação de mestrado (1999), Denise Bahia aborda exatamente esse tema, o sentido de habitar, e suas dimensões, as formas de morar, quando analisa as habitações identificadas como modernistas. Dentre os parâmetros que nortearam tais projetos arquitetônicos, a autora destaca a intimidade, o bem-estar e a conveniência, o prazer e o lazer, a privacidade e a

domesticidade, e a eficiência ou funcionalidade. Portanto, o conceito de habitar está diretamente ligado à qualidade do espaço construído e às necessidades humanas de conforto e bem-estar.

Uma casa é mais do que um simples abrigo, é um espaço onde se vivencia um feixe de experiências únicas, permeadas pelos saberes e fazeres típicos de seu tempo e estrato social, assim como por molduras históricas e concepções estéticas. Denise Bahia (1999) destaca a importância existencial da casa ao refletir sobre o sentido de habitar, que ultrapassa o viés utilitário de moradia, englobando dimensões como intimidade, bem-estar, prazer, privacidade, domesticidade e eficiência funcional que nortearam projetos arquitetônicos modernistas. A pesquisadora, em seu trabalho, resgata o conceito de *lugar antropológico* proposto pelo estudioso Marc Augé para refletir sobre a importância da casa como espaço simbólico e identitário. Segundo ele, a casa é um lugar concreto inscrito que, no prisma de quem a habita, é simbolizado e, para quem a observa, trafega na ordem inteligível. Nessa perspectiva, a casa é um espaço de alteridade e identidade, onde o produtor e o observador elaboram o pensamento e a experiência vivenciada. O lugar antropológico é racional e histórico, um espaço onde a alteridade se manifesta e onde se cria o *topos*.

É importante destacar a visão de Gaston Bachelard sobre a definição de casa descrita em sua emblemática obra *Poética do espaço* (1969), em que ele reflete sobre o espaço da casa com um olhar fenomenológico, como o “lugar de sonhar em paz”. Além disso, considerando que o objeto deste estudo é uma casa – não uma casa qualquer, mas uma casa-museu e, em especial, a Casa Kubitschek –, é válido ressaltar sua peculiaridade e sua articulação com o conceito de *memorabilia*, que é central para nossa elaboração. Nesse sentido, é relevante recordar a origem da Casa Kubitschek e sua conexão com a transferência da sede administrativa federal, a “casa dos poderes” do Brasil, para o Planalto Central, um episódio que testemunha o desejo do visionário responsável pela construção da nova capital.

Durante o seu mandato como prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek “convocou o arquiteto carioca Oscar Niemeyer para criar a Pampulha: um complexo turístico e de lazer, espaços de uso coletivo público, dos quais a cidade era carente, à margem da lagoa artificial cuja barragem se concluía (1938)” (BAHIA, 1999, p. 31). Este foi o responsável pela construção de sua casa, tendo-a frequentado como casa de campo por três anos, de 1943 a 1946 (PMBH, 2021). Vale destacar que a concepção da

Pampulha, na convocatória de Kubitschek a Niemeyer, abrangia a necessidade de se criar “complexo de lazer” e “espaço de uso coletivo”, dos quais “a cidade era carente”. Em outras palavras, o objetivo era a criar um abrigo, um espaço de lazer coletivo para a população carente que pudesse (usu)fruir dessa experiência. Seguindo a visão de Bachelard, onde a casa é um lugar de sonhar em paz, não há nada mais adequado do que a cidade ter seu próprio espaço para compartilhar e vivenciar. Ao que parece, a Belo Horizonte da época não contava com um modelo de urbanismo sustentável que incluísse a criação de áreas de lazer e espaços verdes para o pleno exercício da cidadania pelos seus habitantes.

A Casa JK, em certo sentido, é uma “casa dentro da casa” dentro do complexo da Pampulha. Embora tenha sido originalmente destinada ao uso exclusivo da família Kubitschek, hoje é um importante museu que atrai visitantes não só de Belo Horizonte, mas também de outras regiões do Brasil e do mundo. O MCK é um ícone da arquitetura modernista brasileira e um espaço significativo para sua promoção, além de representar um marco histórico para Belo Horizonte. De acordo com a concepção modernista, “a casa já não é mais estanque, fechada ou cúbica, mas acolhedora, aberta e franca” (VASCONCELLOS, 1962). Vale ressaltar que a Casa Kubitschek não foi incluída no conjunto tombado pela Unesco, apesar de ter passado por todo o processo necessário para o tombamento junto com o conjunto da Pampulha. Em resposta, ela foi transformada em um ponto de cultura, resistindo a essa decisão e mantendo-se uma referência importante associada ao complexo da Pampulha.

3.2.1 Histórico e descrição da casa no modernismo

Pode-se dizer que “o contexto cultural, artístico, político, econômico, social e tecnológico da década de 1940 constitui-se elemento imprescindível para o entendimento do Movimento Modernista e de seus desdobramentos na arquitetura e no design” (PMBH, 2021, p. 40). Agra (2004, p. 11) explica que “A palavra ‘moderno’ deriva da língua latina, associação de *Modus + hodierno*. ‘Moderno’ designa o modo de ser de algo que pertence à atualidade”. Na prática, de acordo com Bahia (1999, p. 26), “o *modernismo* inaugurou, através da categoria da simultaneidade, da multiplicidade dos pontos de referência, uma nova concepção de espaço ligada a um novo sentido de temporalidade e à ideia de movimento”.

A Casa JK, atualmente Museu Casa Kubitschek (MCK), localiza-se na cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Está situada à margem da Lagoa da Pampulha, Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 4.188, bairro Bandeirantes. O Decreto nº 55 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PMBH), de 1º de abril de 1939, estabeleceu as características das construções a serem erguidas nos terrenos marginais à represa, como atesta a referência do Plano Museológico Museu Casa Kubitschek 2021-2025 (2021) em sua página 8:

As residências deveriam seguir o estilo colonial, neocolonial, missões ou normando, não se admitindo estilos que destoassem do ambiente campestre. A área ocupada pela construção não poderia ultrapassar 25% do lote. Os afastamentos frontais e laterais eram obrigatórios, sendo que a frente do terreno deveria ser necessariamente ajardinada e as divisas do lote delimitadas por cercas vivas, devidamente tratadas.

No MCK, os jardins projetados pelo paisagista Burle Marx foram integrados de forma harmônica ao projeto arquitetônico, que fez uso da topologia natural do terreno. Em coautoria com Oosterbeek (2014), analisamos como o projeto da edificação em questão se trata de um exemplo de singular valor arquitetônico e histórico. É notável como “a paisagem adentra na casa como unidade e em perfeita simbiose, uma completando a razão da outra”. Tal perspectiva pode ser claramente confirmada, não se tratando de mera interpretação, juízo de valor ou *doxa* (na acepção filosófica de opinião ou crença ingênua) caso realizemos uma acurada leitura do excerto do Plano Museológico do Museu Casa Kubitschek para o período de 2021 a 2025, publicado em 2021 pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte:

A edificação conta com grande afastamento frontal, lateral direito e posterior. Os setores são bem definidos e a área social – varanda, sala de estar, sala de jantar, sala de música, sala de jogos – é disposta paralelamente ao alinhamento frontal. A varanda é envidraçada e antecede as salas de estar e jantar, possuindo formato retangular alongado. Acima da varanda, observa-se a empena da cobertura em ‘V’ – telhado de duas águas que convergem para uma calha central. Esta cobertura ficou conhecida como ‘telhado borboleta’, utilizado também no Iate Clube e posteriormente em várias residências no país durante os anos 1950 e 1960. A empena é revestida por toras de madeira, dando rusticidade à casa de campo. À esquerda há um recuo que protege a entrada da garagem. Acima dela, encontra-se uma janela em esquadria de madeira e vedação em vidro transparente liso, referente ao mezanino, que aproveita o pé-direito proporcionado pela inclinação do telhado. (PMBH, 2021, p. 9)

Em consonância com as ideias de Denise Bahia, seu estudo cuidadosamente analisa os aspectos modernistas das características estéticas do projeto do MCK. De

acordo com ela, “a funcionalidade, a coerência entre forma e função (...)”, bem como “o uso dos novos substratos tecnológicos, a clareza perceptiva e a evidência formal são traços comuns que permitem incluí-los numa mesma esfera cultural e artística, dita modernista” (BAHIA, 1999, p. 37-38). Toda construção traduz sua época e implica nas necessidades de seus possuidores. Resgatando o Plano Museológico da instituição analisada, verifica-se que, em sua parte interna, “o acesso ao mezanino é feito por uma escada com os então inéditos degraus em balanço, que partem da sala de jantar”. Certas opções estéticas são muito características de uma perspectiva de inovação, de ruptura com a visão clássica de aproveitamento de espaços arquitetônicos – uma das diretrizes do modernismo –, como nos explica outro trecho do documento anteriormente mencionado. Aludindo ao mezanino, “Ele estabelece a transição da área social para o setor íntimo, localizado no pavimento superior, com destacada privacidade”. Ainda sobre ineditismo, vale recordar a elaboração da autora sobre o sentido do morar e os parâmetros modernistas que citamos anteriormente. Bahia enfatiza, por exemplo, a intimidade e a privacidade. Continuando nossa visita pelo MCK, conforme consta do relato do Plano Museológico, ao avançarmos do espaço de acesso social para o espaço mais privado, podemos observar que “o setor íntimo conta com três quartos voltados para o pátio, todos com banheiros privativos em suíte, disposição inovadora para a época (PMBH, 2021, p. 9).

Denise Bahia (1999, p. 42) destaca a modificação na espacialização da casa como um dos principais aspectos dos projetos modernistas da década de 1940. Em sua análise, a arquiteta elenca as alterações nos projetos arquitetônicos da época, em comparação com as estruturas anteriores. Nesse sentido, salas de visitas mais amplas e abertas passam a ser comuns, assim como cozinhas mais funcionais e mobiliários sanitários que priorizam o conforto. Na dissertação de mestrado de Denise Bahia há outros exemplos que apontam a influência de Le Corbusier nas casas modernistas da época, como o conceito de planta livre e fachada livre. Esses conceitos, ao substituírem paredes por vidro, conferem transparência às fachadas e alteram sua função estrutural, tornando-as tão-somente anteparos ou painéis de fechamento. Essa mudança foi possível graças ao uso de um novo sistema estrutural e construtivo, chamado de “esqueleto”. Na mesma linha conceitual, destaca-se a possibilidade de conjugar a sala de jantar com a sala de estar, proporcionando uma dimensão mais fluida e sem interrupções na visão e circulação de luz, ar e pessoas. Denise Bahia (1999, p. 43) cita o texto emblemático de Sylvio de Vasconcellos (1962), que, nessa época, afirmava que essa fluidez espacial criava “ambientes mais amplos, onde

de fato a família se demora, abandonando a cozinha e os quartos. (...) Já se recebem mais estranhos, e a casa não é mais o refúgio ou o esconderijo que resguarde as aparências”.

No MCK, a ala íntima forma um “L” perpendicular ao setor social. Até o momento, foram encontrados dois documentos que remetem a essa proposta de partido arquitetônico: o croqui feito por Oscar Niemeyer (Fig. 70) e o projeto paisagístico elaborado por Roberto Burle Marx (Fig. 71). Esses documentos fazem parte do Plano Museológico 2021-2025 da PMBH (2021, p. 10-11).

Figura 70. Croqui original, Casa Kubitschek.²⁶
Fonte: PAPADAKI, 1950, p. 109.

²⁶ Plano Museológico Museu Casa Kubitschek. Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/fundacao-municipal-de-cultura/2021/2021.05.18-plano-museologico-mck-2021_divulgacao.pdf.

Figura 71. Projeto paisagístico da Casa JK.
Fonte: LANA, 2009.

Para compreender melhor a atual disposição da Casa JK, é possível observar a Figura 72, que apresenta a planta de regularização juntamente com o Plano Museológico da Casa JK. Isso permite visualizar a distribuição dos espaços e a disposição das peças que compõem o acervo, além de compreender melhor como a casa foi adaptada para se tornar um espaço museológico. Conforme descrito no plano, a edificação possui “(...) partido arquitetônico em ‘U’, com uma ala de serviço construída no lado oposto à ala íntima” (PMBH, 2021, p. 10). O relatório técnico complementa essas informações quando indica que

Esta implantação já pode ser observada em planta de regularização aprovada em 1948, de autoria de Jayme Gouvea Dolabella, documento que promove o questionamento se a casa teria sido construída originalmente em ‘L’, passando por ampliação posterior ou se o partido em ‘U’ já teria sido adotado logo em sua construção. (ibid.)

Figura 72. Planta de regularização da Casa JK.
Fonte: IEPHA/MG, 2014, p. 9.

A edificação da Casa JK é um epítome da arquitetura modernista, apresentando diversos elementos que atestam essa característica. Esses elementos são listados de maneira esmiuçada no o Plano Museológico, documento que norteia as ações e as dinâmicas de política de implantação, utilização e manutenção do espaço, como podemos verificar a partir das seguintes características: “setorização bem definida, planta livre, pé-direito alto, espaços funcionais, fachadas envidraçadas com presença de janelas em fita, valorização da iluminação natural, marquise, acesso por rampas, utilização de linhas retas e formas simples (...)” (ibid., p. 12). As características do modernismo foram ditadas por Le Corbusier e são reforçadas por Roberto Burle Marx, que reforça todos estes conceitos modernistas no projeto paisagístico que elaborou.

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio de seu corpo técnico e especializado, em seu relatório consolidado, indica que uma das características mais marcantes da residência é “o diálogo que os elementos modernistas estabelecem com componentes da arquitetura colonial mineira, como treliças e esquadrias de madeira pintadas de azul, contrastando com a alvenaria na cor branca, beirais e base das fachadas em pedras irregulares remetendo aos baldrames” (ibid., p. 13). Abordando as edificações modernistas da época, Denise Bahia observa que o setor de serviço, antes destacado da casa e localizado nos fundos, incorpora-se à casa e é melhorado qualitativamente. Além disso, lembrando que, naqueles tempos, a política desenvolvimentista do Brasil incentivava a aquisição de automóveis, assim, “as garagens passam a ser necessárias não

só como abrigos dos automóveis”, o que é outro indicativo da característica daquela época e de como os objetos e as habitações são testemunhos históricos dos valores preconizados pela sociedade.

Destaca-se também o surgimento de uma nova categoria de espaço de arquitetura de interiores: a suíte do casal, um atestado do aumento do tamanho dos quartos. Reforçando a dicção modernista da arquitetura de amplos espaços, com direito a vãos livres e à amplidão conquistadas pela profusão de horizontes decorrente da minimização do uso de paredes e ampliação da utilização de vidros, “as janelas passam a ser de correr (preferencialmente às de abrir), de vidro, com venezianas”. Também se destaca a alteração das plantas, que seguem a tendência de serem compostas de formas retangulares, bem como a existência de coberturas em terraços impermeabilizados de uma só água (BAHIA, 1999, p. 43). A articulação de todos esses elementos resulta em uma residência singular, que recebeu proteção legal por meio de tombamento federal (1997), estadual (2009) e municipal (2003). Em julho de 2016, o Conjunto Moderno da Pampulha foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco (PMBH, 2021, p. 13) deixando de fora a Casa Kubitschek, como mencionado anteriormente.

A tipologia museu-casa é bastante complexa, reunindo museus que versam sobre conteúdos diversos. Sua definição não é tarefa simples, mas pode-se dizer que uma casa-museu é uma tipologia especial de museu. De acordo com a pesquisadora Micheli Martins Afonso (2016, p. 40), mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural, cada uma possui sua singularidade, isto é, “um tipo de acervo” e consistiria em um “refúgio doméstico que expõe um recorte de determinada época, projeta a memória de um personagem social, evidencia uma coleção de valor inestimável, retrata a vida doméstica de determinado grupo, satisfaz a curiosidade dos visitantes em observar um aspecto de uma intimidade (...)”. A partir dessa perspectiva, “a casa não é mais apenas um objeto arquitetônico, nem sequer apenas um objeto cultural. A casa se transforma em continente de um conteúdo, em suporte de um significado maior” (HORTA, 1997, p. 113). Ainda que as discussões sobre o conceito, a classificação e a terminologia relativas aos museus-casa não estejam consolidadas, pode-se afirmar que o MCK não se enquadra no formato de um museu-casa original (PONTE, 2007) ou museu-casa de memória íntima (AFONSO, 2015). Em sua denominação, o MCK homenageia Juscelino Kubitschek, idealizador do Conjunto Moderno da Pampulha e responsável pela construção da casa, tendo a frequentado como

casa de campo por três anos, de 1943 a 1946. Após este período, a casa foi vendida. Sobre o uso da casa por JK, pouco se conhece (PMBH, 2021, p. 19).

Conforme o Plano Museológico 2021-2025 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, os jardins do Museu Casa Kubitschek (Fig. 18) foram restaurados pela empresa EPO por meio da medida compensatória nº 135/2010 do CDPCM-BH entre 2012 e 2016. Ainda de acordo com o mesmo documento, o projeto foi desenvolvido sob a consultoria do arquiteto paisagista Ricardo Lana. Projetados pelo proeminente paisagista Roberto Burle Marx, infelizmente, os jardins foram descaracterizados paulatinamente no decorrer dos anos. Quando da aquisição da casa de JK pela Prefeitura, os jardins estavam descaracterizados, tomados por densa vegetação. Na fase de restauro, em função da obstrução de visadas, do mau estado fitossanitário e decorrente do manejo, faz-se necessária a supressão de diversos espécimes vegetais e o reordenamento dos canteiros. O jardim conta, atualmente, com 88 espécies. No ano de 2016, o Museu iniciou o inventário e a catalogação de todas as espécies do jardim (Fig. 73). Em 2018, o resultado dessa pesquisa gerou um catálogo ilustrado, que está disponível não apenas para consulta, mas também para *download* no site da Biblioteca Virtual da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte (PMBH, 2021, p. 48-49).

Figura 73. Estudo de cores baseado no projeto de ajardinamento J36 de Roberto Burle Marx em colaboração com o Dr. Henrique L. de Mello Barreto para a residência do Dr. Juscelino Kubitschek em Belo Horizonte.

Por Ana Karina Bernardes e Paula Salles 2019 / 2020. Fonte: PMBH, 2021. p. 49.

Durante o processo de restauração dos jardins, a piscina da Casa Kubitschek foi reformada e transformada em um belo jardim aquático. Para isso, foi necessário elevar o fundo da piscina e criar um ambiente com 40 cm de profundidade.

A atribuição dos cômodos da casa na exposição “Casa Kubitschek: uma invenção modernista do morar”, em 2021, segue quase que completamente a ambientação adotada por D. Juracy Guerra (PMBH, 2021, p. 50-51), que a adquiriu em 1953, “usando o imóvel como casa de campo” (ibid., p. 12):

1º Pavimento: Garagem

2º Pavimento: Varanda

Sala de jantar (na planta de 1948 sala de estar)

Sala de estar (na planta de 1948 biblioteca)

Sala de jogos (na planta de 1948 sala de jantar)

Elevador (na planta de 1948 rouparia)

Hall (na planta de 1948 copa)

Banheiro adaptado para cadeirantes (na planta de 1948 banheiro)

Corredor

Cozinha (na planta de 1948 área de serviço e cozinha).

Ainda compõe esse 2º pavimento a atual área administrativa do Museu:

Hall (na planta de 1948 banheiros)

Banheiros (na planta de 1948 depósito)

Cozinha (na planta de 1948 parte dos banheiros)

Copa (na planta de 1948 quarto)

Administração (na planta de 1948, o cômodo de divide em quarto e copa, sendo esta utilizada pela D. Juracy como lavanderia)

3º Pavimento: Escritório (na planta de 1948 Sala de música)

Elevador (na planta de 1948 rouparia)

Corredor

Suíte 1

Copinha/farmacinha

Suíte 2 (com varanda e saída para jardins posteriores)
Suíte 3 (com saída para jardins posteriores pelo banheiro). (PMBH, 2021, p. 50-51)

A expografia da exposição “Casa Kubitschek: uma invenção modernista do morar” instalou seis painéis diretamente nas paredes. Quando da desmontagem da exposição, em janeiro de 2021, foram identificados pontos de infiltração crônicos e mofo em todas essas paredes. Os tacos da sala administrativa apresentam pontos de infiltração e de desgaste, tendo sido trocados alguns em 2016 (PMBH, 2021).

3.2.2 A casa e o mobiliário modernista

A mobília, em sua maioria, é composta por peças da famosa fase dos anos 1950 (Fig. 19; Fig. 20), cujo destaque está no design, e não necessariamente nos materiais utilizados em sua fabricação. Em um estudo realizado por Caixeta e Oosterbeek (2014) sobre o MCK, que aborda a importância da educação patrimonial em pesquisas museológicas, observou-se que “o acervo foi encontrado na época do processo de tombamento em estado de conservação característico pelo seu tempo de uso, com tecidos em processo de desbotamento e avarias, mas com um dado singular: boa parte dos estofados permaneceram em sua originalidade, acentuando, ainda mais, seu valor como acervo e documento a que se destina” (Fig. 74).

Figura 74. Museu Casa Kubitschek. Reserva técnica. Mobiliário recolhido para restauro (2010).
Fonte: Arquivo - Fundação Municipal de Cultura, Belo Horizonte, MG.

Até o ano de 2021, apenas duas fontes de informação foram encontradas acerca do uso da casa e de seu mobiliário antes da ocupação pela família Guerra. A primeira fonte é composta por fotografias publicadas na Revista Arquitetura e Engenharia de 1946 (Fig. 75 e 76). A segunda fonte se trata de relatos de D. Juracy Guerra, em entrevista concedida à Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural em 1997 (PMBH, 2021).

Figuras 75 e 76. Sala de estar e varanda da Casa JK.
Fonte: Revista Arquitetura e Engenharia, 1946. p. 42-43; PMBH, 2021. p. 19.

O texto da revista indica que boa parte das descrições da Casa JK foi baseada no Plano Museológico 2021-2025 desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PMBH, 2021), o qual foi criteriosamente elaborado e é considerado fidedigno. Na entrevista à Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural em 1997, D. Juracy Guerra afirma “que a família possuía dois móveis que pertenceram a JK: a cadeira Giroflex e a escrivaninha. Não há informações mais precisas sobre como esses móveis se tornaram propriedade de D. Juracy”. De acordo com o relatório da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, considerando que tanto ela quanto seu marido Joubert Guerra foram amigos pessoais de Juscelino Kubitschek, é bem possível que o mobiliário tenha sido herdado pelo casal, ou mesmo deixados na casa, isto é, transmitidos de um proprietário a outro. A Prefeitura de Belo Horizonte adquiriu também o mobiliário que compunha os ambientes internos da casa e pertenciam a Juracy

Guerra quando desapropriou o imóvel para instalação do museu. Trata-se de 90 móveis, em sua maioria exemplares do design modernista comprados por Juracy a partir da década de 1950, quando ela se tornou proprietária da casa (PMBH, 2021, p. 19).

Nas Figuras 77 e 78, podemos observar o mobiliário das salas de jantar e de estar, respectivamente, na disposição original da casa, registrada por sua moradora D. Juracy em 2002.

Figura 77. Sala de Jantar. D. Juracy Guerra (2002).
Fonte: IEPHA/MG, 2014. p. 48.

Figura 78. Sala de Estar. D. Juracy Guerra (2002).
Fonte: IEPHA/MG, 2014. p. 52.

Embora os móveis do acervo do MCK reflitam o gosto pessoal de D. Juracy Guerra, a arquitetura da Casa JK expressa diretamente as preferências estéticas do próprio Juscelino Kubitschek. Os móveis são notáveis por seu uso de madeiras preciosas como Jacarandá, Pau Marfim, Peroba do Campo e Caviúna. Surpreendentemente, essas peças estão em excelente estado de conservação, e Caixeta e Oosterbeek (2014, p. 5) as descrevem como verdadeiras obras de arte, com qualidade estética e beleza elevadas, mesmo tendo sido criadas utilizando as técnicas mais tradicionais da época. O excerto da pesquisa mencionada especifica seu estatuto: “Impressionante resposta ao tratamento, a madeira reagiu como se ganhasse novo sopro de vida. Em sua maioria, as peças com madeiras expostas no espaço da casa são a prova de sua qualidade, hoje tão desejada hoje em dia e tão rara”.

O acervo da Casa JK é extremamente valioso para a documentação e interpretação de uma ampla gama de temas, desde a transformação dos lares sob a ótica modernista até a identificação de novos estilos de vida. Além disso, o acervo oferece *insights* sobre a vida privada no Brasil e os modos e costumes da época retratada. Vale a pena resgatar a reflexão de Baudrillard sobre a função e o discurso do objeto:

Cada objeto está a meio caminho entre uma especificidade prática, sua função, que é como seu discurso manifesto, e a absorção em uma série/coleção, onde se torna termo de um discurso latente, repetitivo, o mais elementar e o mais tenaz dos discursos. [...] Este sistema discursivo dos objetos é homólogo àquele dos hábitos. O hábito é descontinuidade e repetição (e não continuidade como o emprego sugere). (BAUDRILLARD, 1989, p. 101)

Ainda de acordo com Caixeta e Oosterbeek (2014, p. 5), as peças receberam

[...] o tratamento adequado e possível do investimento destinado ao restauro. Limpeza e pequenos ajustes fizeram parte deste processo. Com o passar do tempo, outras medidas se farão necessárias, por se tratarem de artefatos de muita fragilidade em sua permanência, mas a beleza original de suas tramas e padrões são sua parte documental. Para as cores, os registros fotográficos se incumbiram de rememorar uma experiência da lembrança cromática de sua constituição e, até mesmo nesse momento, foi necessário trabalhar as funções da memória.

[...] as madeiras, tão características no mobiliário nacional, como Jacarandá, Pau Marfim, Peroba do Campo e Caviúna, estão presentes na maioria das peças. Seu tratamento foi o mais tradicional, praticado na época de sua confecção.

O estudo de Caixeta & Oosterbeek apresenta uma discussão significativa sobre a relevância do objeto na educação patrimonial, ao abordar as características das peças que compõem o mobiliário. É possível identificar a possibilidade de defini-las como obra de arte, como é mencionado no comentário a seguir:

Em sua maioria, as peças com madeiras expostas no espaço da casa são a prova de sua qualidade, tão desejada hoje em dia e tão rara. Podem ser chamadas de esculturas, uma vez que sua beleza genuína se mostra em plenitude. (ibid.)

Dentre o acervo de mobiliário modernista da Casa JK, algumas peças são emblemáticas e merecem destaque, como a Poltrona Costela, desenhada por Martin Eisler e Carlo Hauner. Esta peça tornou-se um marco do mobiliário modernista brasileiro devido à sua forma icônica e ao conforto proporcionado pelo estofado em capitonê. Outros nomes importantes também se destacam, como José de Zanine Caldas (1919-2001), conhecido por suas peças com desenho de inspiração escandinava e uma consciência ecológica. Zanine se preocupava com o uso racional da madeira, utilizando materiais alternativos e adotando sistemas construtivos que priorizam a qualidade do design (Fig. 79). Geraldo de Barros também merece destaque, uma vez que seu trabalho é fortemente influenciado pelo Neoconcretismo, movimento de arte nacional do qual fazia parte (Fig. 80).

Figura 79. Cadeira Móveis “Z”.
Designer Zanine Caldas, Museu Casa Kubitschek.
Fonte: Fundação Municipal de Cultura, Belo Horizonte, MG.

Figura 80. Cadeira.
Designer Geraldo de Barros, Museu Casa Kubitschek.
Fonte: Fundação Municipal de Cultura, Belo Horizonte, MG.

Defende-se, aqui, que o objeto traz expresso em suas formas e cores

[...] o dom de despertar os sentidos e transportar-se no tempo porque é, em sua radicalidade, uma memória fóssil de comportamentos pretéritos... e são estes que, a cada momento, interessam às sociedades vivas. A educação patrimonial necessita de suportes para o cumprimento de seus objetivos. A permanência da história, a exemplo do trabalho que foi feito com o acervo da Casa JK, é a prova dessa necessidade. A recuperação de um acervo passa pela possibilidade da sensibilização dos poderes públicos e de suas intenções, mas principalmente do entendimento da cultura material e da preservação e restauro em benefício de sua permanência para o legado histórico. A Casa JK não teve a necessidade de complementos em sua disposição, senão a sinalização e a disposição, com museografia bem planejada e competente. A narrativa desse acervo conta uma história sem a necessidade de outros recursos tão comuns em museus contemporâneos. Trabalha a memória afetiva e comporta a capacidade cognitiva de suas partes. Na prática, serve como exemplo ao se destinar a um olhar que pode se debruçar para compreender toda sua dimensão histórica. O restauro e a manutenção propõem uma vida, experimentada por todos que visitam o espaço na compreensão clara de seu implemento, o que possibilita um entendimento do passado (onde se gerou o objeto) ancorado nas opções e competências do presente (no qual ele é restaurado e transformado em memória). A narrativa é única daquele que vive seu mundo carregado de desejos e lembranças. (ibid., p. 6)

A exposição do acervo em forma de *memorabilia* proporciona uma experiência rica, mesmo para aqueles menos atentos, pois

[...] tudo se encontra em processo interligado, dependente e complementar em seu trajeto. O espírito das coisas está presente em tudo, como nossa alma em nosso corpo. O sentido, por outro lado, trabalha em sua possibilidade na própria individualidade. O sentido verdadeiro pertence ao indivíduo. São dadas, a cada um, condições ímpares de experimentos e vivências. De forma independente, cada capacidade explora seu nível perceptivo por meio de experiências anteriores. Dado aos objetos, o sentido ganha em memória sua

própria representação, pois anuncia seu passado, mesmo que distante, mesmo que de forma indireta. Aquilo que seguramos depositado no tempo, constituindo-se em uma concha de objetos, não se compreende pelo olhar alheio. O olhar é mediado por nossas experiências. (ibid., p. 7)

Consequentemente, as ações devem se voltar para um resgate

[...] que começa pelos princípios dos sentimentos em razão da memória, dos objetos que significam e desempenham seu papel, transpondo seu tempo. Sua importância está na atribuição individual doada pelo seu possuidor e, às vezes, repassada como parte da memória, significando como objeto pertencente à família. Troca de mãos e ganha novo significado, intensificando ou não sua importância para aquele que agora possui sua guarda. (ibid.)

Os pesquisadores destacam que os objetos são compostos por materiais, meios de produção e formas similares, e, dessa forma, permitem compreender a época a que pertencem por meio de seus traços estilísticos e características evidentes.

Esta interlocução entre os materiais e a manufatura, confecção e concepção dos móveis e objetos que recheiam a Casa JK são os testemunhos documentais de um marco na importância de nossa história. Se houve uma transferência desses objetos, para que doravante em Memorabilia estejam expostos em local específico, sua importância se multiplica na medida em que a difusão da imagem presencial, documental e de outras formas passam a fazer parte do patrimônio e do bem comum. As histórias são contadas pelo teor de seu conteúdo. Para este fim, a coleção se dignifica com sua museografia aberta ao público. (ibid.)

Assim, olhar de quem passeia “em intimidade na casa não se coloca como invasor, mas passa em revista o gosto alheio, e se descobre em um espaço que o tempo congelou, em poesia, o mundo material, no intuito de que ele mesmo possa se perceber e dar sentido às coisas” (ibid.).

3.3 Histórico e conceito curatorial de exposições no MCK

Em 2015, a Casa Kubitschek foi incorporada à Diretoria de Museus e Centros de Referência, seguindo o Estatuto da Fundação Municipal de Cultura aprovado pelo Decreto nº 16.049 (PMBH, 2015), deixando de ser vinculada a outro museu. Essa nova incorporação possibilitou a Casa Kubitschek assumir as atribuições correspondentes aos equipamentos museais, ampliando seu potencial enquanto patrimônio cultural da cidade, tendo seu artigo 84 estabelecido suas competências:

I - Potencializar sua atuação como centro de referência que estimule o conhecimento e discussão sobre o modernismo em Belo Horizonte; II – Promover iniciativas de pesquisa e fomento à cultura e de circulação da produção cultural, especificamente aquela voltada para as questões da moradia e design modernos; III - Apoiar, incentivar e divulgar iniciativas voltadas para a pesquisa, a valorização e a reflexão dos hábitos culturais da casa brasileira; IV - Gerenciar as áreas de processamento técnico, preservação, pesquisa e divulgação do acervo sob sua guarda; V - Executar ações de natureza técnica, administrativa e orçamentária com o objetivo de proporcionar a eficácia das suas atividades, assegurando as melhores condições para o funcionamento, divulgação, preservação e acesso ao acervo sob sua guarda; VI - Propor critérios e normas para seu adequado funcionamento e utilização, pautando-se pelas diretrizes de preservação e de conservação das edificações que os abriga, e pelas especificidades e singularidades da sua linha de atuação. (PMBH, 2015)

A Política Nacional de Educação Museal (PNEM) foi elaborada e publicada pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) em 2017, após interlocução de educadores de museus de todo o país. Com a implementação da PNEM, a dimensão educativa dos museus é legitimada e reforçada, contribuindo para o fortalecimento da área e para a compreensão de suas especificidades (PMBH, 2021). De acordo com Paulo de Freitas Costa, em seu livro *Sinfonia de objetos: a coleção de Ema Gordon Klabin* (COSTA et al., 2018, p. 73-74), a Educação Museal engloba diversos aspectos singulares, tais como conteúdos e metodologias próprios, aprendizagem e experimentação, estímulos à motivação intrínseca por meio do contato direto com o patrimônio musealizado, reconhecimento e acolhimento dos diferentes sentidos produzidos pelos variados públicos visitantes e das maneiras de ser e estar no museu, produção, difusão e compartilhamento de conhecimentos específicos sobre os diferentes acervos e processos museais, além da educação por meio dos objetos musealizados, estimulando a apropriação da cultura produzida historicamente, sentimento de pertencimento, senso de preservação e criação da memória individual e coletiva.

O Programa Educativo do Museu Casa Kubitschek, por seu turno, encontra-se alinhado

[...] às proposições da Educação Museal e está em consonância com a PNEM. Ele contempla vários projetos que buscam promover um encontro significativo entre o público e os diversos elementos da cultura, de forma que a fruição do museu seja capaz de gerar aprendizagens cognitivas, sociais e sensíveis, contribuindo para a formação integral dos sujeitos. As estratégias de mediação adotadas devem se fundamentar em interações dialógicas, afastando-se dos princípios da transmissão de conhecimento. Por meio de métodos de interpretação deve-se motivar os usuários do museu a construir sentidos para o patrimônio. (PMBH, 2021, p. 45)

Em 2019, foi aprovado um novo Estatuto da Fundação Municipal de Cultura por meio do decreto nº 17.140 (PMBH, 2019), mantendo a Casa Kubitschek na Diretoria de Museus, mas com uma nova denominação: Museu Casa Kubitschek (MCK). Suas competências também receberam um novo texto:

Art. 49 – O Museu Casa Kubitschek tem como competência gerenciar a sua atuação como instituição museológica com o objetivo de estimular o conhecimento do movimento modernista de Belo Horizonte relacionado à paisagem cultural da região da Pampulha, com atribuições de: I – promover, apoiar e divulgar as iniciativas de pesquisa, preservação, difusão e fomento da história e da memória individual e coletiva, relativas ao desenvolvimento da região da Pampulha e de sua paisagem cultural, no que tange aos espaços de moradia e habitação; II – promover, apoiar, e divulgar iniciativas voltadas para a pesquisa e a reflexão sobre hábitos culturais, modos de morar e construir a casa brasileira; III – gerenciar as áreas de processamento técnico, preservação, pesquisa e divulgação do acervo sob sua guarda; IV – implementar projetos de educação para o patrimônio cultural e paisagístico; V – propor e executar os critérios e normas para seu adequado funcionamento e utilização, pautando-se pelas diretrizes de preservação e de conservação das edificações que o abrigam e pelas especificidades e singularidades da sua linha de atuação; VI – analisar e sistematizar informações, de forma a nutrir o sistema de monitoramento e avaliação. (PMBH, 2019)

O Museu Casa Kubitschek (MCK) tem como objetivo principal preservar a memória do homenageado, Juscelino Kubitschek. Para alcançá-lo, é essencial que a atmosfera do museu proporcione ao visitante uma experiência íntima do ex-presidente. A coleção de objetos expostos no museu atesta a história do breve período em que JK viveu na casa (1943-1946), e está repleta de objetos pessoais. A disposição desses itens deve remeter o visitante ao tempo em que JK habitou a casa, de modo que ele possa se aproximar da história de forma mais autêntica e significativa (PMBH, 2021).

Com base nas políticas culturais em vigor no MCK, a curadoria adota certos aspectos que afetam a experiência do público, como apontado por Eliza De Souza Martinez (2007, p. 13) em seu artigo apresentado durante o 6º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais, em setembro de 2007. “Geralmente, atribui-se ao evento uma qualidade discursiva, na medida em que um tipo de coerência no encadeamento de figuras produz, aos olhos do visitante, uma ‘visão do curador’ sobre a arte”. Em sua análise, o gozo estético do público passa por camadas distintas, sendo uma delas a temática abordada, que, no caso do MCK, é a história de Juscelino Kubitschek, ilustre morador da casa, que faz parte desse encadeamento entre objetos e a história. No entanto, a outra camada envolve a leitura pelo viés da semiótica, o que estabelece uma ambiguidade nas narrativas

para as diferentes interpretações do público, enriquecendo a experiência, mas também correndo o risco de “aprofundar nas interpretações”, prejudicando a unidade entre texto e exposição e fazendo com que a história se perca, como destaca a autora. Assim, de acordo com ela, é responsabilidade do projeto curatorial e do museógrafo evitar a subversão da unidade, uma vez que em modelos ultrapassados, “(...) o tema central do evento deveria ter um recorte temporal e geográfico preciso; valorizava-se a importância da exposição na medida em que esta reiterava os valores estabelecidos em relação à história da arte eurocêntrica; (...)” (ibid., p. 14). A chave que mudaria essa perspectiva seria a adoção de um outro esquema, vislumbrando ser a exposição um “grande evento interdisciplinar e, como tal, deve proporcionar uma experiência perceptiva em que várias posições epistemológicas devem ser simultaneamente contempladas” (ibid.). O MCK oferece a oportunidade de explorar as narrativas presentes em suas *memorabilias*, que são enriquecidas ao rememorar outras épocas, considerando a perspectiva temporal de seu público.

Deste modo, a heterogeneidade a que nos referimos não se restringe à justaposição textos visuais/textos verbais, considerando que não é possível considerar que os textos visuais têm sempre uma função artística e que, por outro lado, os textos verbais têm sempre uma função didática nas exposições em galerias e museus. Deste modo, em situações de exposição sobressai na análise de componentes verbais um significado plástico e, às vezes no mesmo evento, destaca-se uma função literária para os componentes plásticos, cuja função pode estar restrita à reiteração de um subtexto predominantemente narrativo para o qual é apenas uma ilustração. (ibid., p. 15)

Com base nisso, é fundamental ressaltar que a elaboração de um projeto expográfico para o MCK, que contemple a história de seu personagem principal, deve ser conduzida de maneira assertiva por um profissional da museologia, conforme destacado no plano museológico nas páginas 112 e 113. Esse projeto deve ser interdisciplinar, considerando que o acervo do museu é composto por objetos, arte, design, mobiliário, a própria edificação e seu paisagismo, tudo envolto na história de Juscelino Kubitschek. Além disso, é importante lembrar que o museu oferece um espaço privilegiado para discussões sobre a vida privada e a ampliação da fruição estética.

3.4 Plano museológico

A visão do MCK é ser uma instituição museológica líder na reflexão sobre os modos de morar em Belo Horizonte e ser reconhecida como espaço de referência na história da Pampulha. Seus valores são pautados na responsabilidade social, na diversidade cultural, na integridade dos acervos, na transparência, na qualidade, no respeito ao público visitante, na excelência, na integração, na parceria e na acessibilidade. A instituição está comprometida com a dimensão social do museu do museu, valorizando a diversidade das manifestações culturais brasileiras, além de preservar e valorizar o patrimônio histórico, artístico e cultural do país. Busca a excelência na gestão dos recursos e do patrimônio público, manutenção de condições adequadas para uma boa visitação e satisfação do público, ação integrada entre as diversas áreas da instituição, parceria com outras instituições e a busca permanente pela eliminação de barreiras físicas, comunicacionais, sociais e atitudinais para garantir a acessibilidade. Esses valores são destacados no plano museológico da instituição, que é interdisciplinar e abrange arte, design, mobiliário, edificação e paisagismo, todos envolvidos na história de seu personagem principal (cf. PMBH, 2021, p. 23).

O MCK estabeleceu objetivos estratégicos que visam garantir seu pleno funcionamento e manter a salvaguarda do acervo sob sua responsabilidade, incluindo a conservação, documentação e pesquisa. Além disso, o museu busca tratar o acervo de forma crítica e contextualizada, apresentando diferentes olhares sobre as temáticas trabalhadas. Também é importante para o MCK promover iniciativas de pesquisa e difusão relativas ao desenvolvimento da região da Pampulha e de sua paisagem cultural, bem como discutir o significado e alcance da atuação de Juscelino Kubitschek na Prefeitura de Belo Horizonte, seu impacto no planejamento urbano e sociedade moderna. O museu busca incentivar e apoiar iniciativas voltadas para a reflexão sobre os modos de morar, com ênfase nas discussões em torno da moradia em Belo Horizonte, além de contribuir para a preservação e difusão do Conjunto Moderno da Pampulha. É importante destacar que o MCK se compromete a ser acessível a todos os perfis de público e a atuar no entorno do museu, de forma a incentivar a participação da comunidade local nas ações da instituição (ibid., p. 24).

Para garantir o bom funcionamento o MCK e cumprir as normas estabelecidas pelas instituições museológicas, o museu adota diversas normas que orientam tanto a equipe quanto os visitantes. Estas normas incluem: normas de visitação; orientações para fotografia e filmagem; regras para realização de piquenique; manual para portaria e

vigilância; orientação para a limpeza e zeladoria (que está em desenvolvimento) (ibid., p. 31). É importante também destacar as diretrizes do Programa Educativo e Cultural do Museu Casa Kubitschek, que tem como objetivo desenvolver ações educativas alinhadas com a missão e objetivos do museu. Este programa está fundamentado em práticas dialógicas e orientado pelas perspectivas da Pedagogia Crítica, buscando investir na universalidade do acesso e valorizar a diversidade cultural. Ademais, o museu atua no entorno para incentivar a participação da comunidade local nas ações da instituição (ibid., p. 47).

O Plano Museológico do MCK destaca, em sua página 32, a importância da contratação de profissionais específicos para o pleno funcionamento do museu, considerando um quadro técnico de apenas 17 (dezesete) pessoas. De acordo com a avaliação realizada, é urgente adicionar à equipe existente um museólogo, um pesquisador e um educador, a fim de conferir rigor aos procedimentos referentes ao acervo e contribuir para que as atividades da instituição se realizem de forma orgânica e coerente. Embora o volume de acervo do museu ainda seja pequeno, é fundamental contar com um profissional de museologia para a realização da conservação preventiva do acervo, bem como para encaminhar as demandas de restauro para o quadro técnico da FMC, contratação de terceiros ou estabelecimento de parcerias (ibid., p. 32).

Para preservar este local tão rico em memórias que nunca devem ser esquecidas, diversas medidas devem ser tomadas. A *memorabilia* do Museu Casa Kubitschek atravessou o tempo para nos contar uma história cheia de histórias. Este extraordinário conjunto, que dialoga com o universo das artes, nos relata os feitos de uma ideia modernizadora advinda de Juscelino Kubitschek. Embora o ex-presidente tenha morado por apenas três anos, seu legado está presente em todo o acervo, seja no paisagismo, na mobília e edificação modernistas, na arte e no design. Sua figura notável ainda reside ali, na “Casa” que leva seu nome e agora é o Museu Casa Kubitschek.

CONCLUSÃO

Os objetos nos cercam por todos os lugares, e alguns se destinam a contar histórias. Ao considerar o universo dos objetos no contexto da memória e do esquecimento, é importante destacar as perspectivas do antropólogo Joël Candau, apresentadas em seu livro *Memória e identidade* (2011). Nele, o autor discute a importância da relação entre as pessoas e os objetos no contexto dos comportamentos sociais. Esta abordagem é relevante para o desenvolvimento desta dissertação, que investiga objetos de maneira ampla, abrangendo suas significações na antropologia, nas artes, nos espaços culturais, museus e, especialmente, nos Museus Casa.

Os objetos destinados aos espaços de cultura seguem seu destino, abandonado sua primeira função e sendo ressignificados como parte de um acervo preservado em sua aura estética, que comunica o espírito do tempo e memoriza tempos idos. Assim, esses objetos se tornam fontes para contar histórias, transformando-se em elementos de *memorabilia*, conceito que remonta ao filósofo grego Platão e que determina coisas para serem lembradas. A importância desses objetos é percebida em nossa transição entre a vida e a morte, servindo como identificadores de nossos gostos pessoais, além de documentos de nossas histórias, nossos amores e intimidades, que ultrapassam o convívio necessário para nossa sobrevivência.

Ao registrar o tempo em sua materialidade, os objetos tornam-se testemunhos do passado. Em espaços culturais e museus, sua presença é fundamental para estabelecer as narrativas possíveis para determinado tema. Nossa capacidade de interatividade com o universo dos objetos é guiada pelos fatores cognitivos, que permitem que os objetos se comuniquem conosco. Nesta pesquisa, foram explorados os significados que reforçam o conceito de *memorabilia*, bem como sua capacidade de expansão como terminologia aplicável ao universo das artes e dos museus e espaços culturais. Foram estudadas sua origem, seus significados, sua sintaxe e semântica, além de sua relação com o estado de memória e suas possibilidades narrativas. Objetivamos, portanto, compreender como a presença dos objetos pode recuperar fatos e histórias do passado por intermédio de sua materialidade.

Nesta pesquisa, exploramos o surgimento do design e sua estreita ligação com a arte. Foi um momento em que os artistas se engajaram em um forte debate com o modernismo, transformando a arte e influenciando a sociedade com seus pensamentos e

atitudes. Constatamos que o design nasceu no berço da arte moderna e, no início desta pesquisa, uma questão que norteou seu desenvolvimento foi a relação entre arte e design. Analisamos a linha que divide ambas as áreas, considerando suas funções e atividades características. O movimento teve forte influência nas vanguardas artísticas, impulsionando uma série de mudanças no comportamento da sociedade e indicando a necessidade de um novo pensamento que conduziria o futuro. Esse período foi caracterizado por avanços sociais e teve um caráter internacional, com suas expressões máximas na arte e arquitetura, que colaboraram fortemente para o surgimento do design.

O design, por sua vez, se desenvolveu buscando os preceitos modernistas, representados por uma estética limpa e influenciada na arquitetura e nas ideias de Le Corbusier. A Escola Bauhaus, por sua vez, uniu expertises e transformou o desenho em parte fundamental do desenvolvimento de produtos a partir de então. A união entre arte, arquitetura e design resultou em uma das raízes que fundamentam o design. Durante o movimento modernista no início do século XX, a arte, a arquitetura e o design estabeleceram uma convivência mútua, chegando a depender um do outro dentro dos propósitos dos projetos que transformariam a paisagem urbana. Este fato é descrito nesta pesquisa, que busca compreender o impacto do modernismo no Brasil ao longo da história.

A arte brasileira, por sua vez, conquistou enorme destaque ao florescer na famosa Semana de 22. A classe intelectual que se formou em torno das ideias modernistas ganhou força, e se seguiram calorosos debates sobre esses artistas que quebraram paradigmas, trazendo grandes transformações e um novo pensamento para um país que precisava ser modernizado. Este movimento foi influenciado pela chegada de imigrantes, que colaboraram e atuaram muitas vezes como arquitetos, artistas e designers, desempenhando um papel triplo em suas obras.

Esta pesquisa destaca que o princípio do design no Brasil está intrinsecamente ligado à corrente modernista, que começava a surgir no país. Os primeiros artistas, designers e arquitetos pioneiros do modernismo em terras brasileiras foram, de fato, imigrantes, como John Graz, Lasar Segall e o arquiteto Gregori Warchavchik. Esses nomes são considerados como os precursores do movimento modernista no Brasil, e mostram claramente que o início do design tanto no Brasil quanto na Europa estava sob as bênçãos da arte e da arquitetura. É interessante notar que essa conexão feliz entre arte, arquitetura e design se tornou uma grande referência da cultura brasileira.

A dissertação documenta o design presente no acervo do Museu Casa Kubitschek, que representa fielmente a memória modernista do que viria a seguir. Dentre os nomes que figuram neste espaço, destacam-se Lina Bo Bardi, Zanin Caldas, Geraldo de Barros, Martin Eisler e Carlo Hauner, além da Fábrica de Móveis Minart. É inegável que esta fase do design brasileiro, que ocorreu entre os anos 1940 e 1960, foi uma das mais criativas do movimento modernista mundial. Atualmente, o design brasileiro é reconhecido em todo o mundo, sendo tão importante quanto o design escandinavo.

Conforme mencionado no texto, o Conjunto Modernista da Pampulha não deve ser visto apenas como um teste para a construção de Brasília, como se encontra na literatura. Na verdade, a Pampulha foi um feito extraordinário para o modernismo, e representa a originalidade de seu criador, Oscar Niemeyer (apud RÊGO, 1944, p. 196).

Nas palavras de José Lins do Rêgo, Juscelino e sua Pampulha teriam provocado ‘uma revolução arquitetônica na capital dos homens mais rotineiros’.

O projeto proposto para o Conjunto Modernista da Pampulha

[...] previa um cassino, um clube elegante, um salão de danças popular, uma igreja e um hotel para férias (não construído); além de uma casa de fim de semana (1943, que JK acrescentou ao projeto, como exemplo à sociedade da época visando atrair interessados em ocupar o loteamento à beira da represa.²⁷

Dentre todos os edifícios mencionados, a Casa Kubitschek se destaca como uma edificação que reflete o design brasileiro, especialmente em seu acervo de mobiliário moderno. É interessante observar que, dentre todas as edificações que compõem o conjunto modernista, a Casa Kubitschek, destinada à moradia, foi a que melhor correspondeu ao estilo. Isso pode ser explicado pelo desejo de Juscelino Kubitschek de atrair a atenção da população para o processo de modernização do país. É fascinante considerar esse aspecto político e social do modernismo, pois ele traria importantes mudanças socioeconômicas para a sociedade brasileira. JK estava ciente disso e apostou nessa ideia.

A Casa Kubitschek é o ponto de encontro entre arte, design, paisagismo e arquitetura modernistas, representando a totalidade da modernidade. Por intermédio dos

²⁷ *Guia dos Bens Tombados*, Vol. 1. Disponível em: <http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/publicacoes/guia-dos-bens-tombados/Publication/4-Guia-dos-Bens-Tombados-Volume-1>.

fatos apresentados nesta pesquisa, pudemos creditar o mérito da existência deste acervo à sua posse pelo casal Joubert Guerra e Juracy Guerra, os verdadeiros responsáveis pelo acervo modernista da Casa. É interessante destacar que a transferência da posse da casa para o casal foi realizada por JK em 1951. Durante a pesquisa não foi possível obter informações precisas sobre a formação do acervo da Casa Kubitschek, mas é possível identificar a data de algumas das peças a partir de sua criação. Nesse sentido, foram encontradas semelhanças entre algumas das peças presentes na Casa Kubitschek e o acervo de peças do Catetinho (BRASÍLIA, 1956) registrado nesta pesquisa. Essas semelhanças indicam a constituição de um acervo para a ocupação de interiores modernos com o trabalho de designers brasileiros. Destaca-se a presença da icônica “Poltrona Costela”, criada pelo designer e arquiteto Martin Eisler em 1954, que pode ser considerada um marco importante presente em ambos os espaços, Casa Kubitschek e Catetinho.

A partir da análise do acervo do Museu Casa Kubitschek, pudemos constatar a importância da Casa como um espaço de encontro com a modernidade que reuniu arte, design, paisagismo e arquitetura modernistas, e, além disso, observar a presença de peças de renomados designers brasileiros, como Martin Eisler, o que confirma a relevância deste espaço na história do design brasileiro. Por meio de pesquisa, também foi possível não somente identificar a formação do acervo da Casa Kubitschek, mas também sugerir a contemporaneidade dos novos moradores, Joubert e Juracy Guerra, que tiveram um papel importante na preservação desse patrimônio histórico-cultural. Ao discutir as relações que conceituam o uso da *memorabilia* do Museu Casa Kubitschek, propusemos ações que visam garantir a permanência e a fruição estética dos objetos de memória, tornando este espaço ainda mais relevante para a cultura brasileira.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Micheli Martins. Casa-museu, Museu-casa, Casa histórica: um lugar de Memórias. *Vox Musei Arte e Patrimônio*, v. 1, n. 1, p. 38-46, jan.-jun. 2016.

_____. *Uma abordagem brasileira sobre a temática das Casas-Museu: classificação e conservação*. Pelotas, RS: UFPEL, 2015. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas.

AGRA, Lúcio. “Revolução Industrial, Romantismo e uma nova concepção da história”. In: CASTILHO, Kathia (coord.). *História da Arte do Séc. XX: ideias e movimentos*. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2004. p. 9-25. (Coleção Moda e Comunicação)

ANDRADE, Thainan Noronha de. A permanência do estilo funcionalista: entre apropriações e ressignificações. *Transverso*, ano 8, n. 8, jul. 2020.

ARNHEIN, Rudolf. *Arte e percepção visual*. São Paulo: Ed. Pioneira, 2005.

AURINI, J.; HEATH, M.; HOWELLS, S. “How to Conceptualize Research: getting started and advancing ongoing projects”. In: AURINI, J.; HEATH, M.; HOWELLS, S. *The how to of qualitative research*. Newbury Park, CA: Sage, 2016. p. 9-33.

BAHIA, Denise Marques. *O sentido de habitar e as formas de morar: a experiência modernista na arquitetura residencial unifamiliar de Belo Horizonte*. Belo Horizonte: UFMG, 1999. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais.

BARDI, Lina Bo. “Discurso no MASP, 1968”. In: TENTORI, Francesco. P. M. *Bardi: com crônicas do "L'Ambrosiano" 1930-1933*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi; Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 11-17.

BARDI, Pietro Maria. O Museu de Arte, São Paulo / The Museu de Arte, São Paulo. *Museum*, Unesco Paris, v. 7, n. 4, p. 243-249, 1954.

BAUDRILLARD, Jean. *O sistema dos objetos*. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 1989.

BENJAMIN, Walter. *Passagens*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006.

BERGSON, Henri. “Da seleção das imagens para a representação: o papel do corpo”. In: BERGSON, Henri. *Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito*. Trad. Paulo Neves. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 11-82. (Coleção tópicos)

BORER, Alain. *Joseph Beuys*. São Paulo: Ed. Cosac & Naify Edições, 2001.

BORGES, Adélia; PARSCHALK. *Cadeiras brasileiras*. São Paulo: Catálogo Giroflex, Museu da Casa Brasileira – MCB, 1994.

BOSI, Ecléa. *Memória e sociedade: lembranças de velhos*. São Paulo: Companhia das

Letras, 2006.

CAIXETA, João Francisco; OSTERBEEK, Luiz. Memorabilia Modernista da Casa JK: a importância do objeto na educação patrimonial. *Anais do 6º Congresso Mestres e Conselheiros, Agentes Multiplicadores do Patrimônio: Os desafios da educação patrimonial*, Belo Horizonte, 04 a 06 de junho de 2014. CALDAS, 2004.

CANDAU, Joël. “Preâmbulo”. In: CANDAU, Joël. *Memória e Identidade*. Trad. Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 2011. p. 15-20.

CATÁLOGO: *Semana de 22, antecedentes e consequências*. São Paulo: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 1972.

COSTA, Paulo de Freitas. *Sinfonia de objetos: a coleção de Ema Gordon Klabin*. São Paulo: Iluminuras, 2007.

COSTA, Andréa; CASTRO, Fernanda Castro; CHIOVATTO, Milene; SOARES, Ozias. Educação Museal. In: *Caderno da Política Nacional da Educação Museal*. Brasília: IBRAM, 2018. p. 73-77.

COSTA, Lúcio. O legado de Marianne Peretti, criadora dos principais vitrais de Brasília. *Forbes Brasil*, 2022. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbeslife/2022/08/o-legado-de-marianne-peretti-criadora-dos-principais-vitrais-de-brasilia/>. Acesso em: 20 jan. 2023.

CURY, Marília Xavier. Educação em Museus: Panorama, Dilemas e Algumas Ponderações. *Ensino Em Re-Vista*, v. 20, n. 1, p. 13-28, jan.-jun. 2013.

DANTO, Arthur. Artefilosofia. *Revista de Estética e Filosofia da Arte do Programa de Pós-graduação em Filosofia - UFOP*, Ouro Preto, n. 1, p. 13-25, jul. 2006.

DEMPSEY, Amy. *Estilos, escolas e movimentos: Guia enciclopédico da arte moderna*. São Paulo: Ed. Cosac & Naify, 2003.

DENZIN, NK. *Performance autoethnography*. New York: Routledge, 2018.

DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François. *Conceitos-chave de Museologia*. Trad. e comentários Bruno Brulon Soares e Marília Xavier Cury. São Paulo: Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus: Pinacoteca do Estado de São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura: Armand Colin, 2013.

DICIO. *Kitsch*. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/kitsch/>. Acesso em: 19 mai. 2021.

_____. *Memorabilia*. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/memorabilia/>. Acesso em: 20 mai. 2021.

DICKENS, Charles. *A loja de antiguidades*. Leipzig: ed. Insel, 2018.

FERREIRA, Alice Maria Araújo. “Prefácio”. In: HARDY-VALLÉE, Benoit. *Que é um conceito?* Trad. Marcos Bagno. São Paulo: Parábola, 2013. p. 7-12.

FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves; VIDAL, Diana Gonçalves (orgs.). *Museus: dos gabinetes de curiosidade à museologia moderna*. São Paulo: Fino Traço, 2013.

GALINA, Décio. O legado de Marianne Peretti, artista dos principais vitrais de Brasília. *Forbes*, 21 ago. 2022. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbeslife/2022/08/o-legado-de-marianne-peretti-criadora-dos-principais-vitrais-de-brasilia/>. Acesso em: 20 jan. 2023.

GUARNIERI, Waldisa Russio Camargo. “Textos e contextos de uma trajetória profissional”. In: BRUNO, Maria Cristina Oliveira (org.). São Paulo: Pinacoteca do Estado; Secretaria de Estado da Cultura; Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, 2010. v.1.

HARDY-VALLÉE, Benoit. “Introdução”. In: HARDY-VALLÉE, Benoit. *Que é um conceito?* Trad. Marcos Bagno. São Paulo: Parábola, 2013. p. 13-20.

HERMUCH, Wagner. *Abstrata Brasília Concreta*. Brasília: Medialecom / CCBB, 2003.

HENCKMANN, Wolfhart; LOTTER, Konrad. *Lexikon der Ästhetik*. München: Beck, 1992.

HORTA, Maria de Lourdes P. A Museologia e o Museu-Casa. Mesa Redonda. *Anais dos I Seminário sobre Museus-Casa*. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1997. Disponível em: <http://www.museucasarui Barbosa.gov.br>. Acesso em: 9 set. 2012.

ICOM. International Council of Museums. Disponível em: <https://icom-portugal.org/2015/03/19/definicao-museu/>. Acesso em: 25 set. 2022.

IEPHA/MG. Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. *Guia dos Bens Tombados*. 2. ed. Belo Horizonte: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico De Minas Gerais, 2014. Disponível em: <http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/publicacoes/guia-dos-bens-tombados/Publication/4-Guia-dos-Bens-Tombados-Volume-1>. Acesso em: 25 set. 2022.

IMBROISI, Margaret; MARTINS, Simone. *Construtivismo Russo*. História das Artes, 2022. Disponível em: <https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-seculo-20/abstracionismo-geometrico/construtivismo-russo/>. Acesso em: 15 mar. 2022.

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil). *Cartas Patrimoniais*. 3. ed. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004. p. 105-136.

LAMARCHE-VADEL, B. *Joseph Beuys, is it about a bicycle?*. Paris/Verona: Marval, 1985.

_____. “Entrevista concedida a Lamarche-Vadel em ago. 1979”. In: LAMARCHE-VADEL, B. *Joseph Beuys, is it about a bicycle?*. Paris/Verona: Marval, 1985.

LANA, Ricardo Samuel de. *Arquitetos da paisagem - década de 1940: memoráveis jardins* - Roberto Burle Marx e Henrique Lahmeyer de Mello Barreto. Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2009.

LISPECTOR, Clarice. *A descoberta do mundo*. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1999.

_____. *Um Sopro de Vida (Pulsações)*. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1978.

MACKAIL, J.W. *The Life of William Morris*. Londres: Antique Reprints, 1889.

MAGALHÃES, Aloísio. *O que o Desenho Industrial Pode Fazer pelo País*. v. 1. Rio de Janeiro: Ed. Arcos, 1998.

MARIA, Patrícia Lopes de Medeiros. Projeto estético e projeto ideológico na poética de Mário de Andrade. *Ciência Literatura e Letras – UFRJ*. Disponível em: <http://www.ciencialit.letras.ufrj.br/garrafa11/v2/patricia Lopes.html>. Acesso em: 23 mar. 2023.

_____. “Projeto estético e projeto ideológico na poética de Mário de Andrade”. In: ANDRADE, Mário. *Aspectos da literatura brasileira*. São Paulo: Martins Fontes, 1978.

MARTINEZ, Elisa de Souza. *Curadoria e expografia em abordagem semiótica*. 16º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis.

MENEGAZ, Ronaldo (Org.). *Brasília: Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Burle Marx, Alfredo Ceschiatti, Athos Bulcão, Bruno Gioio, Marianne Peretti*. Trad. Marina Cunha Brenner; fotos de Claus Meyer). Rio de Janeiro: Alumbamento, 1986.

MICHAELIS. *Memorabilia*. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=memorabilia>. Acesso em 20 maio 2021.

MILLER, Daniel. *Trecos, troços e coisas: estudos antropológicos sobre a cultura material*. Trad. Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

MIRANDA, José Bragança de. *Teoria da Cultura*. Lisboa: Ed. Século XXI, 2002.

MINKOWSKI, Eugène. *Le temps vécu: études phénoménologiques et psychopathologiques*. Paris: D’Artrey, 1933.

MUSEU INIMÁ DE PAULA. *Conheça o museu*. Disponível em: <http://www.museuinimadepaula.org.br/institucional/conheca-o-museu/>-. Acesso em: 18 maio 2021.

OEA. Organização dos Estados Americanos. *Normas de Quito*. Reunião sobre conservação e utilização de monumentos e sítios de interesse histórico e artístico. Quito, nov.-dez. 1967.

PANOFSKY, Erwin. “Iconografia e Iconologia: uma introdução ao estudo da arte da Renascença”. In: PANOFSKY, Erwin. *Significado nas artes visuais*. Trad. Maria Clara F. Kneese e J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1987. p. 31. (Coleção Debates, editada por J. Guinsburg).

PAPADAKI, Stamo. *The work of Oscar Niemeyer*. 1st ed. New York: Reinhold Publishing, 1950.

PEDROSA, Mário. *Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília*. São Paulo: Perspectiva, 1981.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. *Decreto nº 16.049*. Aprova o Estatuto da Fundação Municipal de Cultura e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Belo Horizonte, 12 de agosto de 2015. Revogado.

_____. *Decreto nº 17.140*. Aprova o Estatuto da Fundação Municipal de Cultura e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Belo Horizonte, 12 de julho de 2019 (art. 2º, II).

_____. *Plano Museológico Museu Casa Kubitschek 2021 – 2025*. Belo Horizonte: PMBH, 2021. Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/fundacao-municipal-de-cultura/2021/2021.05.18-plano-museologico-mck-2021_divulgacao.pdf

PONTE, António M. Torres da. *Casas-Museu em Portugal: Teorias e Prática*. Dissertação (Mestrado em Museologia). Faculdade de Letras, Universidade do Porto, 2007.

PRIBERAM. *Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 2008-2021*. Memorabilia. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/memorabilia>. Acesso em: 21 mai. 2021.

RÊGO, José Lins do. Kubitschek. Estado de Minas, 31 maio 1944, Belo Horizonte, s/p apud *Guia de Bens Tombados IEPHA*, Conjunto Arquitetônico da Pampulha, p. 196

REVISTA ARQUITETURA ENGENHARIA - URBANISMO, BELAS ARTES – DECORAÇÃO, v. 1, n. 1, p. 42-43, set.-out. 1946.

RICOEUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

RÖHRIG, Maiquel. Memória e fantasia em O tempo recuperado, de Marcel Proust. *Nau Literária: crítica e teoria de literaturas*, PPG-LET-UFRGS, Porto Alegre, v. 10, n. 1, jan.-jun. 2014. (Dossiê: Teorias do processo criativo). Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/NauLiteraria/article/download/46707/30148/196901>. Acesso em: 22 fev. 2022.

SELLE, Gert. *Ideologie und Utopie des Design. Zur gesellschaftlichen Theorie der industriellen Formgebung*. Colonia: Verlag M. DuMont, 1973.

SANTI, Maria Angélica. *Mobiliário no Brasil*. São Paulo: Senac, 2013.

SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. *Móvel moderno no Brasil*. 2. ed. São Paulo: Olhares, 2015.

SCHNEIDER, Beat. *Design – uma introdução: o design no contexto social, cultural e econômico*. Trad. Sonali Bertol e George Bernard Sperber. São Paulo: Editora Blücher, 2010.

SEGAWA, Hugo. Entrevistas e depoimentos: a viagem de Le Corbusier ao Brasil, em 1962. *Projeto*, n. 102, São Paulo, 1987. p. 113.

TEIXEIRA, Sidélia Santos. *Patrimonialização: silêncios e escuta museológica*. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2017. p. 81-104.

VASCONCELOS, Marcelo. *Móvel brasileiro moderno*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2012.

VASCONCELLOS, Sylvio de. *Noções sobre arquitetura*. Belo Horizonte: Escola de Arquitetura da UFMG, 1962.

WITTGENSTEIN, L. *Tractatus logico-philosophicus et Investigations Philosophiques*. Paris: Gallimard, 1961.

XENOFONTE. “The Memorabilia”. In: PLATO. Trad. H. G. Dakyns. Project Gutenberg, Champaign, IL, USA, January 1998.